

Avances jurisprudenciales en materia ambiental de Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Trabajo fin de estudio presentado por:	Alberto Camilo Vera Moreira
Tipo de trabajo:	Trabajo de Investigación Teórico – Práctico
Director/a:	Renato Julian Horacio Massari
Fecha:	23/07/2025

Resumen

La explosión del Derecho ambiental internacional en los años 70 del siglo pasado, el avance normativo ambiental del derecho doméstico, han sido base conforme al sistema *Civil Law* en Bolivia, Colombia y España para el desarrollo del derecho jurisprudencial en estos países, cada uno con su toque especial, pero bajo un mismo norte, la protección del ambiente como base de vida. Apreciaremos a lo largo del presente trabajo investigativo, cómo a través de los altos Tribunales de justicia, se ha ido construyendo el contenido, principios e instituciones del Derecho verde, más que queda demostrado, que el derecho de las futuras generaciones es parte ya del contenido de protección del supra derecho. Importante destacar el reconocimiento de derechos de lo meta-humano, como sujetos de derecho, que brinda un panorama esperanzador para lograr un desarrollo con criterios de sostenibilidad, recordando que natura tiene límites, el superar esos límites, pone en riesgo al generador del derecho, el ser humano, como parte de las interacciones de los componentes ambientales.

Palabras clave: Ambiente, Futuras Generaciones, Madre Tierra, Tribunales de Justicia, Jurisprudencia.

Abstract

The explosion of international environmental law in the 1970s and the regulatory advancement of domestic environmental law have served as the basis for the development of jurisprudential law in these countries, according to the Civil Law system in Bolivia, Colombia, and Spain. Each country has its own unique approach, but under a common goal: environmental protection as a basis for life. Throughout this research, we will appreciate how the content, principles, and institutions of Green Law have been constructed through the highest courts of justice. It is further demonstrated that the rights of future generations are already part of the protection of supra-law. It is important to highlight the recognition of the rights of metahumans as subjects of law, which offers a hopeful outlook for achieving development based on sustainable criteria. We must remember that nature has limits; exceeding these limits puts the creator of law, the human being, at risk as part of the interactions between environmental components.

Keywords: Environment, Future Generations, Mother Earth, Courts of Justice, Jurisprudence.

Índice de contenidos

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. Justificación del tema elegido	7
1.2. Problema y finalidad del trabajo	8
1.3. Objetivos	9
1.3.1. Objetivo general	9
1.3.2. Objetivos específicos	9
2. MARCO TEÓRICO Y DESARROLLO	9
2.1. Objeto de protección del Derecho Ambiental	9
2.2 Confluencia entre naturaleza, madre tierra y ambiente	10
3. AVANCES JURISPRUDENCIALES EN BOLIVIA, EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, MADRE TIERRA, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES	15
3. 1. Tribunal Constitucional Plurinacional	16
3.1.1 Derecho a un ambiente sano protegido y equilibrado	16
3.1.2. Derechos de la Madre Tierra.....	21
3.1.3. Derecho de las Futuras Generaciones	24
3.2. Tribunal Agroambiental	25
4. AVANCES JURISPRUDENCIALES EN COLOMBIA, EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, MADRE TIERRA, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES	28
4. 1. Corte Suprema de Justicia de Colombia	29
4. 2. Corte Constitucional de Colombia	30
5. AVANCES JURISPRUDENCIALES DEL TJUE EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES	32

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

6. AVANCES JURISPRUDENCIALES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA, EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES	35
6.1. Tribunal Constitucional	36
6.2. Tribunal Supremo	39
7. CRITERIOS COMPARATIVOS DE LOS ALTOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE BOLIVIA, COLOMBIA, UNIÓN EUROPEA – (ESPAÑA)	40
8. LA TRANSVERSALIDAD DE LA OPINIÓN CONSULTIVA OC-32/25 SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, MADRE TIERRA, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES.....	46
9. CONCLUSIONES	50
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
Anexo A. Jurisprudencia Relevante del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, sobre el Derecho a un ambiente sano, Madre Tierra y Derecho de las Futuras Generaciones	64
Anexo B. Jurisprudencia Relevante del Tribunal Agroambiental de Bolivia, sobre el Derecho a un ambiente sano, Madre Tierra y derecho de las futuras generaciones.....	79
Anexo C. Jurisprudencia Relevante de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia, sobre el Derecho a un ambiente sano, Madre Tierra, Naturaleza y derecho de las futuras generaciones.....	86
Anexo D. Jurisprudencia Relevante del TJUE, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, sobre el Derecho a un ambiente sano, naturaleza y derecho de las futuras generaciones	94

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

1. INTRODUCCIÓN

El común denominador de la doctrina establece que el origen del Derecho ambiental data de 1972, cuando se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, de ahí se dio la primera explosión normativa interestatal, con el nacimiento de diversos acuerdos, convenios, convenciones y protocolos vinculados al ambiente, en las áreas de diversidad biológica, capa de ozono y movimientos de desechos. Una segunda explosión en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en los campos de cambio climático, desertificación, por ejemplo. En la última década se desarrollaron otros instrumentos como el Convenio de Minamata y los derechos de acceso. La Unión Europea, otrora, (Comunidad Económica Europea CEE) por su parte, el 22 de noviembre de 1973, lanzó la Declaración del Consejo de las Comunidades Europeas y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, relativo al primer programa de acción en materia ambiental, donde se desarrolla los principios de una política ambiental y las acciones a desarrollarse, con miras a mejorar la calidad de vida humana, mantener el equilibrio ambiental y la prevención y control de la contaminación y el uso racional de los recursos naturales. De esta manera la construcción del Derecho ambiental de la ahora Unión Europea, se fue construyendo a través de un derecho originario y derivado, esto último, mediante Reglamentos, Directivas y Decisiones.

A nivel del derecho doméstico, Colombia materializó en 1974, con su Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente, el estableciendo que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y el reconocimiento del derecho a disfrutar de un ambiente sano. (art. 7 D.2811). En el caso Bolivia, el punto de partida del reconocimiento del derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y ejercicio de sus actividades, se dio con la vigencia de la ley ambiental. (art. 17 Ley 1333). Empero, a nivel constitucional ese reconocimiento se dio el año 2009, junto al derecho de las futuras generaciones. (art. 33 CPE). Más adelante, con la vigencia de la ley de derechos de la madre tierra, se plantea el carácter jurídico de dicho ente. (art. 5 Ley 071).

Por su parte España, en 1978 introduce la protección del ambiente como un principio rector de la política social y económica, por lo que el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado, no solo es tal, sino que está casado con el deber de conservarlo. (art. 45 CE). Esta base

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones constitucional, ha dado lugar al desarrollo de normativa infra constitucional, en diferentes aspectos y ahora instituciones del Derecho ambiental, hasta llegar a un reconocimiento meta humano, a través de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del mar menor en la comunidad autónoma de Murcia.

Esta base jurídica ha dado lugar a que los altos tribunales de justicia, tanto de la Unión Europea, España, Colombia y Bolivia, logren construir desde el Derecho jurisprudencial el contenido del derecho a un ambiente adecuado y el derecho de las futuras generaciones; en otros sistemas jurídicos, el reconocimiento de lo meta humano como sujeto de derechos. No obstante, corresponde analizar, cómo han avanzado los citados órganos jurisdiccionales en la protección del ambiente, naturaleza, madre tierra y derecho de las futuras generaciones, toda vez que el objeto de protección del Derecho ambiental, abarca al todo.

1.1. Justificación del tema elegido

Es interesante como los sistemas jurídicos han ido avanzando y regulando cada vez con mayor profundidad sobre los componentes ambientales, remarcando su simbiosis vida, naturaleza, futuras generaciones, esto en el entendido que la protección del ambiente es condicionante para el disfrute de otros derechos (ap. 49, 109 OC/17 CIDH). Ahí la importancia del presente trabajo, puesto que es necesario conocer cómo los altos tribunales de justicia de la Unión Europea, España, Colombia y Bolivia, están desarrollando líneas jurisprudenciales que logren proteger el sustento de vida, el ambiente.

Si bien el presente trabajo de fin de master, busca precisar el tema de investigación, no es menos cierto, que los contenidos del mismo, han abarcado el Derecho de la Unión Europea, España y Colombia, sin embargo, es posible además incorporar a Bolivia en esta lógica comparativa, por su avance en el reconocimiento material y objetivo de la madre tierra, recordando además que varios sistemas jurídicos están reconociendo como sujetos de derechos a componentes del ambiente, como es el caso del Parlamento de Nueva Zelanda respecto al río *Whanganui*, a través de una ley, le otorgó derechos el 2017. O el caso del Tribunal Superior de Uttarakhand (India), declaró a los ríos *Ganges* y *Yamuna* como entidades legales el año 2017, si bien el Tribunal Supremo suspendió la orden por insostenible, es un precedente válido para la finalidad del presente trabajo. El mismo Tribunal Superior el año 2018, emitió otra Sentencia, reconociendo:

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

«A. Todo el reino animal, incluyendo los animales aviarios y acuáticos, se declara como entidad jurídica con personalidad propia, con los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes a los de una persona viva. Por la presente, se declara a todos los ciudadanos del Estado de Uttarakhand como personas en lugar de los padres, como la cara humana del bienestar y la protección de los animales» (D. TSU-7/2018).

En la misma línea, el año 2020 se declaró al lago *Sukhna* como entidad legal y lugar ecosensible, ubicado en la ciudad de Chandigarh en la India, por el Tribunal Superior de Punjab y Haryana. También, el año 2022, la Corte Superior de Madrás – India, ha declarado a la madre naturaleza como un ser vivo, con el fin de preservarlo. O el caso del río *Turag* en Bangladesh a través del Tribunal Superior de Dacca del año 2019, fallo extendido a todos sus ríos.

En los últimos años, se ha ido incrementando los casos ambientales en los diferentes estrados judiciales, no obstante, el conocer el avance jurisprudencial en la Unión Europea, Bolivia, Colombia y España, ayudará a determinar los alcances de protección del Derecho ambiental, consolidando su objeto de regulación y si con el transcurso del tiempo, los tribunales, han incorporado elementos que refuerzan o no su protección o bien, han ampliado su espectro de protección. Por tanto, el presente trabajo, ayudará a establecer una básica línea base del avance jurisprudencial, que seguramente en algún litigio ambiental futuro, puede servir para la defensa y avance en la justicia ambiental.

1.2. Problema y finalidad del trabajo

Los diversos sistemas jurídicos han desarrollado mecanismos de defensa, en cuanto a la protección del ambiente, sin embargo, el término ambiente, no es el único objeto de protección, sino que ha surgido la madre tierra como sujeto meta humano y las futuras generaciones, como parte del objeto de protección del Derecho ambiental. De esta manera el problema a plantar es *¿Cuáles son los avances jurisprudenciales de los altos tribunales de justicia en materia ambiental de Bolivia, Colombia, Unión Europea y España, respecto al derecho a un ambiente sano, naturaleza, madre tierra y futuras generaciones?* Por lo que la presente investigación busca analizar si los tribunales de justicia, han avanzado en la protección del ambiente, madre tierra y futuras generaciones, o es que, en las pretensiones de las demandas, aún no son consideradas.

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar los avances jurisprudenciales en materia ambiental de Bolivia, Colombia, Unión Europea y España, respecto al derecho a un ambiente sano, naturaleza, derecho de las futuras generaciones y derechos de la Madre Tierra.

1.3.2. Objetivos específicos

- Establecer la naturaleza y alcances del derecho al ambiente, naturaleza, madre tierra y futuras generaciones.
- Desarrollar los avances jurisprudenciales de la Bolivia y Colombia en cuanto a la protección del ambiente, naturaleza, madre tierra y futuras generaciones.
- Analizar los avances jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a la protección del ambiente, sus componentes y derecho de las futuras generaciones, al igual que el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de España.
- Comparar los avances jurisprudenciales de los tribunales de Bolivia, Colombia, Unión Europea y España.

2. MARCO TEÓRICO Y DESARROLLO

En el presente apartado, se analizará la conceptualización de ambiente, naturaleza, madre tierra y derecho de las futuras generaciones, aspecto que nos ayudará a determinar si podemos utilizar como un criterio sinónimo, en los alcances jurídicos de los altos tribunales de justicia de Bolivia, Colombia, Unión Europea y España.

2.1. Objeto de protección del Derecho Ambiental

Existe diversas acepciones que tratan de determinar el alcance del Derecho ambiental, hasta donde llega su protección, empero ese alcance parte del objeto de éste *jus novus*, ¿cuál su objeto de estudio? El medio ambiente, ambiente, ecología, naturaleza o madre tierra. Antes de poder describir los alcances de cada una de estas palabras, veamos qué opina parte de la doctrina sobre el objeto del Derecho ambiental. FONSECA (2010, p.90) sostiene que «su objeto vendría a ser las conductas humanas que inciden positivamente o negativamente en los ecosistemas que forman el contexto de la vida y del desarrollo de las actividades

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

individuales y sociales». O cómo entenderá Serrano citado por Fonseca «Nos encontramos ante un nuevo objeto de estudio; el ecosistema». DE LOS RÍOS (2008, p. 3) señala que «es indudable que el bien u objeto jurídico tutelado, y lo que lo define como rama autónoma, es el ambiente, toda vez que así ha sido definido por distintos textos tanto internacionales como internos de los países». Para ANGLES, ROVALO, TEJADO (2023, p.5) vinculado al Derecho ambiental internacional, «definido como un conjunto de reglas sustantivas, procedimentales e institucionales de derecho internacional, cuyo principal objetivo es la protección del ambiente». «El Derecho ambiental, en tanto persigue proteger, defender y recomponer el ambiente tiene, en este último, el objeto que los justifica» (FALBO 2009 p. 18). Otra parte de la doctrina establece que el daño directo al ser humano y el indirecto por afectación a la naturaleza, sin ser excluyentes uno del otro, brindan una pauta para la delimitación del objeto del Derecho ambiental. (ABIDIN, LAPENTA 2025, p. 13). O cómo entenderá Gabriel Real, «el Derecho ambiental se singulariza cuando su objeto es la protección del ecosistema planetario, aunque sea a través de la inmediata defensa de sus elementos» (REAL 2011, p. 488).

Por lo expuesto, desde una visión amplia, el objeto de estudio del Derecho ambiental, es el ambiente y los impactos que lo afectan, toda vez que impacto va más allá del daño, abarcando al riesgo bajo un criterio preventivo, por tanto, sus instituciones ligadas a la protección del ambiente.

2.2 Confluencia entre naturaleza, madre tierra y ambiente

Superado el posicionamiento del objeto del Derecho ambiental, diversos autores denominan a este derecho bajo una especie de sinonimia, como derecho de síntesis, derecho de los recursos naturales, derecho ecológico, derecho del medio ambiente, todo derecho. Sin embargo, intentemos analizar algunos conceptos que nos ayudarán a determinar los alcances y valorar, la terminología utilizada por los altos tribunales de justicia en nuestra temática. Partamos de la naturaleza, el padre del naturalismo moderno, *Spinoza*, comprendió que «la naturaleza es el sistema eterno de las leyes naturales en el que no hay causas finales, el intelecto humano finito apela a estas leyes necesarias para explicar y hacer inteligible todo lo que hay en la naturaleza. La naturaleza que conocemos es un sistema físico completo: un sistema de objetos extendidos en el espacio» (BERNSTEIN 2024, p.56).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

El mismo Bernstein interpretó a Spinoza, haciendo conocer que «la naturaleza es un sistema integral gobernado por leyes de la naturaleza que determinan todo en la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana y no – humana». HEIDEL citado por KWIATKOWSKA (2002) «distingue tres significados básicos, como proceso, como origen del proceso y como resultado del proceso. La mayoría de los filósofos griegos vislumbra la *naturaleza* precisamente como un proceso que origina y sostiene la vida». En la filosofía presocrática la naturaleza sería la sustancia primaria de todas las cosas, de la cual todo procede y a la cual todo vuelve. (KWIATKOWSKA 2002, p. 5).

En la tradición judeo – cristiana, es la palabra divina lo que marca los principios del mundo, cuyo fin es igualmente determinado por voluntad divina. De ahí que el término naturaleza, haya designado ante todo el conjunto de las cosas, tanto animadas como inanimadas creadas por Dios. La naturaleza incluía todo el orden de la creación, armonía y orden. (KWIATKOWSKA 2002, p. 7).

La citada autora, finaliza señalando que «naturaleza es una construcción cultural que comprende a todas las criaturas, fenómenos, especies, montañas ríos, y ecosistemas». Entonces, podemos concluir que más allá de la construcción humana, lo meta humano es naturaleza, y los derechos de la naturaleza, buscan proteger su contenido y el ser humano en sí mismo, es parte de ésta.

Sin ánimo de ingresar al debate de medio, medio ambiente, o ambiente, avanzando además del antropocentrismo al ecocentrismo, comprendemos que el Derecho ambiental tiene como objeto de regulación al ambiente. BRAÑES (1987) citado por VERA (2022, p.42) describió que «El ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de que estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no inherentes a los elementos aislados que constituyen el sistema».

En 1996, se dio un avance interesante en relación al concepto de ambiente, a través de la Corte Internacional de Justicia, en el caso armas nucleares, en el apartado 29 de la Opinión Consultiva se precisó:

La Corte reconoce que el medio ambiente está sujeto a amenazas cotidianas y que el empleo de armas nucleares podría constituir una catástrofe para el medio ambiente. La Corte

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

reconoce, también, que el medio ambiente no es un concepto abstracto, sino que representa el espacio viviente, la calidad de vida y la salud misma de los seres humanos, en particular, de las generaciones venideras. La existencia de la obligación general de que los Estados velen por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no dañen el medio ambiente de otros Estados o zonas que estén fuera de su jurisdicción nacional forma parte ya del corpus de normas internacionales en materia de medio ambiente. (A. 29 CIJ-OC 07/1996).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso la Oroya, reconoce el derecho a un ambiente sano, más no se ocupa de una definición expresa de ambiente, empero, si avanza en determinar que el medio ambiente es un bien jurídico universal y que dentro de sus componentes se encuentra la especie humana, conforme a voto concurrente. (A. 74-76 CIDH 11/2023). Tampoco la OC – 23 /17, define al ambiente.

De esta manera y en base al *nullius in verba*, el ambiente es «el conjunto de elementos sub atómicos y macro sistemas holísticos que condicionan las diversas formas de vida que interactúan con lo abiótico, con las fuerzas exógenas, con las fuerzas artificiales endógenas, subsumidos todos ellos en una simbiosis del pasado, presente y futuro» (VERA 2016, p. 96).

Desde un punto de vista jurídico restringido, el ambiente, es un macro ente difuso, autónomo sujeto de derecho, cuyos componentes y dinámicas de éstos, se encuentran en constante estado de vulnerabilidad, cuando son alteradas sus cualidades y composición natural que los caracteriza.

Por su parte, la madre tierra, «es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común». (art. 3 ley 071). La citada ley, le ha dado el carácter jurídico, sujeto colectivo de interés público a la madre tierra y sus componentes. Dos años más tarde, con la vigencia de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, se define a la madre tierra como, «el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, independientes y complementarios, que comparten un destino común. La madre tierra es considerada sagrada; alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen». (art. 5 ley 300).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

La misma ley, precisa en señalar que los componentes de la madre tierra, «son los seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, en tanto recursos naturales» (minerales, hidrocarburos, agua, aire, suelo, subsuelo, bosques, biodiversidad, fuerzas físicas), criterio vinculado al artículo 348 de la Constitución Política del Estado de Bolivia. No por nada, parte de la doctrina argentina habló de un Derecho de los Recursos Naturales (PIGRETTI 2004, p. 8). Por ejemplo, una confluencia de mineral y agua, como componentes de la madre tierra, deben lograr una homeostasis en su uso y explotación, es decir, si existe un desarrollo minero y como consecuencia, afecta un cuerpo de agua, aquella actividad debe respetar la composición natural, funcionalidad, calidad del cuerpo de agua, o por lo menos, disminuir al máximo el impacto ambiental. Empero, en el estado natural de las cosas ya cuentan con un equilibrio (mineral y agua), ese equilibrio se pierde, cuando la actividad antrópica altera ese estado natural y ahí son puestos en riesgo, los derechos de la misma madre tierra. (a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibrio, al vivir libre de contaminación) conforme establece el artículo 7 de la ley de los Derechos de la Madre Tierra. Por ello, el reto es realizar un desarrollo minero comprendiendo las dinámicas de los otros componentes de la madre tierra, intentando al máximo ese equilibrio desarrollo – cuidado.

Hasta aquí hemos comprendido los alcances de naturaleza, madre tierra y ambiente, mientras aquella da origen y sostiene la vida y de la cual todo procede y a la cual todo vuelve, vuelve ya no como parte natural (desechos), es protegido a través de los derechos de la naturaleza (art. 71 CPE.E); el ambiente como espacio viviente que involucra desde las partículas no visibles (PM₁₀, PM_{2.5}) a los sistemas de vida (ríos, aire, lagos, suelo, ecosistemas, biodiversidad) acusan sus componentes respeto de equilibrio y tolerancia de su composición natural, a través del derecho a un ambiente sano y equilibrado (art. 33 CPE.B), (art.17 ley 1333), (art. 79 CPE.C), (art. 45 CE), (art. 191 TFUE). La madre tierra, desde la cosmovisión andina, sujeto de derechos como sistema viviente, junto a sus componentes, está protegido por los derechos de la madre tierra (art. 5 y 7 ley 071). Empero, sea cual fuere el sistema jurídico mundial, que reconozca a la naturaleza, ambiente o madre tierra, el contenido de protección jurídica es similar, para qué discutir alguna diferencia, si el *sumun* o base de protección es la misma, esa unificación de ambiente, madre tierra y naturaleza, en el mundo jurídico, debe ser comprendida como

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones una sinonimia. Más adelante veremos, el avance jurisprudencial, seguramente ratificaremos esta conclusión.

Otro pilar de protección necesario de no obviar, como elemento de protección del Derecho ambiental, es el derecho de las futuras generaciones, las actuaciones actuales repercuten en la calidad ambiental futura, de hecho, la Constitución Boliviana, señala: «Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente». (art. 33 CPE).

La principal directriz que rige a este derecho, es el principio de equidad intergeneracional; por su parte, el 3 de febrero del año 2023, nacen los *Principios de Maastricht* sobre los Derechos Humanos de las generaciones futuras, definiendo a éstas como «aquellas que aún no existen pero que existirán y heredarán la Tierra. En las generaciones futuras se incluyen las personas, los grupos y los pueblos», tal vez la definición no debió tener un toque antrópico, sino eco-céntrica, porque también está comprometido en el futuro lo meta humano. Parafraseando a Castañón, las futuras generaciones deben ser sujetos de derecho con personalidad jurídica, y es un deber moral de estas generaciones, pensar en las futuras. (CASTAÑÓN 2025). En junio del año 2023, en España – Islas Baleares, se ha aprobado la ley 10/2023, de bienestar para las generaciones presentes y futuras, el objeto de la misma es «velar para que las actuaciones de las instituciones públicas de las Illes Balears garanticen el bienestar ecológico, económico y social de las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears» (art. 1 ley 10/2023). Ley que tiene una visión más eco-céntrica, por la incorporación del principio de eco-dependencia e interdependencia y bien común. Por su parte, Laura Westra, señala: «Los niños deben ser considerados como la “primera generación” cuando se hable de los derechos de las generaciones futuras, ya que ellos están incluidos en diversos instrumentos domésticos e internacionales, y ellos son considerados como sujetos dignos de protección... aunque también los que no han nacido aún deberían ser considerados parte de la primera generación». WESTRA, (2005) citada por FERRER, (2014, p.40).

En la misma línea la UNESCO, en la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras de 1997, en su artículo 5, reconoce que las generaciones futuras deben disfrutar de la riqueza de los ecosistemas de la Tierra,

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones
cuidar que las generaciones futuras no se expongan a una contaminación que pueda poner en peligro la salud o su propia existencia.

Si bien, el primer precedente se dio en el caso, arbitraje sobre las focas del mar de bering, de 1892, cuando el abogado, James Carter señalaba al tratar de la propiedad que no es absoluta, «las cosas en sí mismas no le son dadas, solo el usufructo. No es más que el custodio de las acciones, o de la cosa principal, administrándolo en fideicomiso para las generaciones presentes y futuras» (FERRER 2014, p. 308). Continúa FERRER señalando que, dentro del derecho doméstico en 1993, en el caso menores Oposa, ante el Tribunal Supremo de la República de Filipinas, respecto a la legitimidad activa en asuntos ambientales, un grupo de menores podían entablar un proceso en representación de otros miembros de su generación y de las generaciones futuras. Señalaría aquella Corte, que «la personalidad para demandar en nombre de las generaciones venideras sólo puede basarse en el concepto de responsabilidad intergeneracional por lo que se refiere al derecho a una ecología equilibrada y saludable. Este derecho, de aquí en adelante se expone, considera “al ritmo de la naturaleza” naturaleza significa el mundo creado en su totalidad. Tal ritmo y la armonía indispensablemente incluyen, entre otras cosas, la disposición racional, aprovechamiento, manejo, renovación y conservación de los bosques del país, minerales, tierras, aguas, pesca, vida silvestre, zonas marinas y otros recursos naturales a fin de que su exploración, desarrollo y utilización sea equitativamente accesible a la presente, así como a futuras generaciones». (FERRER 2014, p. 316).

Desde luego la falta de no existencia, no identidad o intangibilidad podrían intentar desvirtuar el avance de este derecho, no obstante, su avance va en escala mundial, introduciéndose aún más no solo en el *Soft law o Hard law*, sino en el derecho jurisprudencial. Lo cierto es, que el derecho de las futuras generaciones es parte del espectro regulatorio del Derecho ambiental y debe ser considerado por los tribunales de justicia.

3. AVANCES JURISPRUDENCIALES EN BOLIVIA, EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, MADRE TIERRA, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES

Para el desarrollo del presente acápite, tomaremos en cuenta los avances jurisprudenciales del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental de Bolivia, en relación a la dinámica de protección de los derechos a un ambiente sano, naturaleza, madre tierra y

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones
derecho de las futuras generaciones, cómo conciben estos tribunales sus alcances, al efecto, aplicaremos el estudio de caso de la jurisprudencia relevante, aplicando además la flecha del tiempo en cuanto a su evolución constructiva.

3. 1. Tribunal Constitucional Plurinacional

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se constituye en el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, y precautela todos los derechos constitucionales, está regido por los Artículos 196 al 204 de la *Norma Normarum*, y la Ley nacional 254 (Código Procesal Constitucional). La Constitución Política del Estado, en materia de derechos difusos y colectivos, ha desarrollado la institución procesal de la acción popular, señala la ley de leyes, «La acción popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución». (art. 135. CPE).

La acción constitucional citada, se aplica durante el tiempo que subsista la vulneración o amenaza de los derechos difusos, no está sujeto a subsidiariedad, es decir, no se requiere agotar instancia, por lo que es de aplicación directa, goza de legitimidad activa amplia, y se ejerce cierta flexibilidad en el desarrollo de la sumariedad del proceso constitucional. Su naturaleza jurídica se encuentra establecido en el artículo 68 y 70 del Código Procesal Constitucional.

De acuerdo al criterio asumido, corresponde ahora identificar, si el TCP, ha avanzado en la protección de los derechos a un ambiente sano, madre tierra y futuras generaciones.

3.1.1 Derecho a un ambiente sano protegido y equilibrado

Como se ha advertido líneas arriba, el citado derecho está consagrado en el artículo 17 de la ley ambiental boliviana (Ley 1333) del 27 de abril de 1992 y el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, mandato constitucional que señala: «Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente». (art. 33 CPE).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Se verá ahora los avances del derecho jurisprudencial en Bolivia, sobre el citado derecho difuso. El Tribunal Constitucional Plurinacional desde el año 2011 ha ido pronunciando líneas jurisprudenciales en relación al ambiente y a un derecho a un ambiente sano, protegido y equilibrado. Para efectos del presente trabajo de fin de master, la metodología a ser aplicada, es la construcción jurídica y parafraseo, acompañada de la fuente jurisprudencial y ampliada en anexos.

El Tribunal Constitucional, incursionó sobre la composición del ambiente y el derecho al medio ambiente es de interés colectivo, por lo que la lesión a un ambiente sano se da por la inobservancia de las disposiciones legales y el impacto ambiental afecta no solo a los que viven en la zona, sino también a las futuras generaciones y seres vivos que habitan en ese lugar (FJ. III.3. SCP 1974/2011-R). El cambio de interés colectivo a difuso y el desarrollo de la legitimidad activa amplia en asuntos ambientales, más el reconocimiento que a través del derecho al medio ambiente, se protege animales silvestres y domésticos (FJ. III.3. SCP. 1982/2011-R). La protección y resguardo del medio ambiente conforme a la Constitución se puede identificar como un derecho económico y social, como un fin y función esencial del Estado, como un deber, como un objetivo del sistema educativo y como una política de organización económica del Estado. (FJ. III.2. SCP 070/2017-S3).

La incorporación del sistema interamericano de protección de derechos humanos se transversaliza en los fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional, al decir que la materialización de los derechos ambientales depende a su turno de la materialización de otros derechos conexos, como el derecho a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente, el derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos, el derecho al acceso a la justicia en relación con las obligaciones estatales para la protección del ambiente, en consecuencia hablamos de los derechos de acceso (FJ. III.2. SCP 0228/2019-S4). El derecho al medio ambiente, se configura como un solemne derecho-deber que nos incumbe a todos en base a la solidaridad colectiva que predica la Constitución, se presenta además como un derecho subjetivo al medio ambiente adecuado, es decir, conlleva un deber de conservarlo, y como derecho colectivo de todos. (FJ.III.3), la protección del derecho al medio ambiente que en su ejercicio permite al ser humano desarrollarse en equilibrio como persona, en la cual se puedan satisfacer las necesidades cotidianas sin que se comprometa de manera negativa su libre desarrollo por causas provocadas por situaciones

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones externas en su entorno y precautelando en todo momento el vivir bien, no solo de las generaciones que se encuentran habitando ese lugar sino a las venideras por el impacto negativo que pueda tener en el medio ambiente, lo cual se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la salud que es considerado como un valor y fin del Estado, que busca un bienestar común (FJ. III.4. SCP 077/2020-S3).

Avanza el Tribunal Constitucional y aplica el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, «Protocolo de San Salvador» que conforme a los artículos 256 y 410 de la Constitución de Bolivia, forma parte del bloque de constitucionalidad reconociendo por parte desde el principio de convencionalidad, el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Se establece una finalidad de protección del ambiente, la calidad de vida, toma en cuenta además la Opinión Consultiva OC-023/17 de 15 de noviembre de 2017, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyo apartado 47 señala que esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos con la protección del medio ambiente y que el Protocolo de San Salvador resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Dentro del *Soft Law*, se retrotrae a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que buscan ese equilibrio de desarrollo y la protección de la naturaleza. Un elemento trascendental, es el tratamiento del rol de Juez en asuntos ambientales, exigiendo a éste, en caso de duda aplicar el principio precautorio y pro natura. (FJ.III.5. SCP 0438/2021-S3).

Se refuerza el derecho al medio ambiente y su interdependencia con los derechos a la vida, salud, salubridad y alimentación, toda vez que la protección ambiental no debe limitarse a conservar lo existente, a que la naturaleza se mantenga con sus valores propios intacta, sino tender a mejorar el entorno y la biodiversidad de esa naturaleza, potenciando su riqueza y asegurando su supervivencia por generaciones (FJ.III.3. SCP 1471/2022-S3).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

El medio ambiente como fin y función del Estado y se torna en un derecho objetivo de protección de la acción popular, conforme establecen los artículos 9.6, 33, 298. I.20 y II.6, 299.II.1. 302.I.5, todos del a CPE. La misma norma suprema reconoce, por una parte, la protección del medio ambiente como un derecho constitucional en su vertiente individual y colectiva (cuya transgresión por la interdependencia puede estar ligado a otros como la vida, la salud y la integridad física, espiritual y cultural); y por otra, como un deber del Estado que exige de las autoridades y de los particulares acciones dirigidas a su protección y garantía. (FJ. III.3. SCP 1582/2022-S2).

Desde el escenario constitucional, la vía de protección del derecho a un ambiente sano, protegido y equilibrado es la acción popular, que tiene una triple finalidad, preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección, suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelados en la acción y restitutoria, por cuanto se restituye el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior (FJ.III.1). Reconoce que el derecho fundamental al agua como derecho autónomo, está íntimamente relacionado al derecho al medio ambiente, saludable, protegido y equilibrado, por lo que su protección no debe estar solamente enfocada simplemente al ser humano; sino, a todas las formas de vida que habitan el planeta tierra (FJ. III.2. III.3. SCP 0178/2023-S4).

El deber de proteger el ambiente está reconocido en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, por lo que existe una prohibición de contaminación ambiental hídrica, atmosférica, acústica que privan a las personas a un medio ambiente sano, saludable y equilibrado (FJ.III.3, III.5. III.6. SCP 1064/2023-S3). En reconocimiento del derecho al medio ambiente y su interdependencia con los derechos a la vida, salud y seguridad se viene reforzando con la visión de los derechos humanos, empero, este derecho es un derecho en sí mismo, por lo que la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del Corpus Iuris Internacional, contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana. Por ese motivo, el derecho a un ambiente sano, se ha comprendido con connotaciones individuales y colectivas, en su dimensión colectiva constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras, en su dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. Se reconoce que el principio de prevención de daños ambientales forma parte del derecho internacional consuetudinario y que la protección ambiental no solo abarca la tierra, el agua y la atmósfera, sino que incluye a la flora y fauna (FJ.III.2. SCP 1067/2023- S3). El Tribunal Constitucional encuentra un avance significativo al reconocer derechos al río Beni como parte de los intereses de la naturaleza, de la madre tierra, vinculados al pueblo indígena *Mosetén* de los municipios Alto Beni y Palos Blancos del departamento de La Paz (FJ.I.2.3.6. III.9. D. SCP 1326/2023 S1). Conforme al derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, se ha establecido una dimensión subjetiva o antropocéntrica que busca proteger a sus titulares – la colectividad – de actos u omisiones estatales o de particulares por una parte, empero, la dimensión objetiva o ecologista, busca proteger el propio ambiente, por lo que el núcleo duro de este derecho, trasciende los objetivos inmediatos de la humanidad y protege el medio ambiente por su valor; por lo que la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones, conlleva una transgresión al derecho humano al medio ambiente (FJIII.2.2. SCP 970/2023-S4).

Si bien hasta ahora, el centro de los mecanismos de defensa es la acción popular, a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta, sobre el artículo 32.5 de la ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, se ha tratado sobre la doble dimensión del derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio del 2022, declaró, que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; por una parte es un bien jurídico fundamental, asegurando las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza. De otro lado, es una garantía para la realización y vigencia de otros derechos fundamentales, atendiendo al principio de interdependencia, por lo que el ser humano se encuentra en una relación indisoluble y constante con su entorno y naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida presente y futura están vinculados con la biósfera. Nuestra vida, depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies (FJ.III.5. SCP 0040/2024). Ese reconocimiento de Naciones Unidas, también ha sido traspuesta en una de las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional de manera taxativa (FJ.III.7. SCP 0935/2024-S3).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Para efectos del presente trabajo fin de master, se ha definido utilizar las decisiones de los altos tribunales, de manera excepcional y por la importancia, conviene hacer referencia a la Resolución Constitucional 233/2024 del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz, en un caso emblemático a consecuencia de los incendios forestales en Bolivia, el Tribunal a más de aplicar casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidades Indígenas miembro de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, que precisa en señalar al principio de prevención como parte del derecho internacional consuetudinario y reconoce al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como base de fundamento jurídico al señalar que dicho Tribunal estableció que, los Estados tienen la obligación de evaluar los riesgos asociados a actividades peligrosas al medio ambiente como la minería y de adoptar las medidas adecuadas para proteger el derecho al respeto a la vida privada y familiar y permitir el disfrute de un medio ambiente sano y protegido; criterio que, si bien no es vinculante al Estado boliviano, constituye un marco referencial que debe ser asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional (FJ.II.1. SCP 1582/2022-S2). Enriquece su Resolución el Tribunal, con el caso Habitantes de la Oroya vs. Perú, en cuyo apartado 118, reconoce que el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal y es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad (FJ.II.1.2. R.C. 233/2024 TDJ- La Paz). Para poder ampliar. Ver. Tabla 1. Anexo.

3.1.2. Derechos de la Madre Tierra

Los derechos de la madre tierra, están consagrados en la ley 071 (Ley de Derechos de la Madre Tierra), contenido que se describe a continuación:

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.
2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la madre tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.
3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la madre tierra y todos sus componentes.

4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la madre tierra y todos sus componentes.

5. Al equilibrio: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la madre tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales. (art. 7 ley de Derechos de la Madre Tierra).

Una aproximación a los avances del derecho jurisprudencial constitucional en Bolivia, sobre el citado derecho meta humano que veremos a continuación, se continuara utilizando el método ya referido precedentemente, al momento de tratar el derecho a un ambiente adecuado. En este caso en el año 2021 el Tribunal Constitucional de manera específica trató sobre los derechos de la madre tierra, basado en la Ley 071, en definitiva, todas las bolivianas y bolivianos que formamos parte de la comunidad de seres que componen la madre tierra podemos ejercer los derechos establecidos en la mencionada ley, de forma compatible con nuestros derechos individuales y colectivos, teniendo presente que el ejercicio de los derechos individuales está limitado por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la madre tierra. Por ello, cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley (FJ. III.3. SCP 0438/2021-S3). Fundamento que ha sido ratificado en el FJ. III.3. de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0153/2021-S3.

Desde luego superada esa concepción antropocéntrica, los derechos de la madre tierra es un elemento fundante del Estado Plurinacional de Bolivia, y la protección de la vida, se extiende incluso a aquellas que no sea considerada humana, por ejemplo, la vida animal y vegetal (FJ. III.2. SCP 1582/2022-S2). El año 2023 el Tribunal refuerza la protección de los derechos de la madre tierra y el de vivir libre de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radiactivos generados por las actividades humanas (FJ.III.6 SCP 1064/2023-S3).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Por vía de la acción popular se protege a los derechos de la madre tierra, y su derecho a vivir libre de contaminación, pues así lo prevé el art. 7.I.7 de la ley 071 del año 2010, que se configura como el derecho a la preservación de la madre tierra de la contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas (FJ.III.4. SCP 1067/2023-S3).

Es cierto que el común denominador de la protección de los derechos de la madre tierra, se dan vía acción popular, en ciertos casos se ha aplicado la institucional procesal de la acción de inconstitucionalidad abstracta, en relación al artículo 32.5 de la ley 300, en este caso, el Tribunal, concibe a la madre tierra como un sujeto colectivo de interés público, un sistema viviente dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común, a quien el legislador ha reconocido determinados derechos, así como obligaciones y deberes del Estado y la sociedad para garantizar su respeto y protección. (FJ III.5. SCP 0040/2024).

Una de las últimas sentencias constitucional en relación al derecho de los pueblos indígenas *Tsimanes* del sector Yacuma, sobre sus territorios ancestrales, el Tribunal utilizó como uno de sus fundamentos la ley 071 del año 2010, donde se concibe a la madre tierra como un sujeto colectivo de interés público, un sistema viviente dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común, reconoce además el principio de no mercantilización de los sistemas de vida y las funciones ambientales de la madre tierra, porque no son mercancías en si mismas, sino dones de la sagrada madre tierra. (FJ.III.7). Trata la Sentencia del delito de Genocidio (FJ.III.12), como delito de derecho internacional. Reconoce y concede la tutela respecto al derecho al hábitat y ambiente, vinculado a los derechos de la madre tierra, ordenando la aplicación de una pausa ecológica a nivel nacional. (D. SCP 0935/2024-S3).

Finalmente en este punto, como se indicó, el objeto del presente trabajo, es ver las decisiones de los altos tribunales de justicia, no podemos dejar de lado, la Resolución constitucional del Tribunal inferior del departamento de La Paz, que trató sobre los derechos de las madre tierra a la diversidad de la vida, al aire limpio, al equilibrio y la restauración, a consecuencia de los incendios forestales en el país, que estableció: El nuevo paradigma de entender al derecho

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

desde una perspectiva eco-céntrica comprendiendo que el ser humano es un componente más de la madre tierra, y que ésta compuesta por comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres, y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, de ahí que la ley de los Derechos de la Madre Tierra, reconoce los siguientes derechos (...) 1. A la vida, 2. diversidad de la vida. 3. Al agua. 4. Al aire Limpio. 5. Al equilibrio. 6. A la restauración. 7. A vivir libre de contaminación. En ese sentido, cobra relevancia los derechos a la vida, a la diversidad de la vida, al equilibrio y a la restauración de la madre tierra, pues si comprendemos estos derechos de manera interrelacionada, entendemos que el constituyente boliviano ha establecido en el art. 342 de la CPE establece: *«Es deber del Estado y la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la **biodiversidad**, así como mantener el equilibrio del medio ambiente»*. Y, consecuentemente con ello, la ley 1333 establece las áreas protegidas como áreas naturales declaradas bajo la protección del Estado y todo con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. El Estado Boliviano en todos sus niveles y las comunidades indígenas tienen el deber y la obligación de proteger los derechos de la madre tierra; por tanto, también considera esta sala que deben existir medidas restaurativas adecuadas e inmediatas para evitar que se continúe con la quema y se afecten la comunidad de los ciclos y reproducción de los procesos vitales de la madre tierra que podrían resultar irreversibles, de no hacerlo (FJ.II.2. R.C. 233/2024 TDJ- La Paz). Para poder ampliar. Ver. Tabla 2. Anexo.

3.1.3. Derecho de las Futuras Generaciones

El artículo 33 de la Constitución Política del Estado, no solo protege el derecho a un ambiente sano y equilibrado, de hecho y de manera progresiva ha incorporado un derecho futuro, el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano, protegido y equilibrado, vinculado al principio de equidad intergeneracional, reconocido en el Acuerdo de Escazú. Entonces qué avances dentro del derecho jurisprudencial constitucional en Bolivia, se tiene al respecto. Se reconoce que el derecho a un ambiente sano, equilibrado, está vinculado a las generaciones futuras, por lo que debe ser preservado por ser un deber de su protección y defensa. (FJ.III.3. SCP 1974/2011-R).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

El Tribunal Constitucional al reforzar el reconocimiento de la Constitución Ecológica, ha señalado que la aplicación del principio pro natura, no solo busca proteger al ser humano concreto, sino el derecho de existir de las futuras generaciones (FJ.III.2. SCP 070/2017-S3). La protección del ambiente, requiere una amplia previsión debido a que no se limita a considerar a las presentes generaciones, sino, exige proyectar sus efectos a las generaciones futuras; consiguientemente, el diseño constitucional del derecho al medio ambiente saludable y equilibrado, comprende una amplia previsión o espectro en el ámbito temporal y espacial, el carácter generacional. (FJ.III.4.2. SCP 0681/2018- S2). Resulta incuestionable el impacto negativo en el medio ambiente en sus componentes agua, aire, suelo, a la salubridad pública y al derecho de las futuras generaciones, provocada por actos humanos, por lo que, al momento de defender el derecho a un ambiente sano, también se debe defender el derecho de las futuras generaciones. (FJ.III.6. SCP 1064/2023 S3). Ver. Tabla 3. Anexo.

Se hacía necesario separar los avances jurisprudenciales del derecho a un ambiente sano, madre tierra y futuras generaciones desde la perspectiva constitucional, lo cierto es que el Derecho ambiental, involucra o incorpora a su contenido de protección, al ambiente, madre tierra y futuras generaciones.

3.2. Tribunal Agroambiental

Con la vigencia de la Constitución del año 2009, Bolivia incorpora el denominativo de Tribunal Agroambiental, (antes Tribunal Agrario Nacional), ampliando competencias en materia ambiental, por actos que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies y animales. Además, se abre la competencia en procesos contencioso administrativos que tengan que ver con los contratos, negociaciones, autorizaciones, derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables (art.189 CPE). Por su parte, la ley del Órgano Judicial, reconoce las acciones ambientales preventivas, precautorias, resarcitorias (reparadora, rehabilitadora, restauradora) en materia ambiental (art. 152 ley 025). Veamos ahora, algunos avances jurisprudenciales vinculados al objeto de regulación del Derecho ambiental, intentando unificar ahora, el derecho a un ambiente saludable, derechos de la madre tierra y derecho de las futuras generaciones, conforme a la misma lógica utilizada en el presente trabajo de fin de master.

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

El año 2019, el Tribunal Agroambiental incorpora dentro sus fundamentos jurídicos al principio de no regresión y funda su decisión en los principios de prevención, precaución, responsabilidad intergeneracional, es decir derechos de las futuras generaciones (FJ 4.5. SAP – S1- No 0022/2019). El Tribunal, reafirma los derechos de la madre tierra o madre naturaleza, considerado derecho colectivo de interés público que se prioriza frente a los demás derechos, establece un desarrollo sobre la responsabilidad objetiva por daño ambiental (FJ.II.2, FJ.II.3), hace referencia al libro blanco sobre responsabilidad ambiental de la Unión Europea (FJ.III.6. AAP S1 No 31/2022). En materia ambiental, reconoce el principio de imprescriptibilidad, que impide la extinción de la responsabilidad por los daños causados a la naturaleza y al medio ambiente con el transcurso del tiempo (FJ.II.4. SAP S1. No 64/2022).

Sobre el derecho al ambiente y los derechos de la madre tierra, conlleva un carácter transversal, conforme la previsión de los arts. 33 y 34 de la CPE, que esboza tres características: 1) Es un derecho fundamental; es decir, tiene jerarquía constitucional; 2) Está garantizado jurisdiccionalmente; es decir, tiene protección judicial; y, 3) Tiene una concepción biologista, también denominada bio-céntrica o eco-céntrica, que implica el reconocimiento de la madre tierra, como un auténtico sujeto de derechos; es decir, supone no entenderla como un instrumento al servicio del ser humano, sino respetarla por derecho propio. Por lo que Tribunal tiene el deber de garantizar de manera directa y transversal, los derechos de la madre tierra, en armonía con los derechos fundamentales y garantías constitucionales en todos los procesos sometidos a su conocimiento, velando por la conservación de los sistemas ecológicos, la biodiversidad, las especies, flora y fauna, situación en la que corresponderá aplicar los principios de responsabilidad ambiental, en su caso el principio «*in dubio pro natura*», que constituye un principio autónomo del derecho ambiental que busca proteger el medio ambiente (FJ. II.3. SAP S1 No 32/2023).

En relación al daño directo a la madre tierra y sus componentes, deberá disponer qué medidas concretas de restauración del componente dañado corresponde realizar, aplicando, en cuanto corresponde, tareas de recomposición, restauración e incluso compensación ecológica, que consiste en compensar el daño en otra área similar cuando el daño provocado sea irreversible, estableciendo una reparación “*in natura*”, conforme lo establece claramente el principio de garantía de restauración de la madre tierra, previsto por los arts. 4.5 y 11.5 de la ley 300; normas jurídicas que implican que nunca se podría disponer simplemente el pago de montos

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones de dinero a título de indemnización por daños ocasionados a la madre tierra y sus componentes. (FJ.III.4. c.1. AAP S1. No 90/2023). Cuando hay un daño a la madre tierra, se configura como un daño ecológico puro, por lo que corresponde establecer quién es el responsable y disponer una reparación en especie o «in natura», con obligaciones de hacer o no hacer, dando cumplimiento a lo que establece el art. 152.4 de la ley N° 025, referido a la “reparación, rehabilitación, o restauración”. (FJ.II.2. AAP S1. No 10/2024).

Un mecanismo de protección del derecho a un ambiente sano, como derecho autónomo, son las medidas cautelares ambientales (FJ.II.5. AAP S1. No 20/2024), (FJ.II.1. AAP S1 No 41/2024). El órgano jurisdiccional agroambiental, ha utilizado en sus fundamentos jurídicos, el principio de sustentabilidad, pro agua, pro bosque, determinado además que el derecho a un ambiente saludable, requiere de una protección reforzada y que no puede estar condicionada a ritualismos formales (FJ.II.ii. AAP S2 No 112/2024). Un avance tal vez discutible en relación al principio de imparcialidad del juzgador, es el reconocimiento del Juez agroambiental, no solo como director del proceso, sino también, se constituye en un verdadero activista y defensor de los derechos del ambiente, madre tierra, como sujeto colectivo de interés público y de derecho (FJ.II.3. AAP S1. No 002/2025). Los principios precautorio y sustentabilidad son base para el desarrollo de una medida cautelar ambiental, ésta tiene como objeto principal el de prevenir, evitar, minimizar, hacer cesar, mitigar o neutralizar oportunamente los daños o posibles daños a los componentes de la madre tierra y el medio ambiente en general de forma oportuna y eficaz que no podría esperar una sentencia o recursos dilatorios que podrían prolongarse en el tiempo lo cual podría ser en desmedro de las finalidades del proceso ambiental en lo principal y que el mismo sería irremediable (FJ.II.2. AAP S1 No 21/2025). Las medidas cautelares en acciones ambientales, no requieren estar plenamente comprobados los hechos que lo sustentan. De la misma forma, resulta transcendental hacer mención a las decisiones asumidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de las Resoluciones Nos. 29/2016 de 03 de mayo, 67/2018 de 27 de agosto, 55/2019 de 23 de octubre, 52/2017 de 02 de diciembre, 12/2018 de 24 de febrero, 7/2020 de 05 de febrero, referidas a la adopción de medidas cautelares de carácter ambiental, cuyo objetivo es proteger los derechos a la vida, integridad personal, salud de las personas a raíz de los daños causados al medio ambiente por actividades de origen humano, encontrándose establecido el mecanismo de adopción de medidas cautelares en el art. 25 del Reglamento de la CIDH,

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

otorgándose dichas medidas en situaciones que son graves y urgentes, siendo necesarias para prevenir un daño irreparable al medio ambiente. Para los efectos de asumir una decisión en sentido de aplicar medidas cautelares la Comisión debe considerar la concurrencia de: 1) La gravedad de la situación. 2) La urgencia de la situación. 3) El daño irreparable; pues en el análisis de los mencionados requisitos, la Comisión reitera que los hechos que motivan una solicitud de medidas cautelares no requieren estar plenamente comprobados. La información proporcionada a efectos de identificar una situación de gravedad y urgencia, debe ser apreciada desde un estándar más alto. Entendimientos que pueden ser aplicados y asumidos en nuestro país, en la tramitación de medidas cautelares ambientales cuando existan algunos vacíos en la normativa nacional vigente, ello en virtud al bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410-II de la Constitución Política del Estado (FJ. II.iii. AAP S1 No 32/2025).

Una medida cautelar ambiental puede suspender el tratamiento de un proyecto de ley, vinculado a actividades extractivas, únicamente cuando el contenido del proyecto de ley se encuentre orientado al desarrollo y/o ejecución de actividades, obras o proyectos que puedan generar un impacto negativo o generación de pasivos ambientales que afecten a componentes del medio ambiente. (FJ. II.iii.1. AAP S2. 112/2024). El Auto agroambiental, además se basa en el Acuerdo de Escazú y el derecho convencional en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al caso la Oroya vs. Perú.

El Derecho ambiental, es un derecho eminentemente preventivo, con caracteres propios, con principios que de ninguna manera pueden contrariar los derechos humanos ya que estos son parte de su configuración, por lo que no se trata de reparar, sino de prevenir daños, ya que, una vez ocurrido, sus efectos son casi siempre de carácter irreversible, de esta manera la competencia de los jueces en materia ambiental, debe regirse en los principios contemplados en la Ley 300 (FJ.III.2. AAP S1. No 06/2025). Ver. Tabla 4. Anexo B.

4. AVANCES JURISPRUDENCIALES EN COLOMBIA, EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, MADRE TIERRA, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES

Colombia, ha desarrollada una muy importante línea jurisprudencial en temática ambiental, a tal efecto, se tomará en cuenta, dos de los máximos Tribunales de justicia, para valorar los avances jurisprudenciales en relación a los derechos a un ambiente sano, naturaleza, madre tierra y futuras generaciones, o es que, según su dicción, sólo reconoce a natura y no a la

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones madre tierra, en todo caso, ya nos pronunciamos sobre la unicidad terminológica en acápites anteriores.

4. 1. Corte Suprema de Justicia de Colombia

Como máxima instancia de la justicia ordinaria, conforme establece el artículo 234 de la Constitución de Colombia, en materia ambiental, ha emitido importante jurisprudencia, que busca llevar vanguardia en el reconocimiento de las futuras generaciones y reconocimiento de sujetos de derechos a diferentes ecosistemas, de esta manera, bajo una *sindéresis*, veamos algunos de sus avances, desde luego aplicando el mismo método de construcción jurídica y parafraseo en general.

La Corte Suprema de Justicia, ha reconocido los derechos ambientales de las futuras generaciones, la misma se basa en el principio de solidaridad de especie y el valor intrínseco de la naturaleza. También la defensa del ambiente sano, constituye un bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, principio, derecho, obligación. Reconoce la equidad intergeneracional y de forma específica, reconoce a la Amazonía colombiana como entidad, sujeto de derechos, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran (FJ. 5.3, 8, 11.2, 14 STC4360-2018). Con un enfoque global y estableciendo el concepto de interdependencia, el verdadero titular de derechos es el Planeta, mirado como un todo y que sus especies integrantes deben cohesionarse para mantenerlo con vida, sustento eco-céntrico. Tanto el hombre como la flora y la fauna comparten la «Pacha Mama» sin visos de superioridad, en un plano de interdependencia; declara la zona protegida Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos. (FJ. 4.3. D. STC- 3872/2020).

En la misma línea, el Parque Nacional Natural los Nevados, es declarado sujeto de derechos, conforme a una visión eco-céntrica, por lo que la salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza y las formas de vida asociadas a ella, constituyen una entidad viviente compuesta por diversos seres, que las convierte en sujetos de derecho individualizables, circunstancia que constituye un nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados y las sociedades, por tanto el Tribunal acoge la teoría eco-céntrica. (FJ.2, 6. STL-10716/2020). Ver. Tabla 5. Anexo C.

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

4. 2. Corte Constitucional de Colombia

La Constitución de junio de 1991, en su Artículo 79 reconoce el derecho a un ambiente sano, así como el deber del Estado, de proteger la diversidad e integridad del ambiente, también ha desarrollado importantes avances en la protección de derechos meta – humanos, veamos algunos de ellos.

En el año 1992, la Corte Constitucional, puso las bases de una constitución ecológica, estableciendo que la protección del ambiente no es un amor platónico hacia la madre naturaleza, sino la respuesta a un problema que de seguirse agravando acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte. Recuerda que el patrimonio natural, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras. El núcleo esencial del Derecho ambiental, radica en el crecimiento económico y el respeto por el ambiente. (FJ. 2.5, 3.2 ST-411/1992). Se reconoce al derecho a un ambiente sano, como un derecho fundamental para la existencia de la humanidad, por ello no se puede desligar del derecho a la vida y salud de las personas (FJ.3. ST-092/93). La Constitución ecológica lleva implícita el reconocimiento del medio ambiente en una triple dimensión, principio, derecho, obligación; en suma, el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido cuya preservación debe procurarse no sólo a través de acciones aisladas del Estado, sino con la concurrencia de los individuos, la sociedad, la empresa y demás autoridades (FJ. 4.3. C-595/10).

El derecho al medio ambiente, se encuentra dentro la clasificación de los derechos colectivos, los cuales son objeto de protección judicial directa por vía de las acciones populares, de hecho, no solo es un derecho humano de la tercera generación, sino que abarca a las generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se conserve el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre, como sujeto universal del derecho. (FJ. 4.6, 4.7 C-632/11). Existe un valor intrínseco de la naturaleza y la interacción del humano con ella, no obstante, el reconocimiento de la importancia de la madre tierra y sus componentes, ha sido un proceso lento y difícil históricamente, empero es posible predicar una visión eco-céntrica, porque el hombre no puede mandar sobre el viento y la lluvia, el mundo en que vivimos está hecho de un tejido inmensamente complejo y misterioso sobre el cual sabemos muy poco y al cual debemos tratar con humildad, de ahí que ha señalado el Tribunal que el paradigma a que nos aboca la denominada «Constitución Ecológica», por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar en serio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección. Es claro para la Corte que el humano es un ser más en el planeta y depende del mundo natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se trata de un ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo respetuoso. La relación medio ambiente y ser humano acogen significación por el vínculo de *interdependencia* que se predica de ellos (FJ 4.1, 4.2, 4.3 C-449/15).

También la Corte, ha reconocido a entes meta-humanos como sujetos de derecho, en la región el Chocó biogeográfico territorio de gran conservación, corren los ríos Atrato, San Juan, y Baudó. El río Atrato es el más caudaloso de Colombia, se ve amenazado por la explotación minera con el uso del mercurio y explotación forestal ilegal, por lo que la que la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. La justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos. Bajo esta comprensión es que la sala considera necesario dar un paso adelante en la jurisprudencia hacia la protección constitucional de una de nuestras fuentes de biodiversidad más importantes: el río Atrato. Esta interpretación encuentra plena justificación en el interés superior del medio ambiente. (FJ. 5.5, 5.9, 9.31, T-622/2016).

La protección del ambiente sano, tiene un carácter de interés superior en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que constituye en un derecho fundamental de la humanidad (FJ. 3.9. ST-325/17). El ambiente sano, como principio, deber estatal, derecho tanto individual como colectivo, derecho fundamental de interés nacional con proyección internacional. La Constitución ecológica también impone reconocer la naturaleza como un sistema, la naturaleza debe ser entendida de forma holística. (FJ. 4. 5. C-280/2024). Ver. Tabla 6. Anexo C.

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

5. AVANCES JURISPRUDENCIALES DEL TJUE EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES

La base europea para consolidar lo holístico ambiental, se dio durante la Declaración de la Cumbre de París, cuando la Comunidad Económica Europea (CEE), a través del Consejo Europeo emitió dicha Declaración el 20 de octubre de 1972, precisando una política ambiental comunitaria, desde luego inspirado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Un año más tarde, el 22 de noviembre de 1973, nace el Programa de Acción de las Comunidades Europeas en materia ambiental. En la actualidad rige el octavo Programa de Acción en materia ambiental de la Unión Europea (2021-20230) aprobado por Decisión (UE) 2022 /591.

El Tratado de Lisboa de 2007, en su artículo 2 núm. 3 y 5 reconoció al desarrollo sostenible del planeta y el nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Consecuentemente el TUE, en su artículo 21 núm. 2 inciso d) y f), refuerza el desarrollo sostenible, la protección y mejora de la calidad del ambiente. Por su parte el TFUE, en sus artículos 11 y 191, respecto a la exigencia de proteger el ambiente y la política de alcanzar un nivel elevado de protección en el ámbito ambiental, conforme a los principios de cautela, preventivo, corrección en la fuente y quien contamina paga, es fundamental para el avance jurisprudencial. De esta manera podemos inferir que, conforme a su Derecho Originario, no es taxativo en precisar al ambiente como un derecho fundamental, empero, el Derecho Derivado, a través de la Directiva (UE) 2024/2881, señala «reconociendo además el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible recogido en la Resolución 76/300, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2022» (Considerando 7 Directiva 2024/2811/UE). También, la Directiva sobre protección del medio ambiente, mediante el Derecho penal, ha señalado, «El medio ambiente, en sentido amplio, debe ser protegido, tal como se deriva del artículo 3, apartado 3, del TUE y del artículo 191 del TFUE, comprendiendo todos los recursos naturales —aire, agua, suelo, ecosistemas, incluidos los servicios y las funciones basados en los ecosistemas, y la fauna y la flora silvestres, incluidos los hábitats—, así como los servicios que son posibles gracias a los recursos naturales». (Considerando 1 Directiva 2024/1230/UE).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Por la dinámica que se ve en el avance legislativo, es muy probable que más adelante la UE, elevará a derecho fundamental, el Derecho a un ambiente sano y equilibrado en beneficio de las generaciones presentes y futuras y no solo como política de la Unión, su protección elevada, al menos es el camino que tiene la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que ha propuesto un proyecto de protocolo adicional al Convenio de Europa de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, como derecho autónomo, vinculado incluso la responsabilidad intergeneracional y al principio *in dubio pro natura* (Doc. 15367. APCE).

Ahora bien, el máximo intérprete del Derecho de la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), creado en 1952; está contemplado en el artículo 19 del TUE y los artículo 267 al 281 del TFUE, cuenta con dos órganos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, el primero se encarga de las cuestiones prejudiciales de manera exclusiva, y el Tribunal General, se constituye en Tribunal de primera instancia del TJUE. Veamos el siguiente cuadro:

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE)

Tribunal de Justicia (1 Juez por cada Estado miembro y 11 abogados generales) Órgano jurisdiccional principal.	Tribunal General (2 Jueces por cada Estado miembro)	Tribunales Especializados
Se acude al Tribunal de manera indirecta, a través de los Tribunales Nacionales, quienes pueden plantear una cuestión prejudicial, si existe dudas sobre la interpretación o validez del Derecho de la Unión, ello en aplicación del principio de responsabilidad de los Estados miembros. O bien, si una Ley nacional es compatible con el Derecho de la Unión.	Se acude al Tribunal de manera directa, vía recurso directo de anulación, si una persona natural, jurídica, o estatal, considera que un acto u omisión de la Unión afecta al derecho originario o derechos fundamentales, en aplicación al principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el derecho interno. Es un Tribunal de primera instancia.	Pueden ser creados por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, para determinados asuntos, fungen en primera instancia. Es el caso del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Conocen recursos de Casación.		
-------------------------------	--	--

Fuente: Elaboración Propia.

Por su parte, si la administración de un Estado miembro infringe el Derecho de la Unión, es posible presentar una denuncia a la Comisión Europea, instancia que supervisa el cumplimiento normativo, y ésta podrá iniciar un procedimiento de infracción por incumplimiento ante el TJUE. Criterio aplicado a cualquier otro país miembro.

Cabe aclarar, que es a partir del Tratado de Lisboa del año 2007 que se modifican el Tratado de Unión Europea (TUE) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hoy Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dada una pincelada respecto a la protección ambiental y la dinámica del TJUE, corresponde ahora identificar algunos avances jurisprudenciales en relación si se ha avanzado desde el derecho jurisprudencial, el derecho a un ambiente sano, derecho de las futuras generaciones o derechos de la naturaleza.

Conforme al mismo sistema de construcción jurídica y parafraseo ya referido, intentaremos una aproximación de la línea jurisprudencial del derecho a un ambiente saludable, derecho de la naturaleza y futuras generaciones. En 1983 el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció que la eliminación de los aceites residuales son un peligro potencial para el ambiente, el principio de la libertad de comercio no debe ser visto en términos absolutos, sino que está sujeto a ciertos límites justificados por los objetivos de interés general. La búsqueda del objetivo de protección del medio ambiente, que es de interés general. (C-240/83). En materia de contaminación radioactiva de los productos alimenticios, el Parlamento Europeo, tiene legitimidad. (D. C-70/88).

El principio de corrección preferentemente en la fuente, está vinculado a la protección del medio ambiente, (C-2/90). El derecho ambiental de la Unión, vinculado al Convenio Aarhus, abarca también a especies protegidas y sus hábitats, por lo que el derecho nacional debe interpretar de manera conforme al citado Convenio (C-240/99). La política de aguas está vinculado a la protección del ambiente en términos cualitativos como cuantitativos. Deben fijarse objetivos medioambientales para garantizar el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en toda la Comunidad y evitar el deterioro del estado de las aguas a nivel comunitario (C-461/13). La responsabilidad ambiental, conforme al Derecho Húngaro, parte del medio ambiente es la tierra, el aire, el agua, la fauna y la flora. Establece que el daño

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones medioambiental como una modificación negativa significativa y cuantificable del medio ambiente o de una parte del medio ambiente, o un deterioro significativo y cuantificable de un servicio relacionado con una parte del medio ambiente, que pueda producirse de manera directa o indirecta. En otro orden, dado que el artículo 191 TFUE, apartado 2, que recoge el principio de quien contamina paga, se dirige a la acción de la Unión, esta disposición no puede ser invocada en cuanto tal por los particulares a fin de excluir la aplicación de una normativa nacional (C-129/16).

El aire – ambiente y la política de la Unión en el ámbito ambiental tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión basados en los principios de cautela y acción preventiva. (C-723/17). El incumplimiento a los límites permisibles (NO₂) en el aire – ambiente, afecta el derecho a la salud humana y medio ambiente en su conjunto (C-125/20).

Con arreglo al artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se integran y garantizan, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, existe por tanto un estrecho vínculo entre la protección del medio ambiente y la salud humana, ya que un nivel elevado de protección de la salud humana no puede alcanzarse sin un nivel elevado de protección del medio ambiente. Por ello la Directiva 2010/75/UE contribuye a la salvaguarda del derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y bienestar. C-626/22). Ver. Tabla 7. Anexo D.

6. AVANCES JURISPRUDENCIALES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA, EN RELACIÓN AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES

España, cuenta con un Tribunal Supremo con jurisdicción en toda España, conforme manda el artículo 123 de la Constitución Española, concordante con el artículo 53 de la ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial. En jerarquía viene la Audiencia Nacional encargada de los delitos de mayor gravedad, cuenta además con una sala contenciosa administrativa y social, ello de conformidad al artículo 62 al 69 de la renombrada Ley del Órgano Judicial. En cada Comunidad Autónoma, se encuentran los Tribunales Superiores de Justicia, (art. 70 LO), en descenso las Audiencias Provinciales (Art. 80 LO), los juzgados en cada área de especialidad y los juzgados

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

de paz. Empero, mediante Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se han incorporado una nueva estructura, conforme establece el artículo 26, que es como sigue: Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Central de Instancia (Sección de instrucción, penal, menores, vigilancia penitenciaria, contencioso administrativo), Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Tribunales de Instancia (Sección civil, instrucción, familia, mercantil, violencia, penal, menores, social, contencioso administrativo), Jueces y Juezas de Paz.

Por su parte el Tribunal Constitucional, se constituye en el máximo intérprete de la Constitución, se somete solamente a la Constitución, por tanto, no forma parte del órgano judicial, la Constitución del 78, la describe en su Título IX, artículo 159 al 165. El 3 de octubre del 1979, nació a la vida jurídica la ley orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, disposición legal que ratifica esa independencia de funciones.

Para efectos del presente trabajo, utilizaremos el derecho jurisprudencial del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, buscando comprender los avances en relación al derecho a un ambiente sano, (involucrando a éste a la Naturaleza) y al derecho de las futuras generaciones. No obstante, si bien la Audiencia Nacional, puede conocer algunos casos vinculados al ambiente en vía contencioso administrativo o en sede penal, nos centraremos en los dos altos Tribunales.

6.1. Tribunal Constitucional

Como máximo intérprete de la Constitución, ha tenido interesantes avances en materia ambiental, partiendo siempre de su artículo 45, de esta manera una aproximación a los avances que se encontró, data de 1982, sin que el citado año, sea desde luego el punto de partida de la construcción jurisprudencial en la materia. En consecuencia, el artículo 45 de la Constitución recoge la preocupación ecológica sufrida en las últimas décadas, por lo que la explotación minera debe ser desarrollada bajo un criterio de utilización racional de esos recursos, con la protección de la naturaleza y asegurar una mejor calidad de vida. (FJ.1 STC/64/1984). Hay una exigencia constitucional de que exista un sistema normativo, como el caso del artículo 45 de la Constitución, que reconoce el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, pertenecen a todos los españoles y a todos se les garantiza por el Estado la igualdad en las condiciones básicas para

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

el ejercicio de los mismos (FJ.2 STC. 32/1983). El ambiente, es un concepto esencialmente antropocéntrico y relativo. No hay ni puede haber una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, fuera del tiempo y del espacio. Es siempre una concepción concreta, perteneciente al hoy y operante aquí. Como síntesis, el «medio ambiente» consiste en el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para hacer su vida. Las personas aceptan o rechazan esas posibilidades, las utilizan mal o bien, en virtud de la libertad humana. El medio no determina a los seres humanos, pero los condiciona. (FJ. 3. B. a) 4. TC. 102/1995). En suma, se configura un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa sobre todos. más un mandato a los poderes públicos para la protección (art. 45 C.E.). En seguida, la conexión indicada se hace explícita cuando se encomienda a los Poderes públicos la función de impulsar y desarrollar se dice, la actividad económica y mejorar así el nivel de vida, ingrediente de la calidad si no sinónimo, con una referencia directa a ciertos recursos (la agricultura, la ganadería, la pesca) y a algunos espacios naturales (zonas de montaña) (art. 130 C.E.), lo que nos ha llevado a resaltar la necesidad de compatibilizar y armonizar ambos, el desarrollo con el medio ambiente (STC 64/1982). Se trata en definitiva del «desarrollo sostenible», equilibrado y racional, que no olvida a las generaciones futuras, alumbrado el año 1 987 en el llamado Informe Bruntland, con el título «Nuestro futuro común» encargado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (FJ.4. TC. 102/1995).

El derecho a un ambiente adecuado establecido en el artículo 45 de la Constitución, enuncia un principio rector, no un derecho fundamental, por lo que los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitucional (FJ. 3.TC. 199/1996). El fundamento de principio rector de protección del medio ambiente fue reforzándose en las consiguientes líneas jurisprudenciales (FJ.3. TC.149/2011). El enunciado de principio rector del artículo 45 de la Constitución y no, así como derecho fundamental, no constituye óbice para velar por el respeto al ambiente, por lo que el Acta Única Europea (art. 130 R) y las Declaraciones de Estocolmo y de Río lo ratifican (FJ. 2. c. TC.233/2015). La protección del medio ambiente es un bien constitucional (art. 45.2 CE) que justifica la intervención de la actividad de los particulares mediante técnicas de regulación y autorización administrativa a fin de controlar,

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones prevenir y reducir las emisiones contaminantes y la contaminación atmosférica. (FJ 5. STC. 87/2019).

Una creación del Derecho de la Unión Europea, es la Red Ecológica Natura 2000, zonas de protección de diversos componentes ambientales, constituye por tanto en un sistema coherente de protección compuesto por los lugares de importancia comunitaria, hasta su transformación en zonas especiales de conservación, y las zonas de especial protección para las aves. Dicha red ecológica, la mayor del mundo (FJ.4. STC. 134/2019). Otro avance fundamental es el nivel de protección, por lo que las CCAA no pueden bajar el nivel de protección ambiental ya establecido por la UE, (FJ. 4. STC. 100/2020). Un objetivo constitucionalmente legítimo es la defensa y restauración del medio ambiente (FJ. 8. STC. 112/2021). El garantizar la debida aplicación del principio de integración de las exigencias de protección del medio ambiente, a través del instrumento de la evaluación ambiental, en todos los ámbitos de acción de los poderes públicos. Un principio que es jurídicamente vinculante como expresión del principio rector de la política social y económica consagrado en el art. 45 CE e imprescindible para avanzar hacia un desarrollo sostenible (STC 100/2020, de 22 de julio, FJ 3). No en vano de la efectiva aplicación y tutela de este principio depende, además del equilibrio de las esferas social, económica y ecológica de nuestra sociedad, la equidad entre las generaciones presentes y futuras. (FJ. 3 b) - STC 76/2022).

La exigencia de entender la solidaridad colectiva referida en el art. 45.2 CE, no como una mera adhesión al interés común de preservar el statu quo de preservación medioambiental, sino como una obligación de solidaridad intergeneracional llamada a conservar y mejorar el entorno natural de cara a que las futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de su propio derecho a la vida, la integridad física y moral y el desarrollo de sus proyectos vitales en condiciones equivalentes a aquellas de las que disponemos en la actualidad. (FJ.3. STC. 142/2024). Es cierto, como cita el escrito de demanda, que nuestra doctrina había venido reconociendo el medio ambiente como “un concepto esencialmente antropocéntrico” (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 4), ahora se modera dicha concepción para abrirla a una visión más eco-céntrica, que asume la conexión innegable entre la calidad de la vida de los ecosistemas y la calidad de la vida humana, presupuesto lógico del disfrute de los derechos y la exigencia de obligaciones constitucionalmente previstas. Pero dicho cambio de paradigma interpretativo en nada afecta a las consideraciones de nuestra jurisprudencia previa, que

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

asumía que, a la hora de analizar cómo tiene que plasmarse el principio rector del art. 45 CE, «es el legislador quien ha de determinar las técnicas apropiadas para llevar a cabo la plasmación de ese principio rector en el que la protección del medio ambiente consiste (STC 84/2013, de 11 de abril, FJ 6, y las allí citadas)» [STC 233/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 c)]. Hemos insistido en que, desde una concepción eco-céntrica, el art. 45 CE también ofrece un amplio margen al legislador que, sin embargo, ha de tener presente las finalidades tuitivas del precepto no solo sobre el medio natural, sino también sobre las generaciones futuras. (FJ 5 STC.142/2024). De esta manera la Laguna del Mar Menor y su cuenca se constituye en sujeto de derechos. Ver. Tabla 8. Anexo D.

6.2. Tribunal Supremo

Conforme a la descripción dada en líneas *supra* corresponde finalizar la aproximación al recorrido jurisprudencial ahora del Tribunal Supremo de España. La protección del medio ambiente tiene una base política de la Unión Europea, establecida en el artículo 191 el TFUE, reforzado por los principios de cautela, acción preventiva, corrección en la fuente y quien contamina paga. (TS-S.353/2012). Se reconoce a nivel constitucional, el triple frente de protección del medio ambiente: civil, penal y administrativo. La protección jurídica del medio ambiente ha de hacerse combinando medidas administrativas con medidas penales. (FJ. 15. TSJ. 865/2015). Respecto a cuál sea el bien jurídico protegido por este tipo previsto en el artículo 325 CP la mayoría de la doctrina y también la jurisprudencia de esta sala han coincidido en considerar como tal el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales como bien colectivo. En palabras de la STS 89/2013 de 11 de febrero la protección del medio ambiente constituye un bien jurídico autónomo que se tutela penalmente por sí mismo, descrito en el Código como "equilibrio de los sistemas naturales" y que ha pasado a formar parte del acervo de valores comúnmente aceptados por nuestra sociedad. Ha de recordarse que el medio ambiente es uno los pocos bienes jurídicos que la Constitución expresamente menciona como objeto de protección o tutela penal. (FJ. 15. TSJ. 865/2015).

Se debe anticipar la protección del medio ambiente antes de la toma de decisiones que puedan comprometer negativamente al ambiente, por lo que la EAE es un instrumento preventivo, por ello los principios de cautela, preventivo y no regresión, caracterizan a la política del UE en el ámbito ambiental. (FJ.5.I.B TSJ.62/2024).

7. CRITERIOS COMPARATIVOS DE LOS ALTOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE BOLIVIA, COLOMBIA, UNIÓN EUROPEA – (ESPAÑA)

En el punto 2.2. del presente trabajo investigativo, habíamos superado la terminología, ambiente, madre tierra y naturaleza, que confluyen en una dinámica al unísono de sostén de vida. Ahora corresponde ingresar al derecho objetivo, desde luego bajo el sistema *Civil Law*, cuya fuente directa es la ley, sistema que aplica Bolivia, Colombia y España, por tanto, el rol de jurisprudencia y el *stare decisis*, si bien constituyen una fuente secundaria, su aporte en la protección de derechos difusos es incuestionable.

En los casos Bolivia y Colombia, las disposiciones legales infra constitucionales han dado origen al reconocimiento del derecho que tiene toda persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable (art. 17 Ley 1333). En Colombia, toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano (art. 7 Decreto 2811). Éste último con visión antropocéntrica en sus inicios, a diferencia de la boliviana que no solo refiere a la persona, sino, además, otros seres vivos, superando ya el enfoque antropocéntrico.

La Constitución del año 2009, va a elevar a rango constitucional, el derecho que tiene toda personas a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente (art. 33 CPE). La Constitución de Colombia por su parte, señala que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, busca además conservar las áreas de especial importancia ecológica (art. 79 CPECo). En consonancia, ambas revalorizadas como constituciones ecológicas.

La regulación jurídica posconstitucional, en el caso boliviano tendrá un toque netamente ecocéntrico, con la vigencia de la ley de Derechos de la Madre Tierra, de 21 de diciembre del año 2010, que dará el carácter jurídico a la madre tierra. Más adelante con la ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien del año 2012, se desarrollaron principios de compatibilidad y complementariedad de derechos, integralidad, precautorio, garantía de restauración de la madre tierra, garantía de regeneración de la madre tierra, responsabilidad histórica, prioridad de la prevención, agua para la vida, solidaridad, relación armónica, justicia climática, economía plural, complementariedad y equilibrio. (art. 4 Ley 300). Colombia por su

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

parte, con la ley 99 de 1993, reconoció entre otros, los principios de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río (art. 1 Ley 99). Más tarde, en el año 2015, nació el texto refundido 1076/2015, que refuerza el derecho a gozar de un ambiente sano y su protección.

En el plano de la Unión Europea, la Carta de Derechos Humanos de la UE, bajo el principio de desarrollo sostenible, garantiza un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad (art.37 CDFUE). En el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, estableció que la política de la Comunidad en el ámbito de medio ambiente, debe contribuir a la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente (art. 174 TCCE). Posteriormente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ratificó la política establecida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, a través del artículo 191.

En 1978, con la vigencia de la Constitución española, la protección del medio ambiente tiene un rango de principio rector de la política social económica, a partir de ello, en disposiciones sectoriales se ha ido construyendo y reconociendo sus principios: precautorio (ley de Montes), quien contamina paga (ley de responsabilidad medio ambiental), no regresión (ley de Cambio Climático y Transición Energética), por ejemplo.

Por tanto, al estar en un sistema *Civil Law*, Bolivia, Colombia y España, la base del derecho jurisprudencial se funda justamente en el derecho objetivo citado precedentemente, en consecuencia, corresponde establecer criterios comparativos en los diferentes sistemas jurídicos.

En Bolivia como se mencionó, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Agroambiental, son protagonistas a efectos del presente trabajo, en el primer caso, desde el año 2011, se comprendió que el derecho a un ambiente sano es de interés colectivo y su lesión se da por la inobservancia de las disposiciones legales, además que el impacto ambiental, afecta no solo a los que viven en la zona, sino también a las futuras generaciones y seres vivos que habitan en ese lugar. Posteriormente, el derecho a un ambiente sano, es catalogado como derecho difuso y con un alto criterio de legitimidad activa amplia. No obstante, no solo es un derecho, sino un fin y función del Estado. En el año 2020 a través de la Sentencia 077/2020-S3, el derecho al ambiente se configuró como un derecho-deber, es decir, un derecho subjetivo (deber de conservarlo).

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Año más tarde, se comenzó a aplicar en la *ratio decidendi* de determinadas acciones populares vinculadas al ambiente, los mandatos del Protocolo de San Salvador, como parte del bloque de constitucionalidad, al igual que la Opinión Consultiva OC-23/17, y los principios de Estocolmo y Río. Por el año 2022, se desarrolló aún más la interdependencia del derecho a un ambiente sano, con los derechos a la vida, salud y salubridad, como condición necesaria de estos, el cuidado ambiental, además el enfoque del derecho a un ambiente adecuado como derecho objetivo, conforme a los mandatos del régimen ambiental constitucional.

Los avances del derecho material ambiental, debían tener un mecanismo adjetivo, la acción popular, con una triple finalidad, preventiva, suspensiva y restitutoria, por lo que la contaminación del aire, agua, suelo, priva a las personas de un ambiente sano, saludable y equilibrado. Un avance importante, fue reconocido en la SCP 1067/2023 S-3, los principios, derechos y obligaciones del Derecho ambiental internacional, son parte del *Corpus Iuris Internacional*. Por lo que derecho humano al ambiente tiene una connotación tanto individual como colectiva, es de interés universal. Posteriormente la visión eco-céntrica se consolida aún más en la SCP 1326/2023-S1, al reconocer al Río Beni derechos, por lo que si la dimensión subjetiva es antropocéntrica (protección del humano y colectividad), la dimensión objetiva o ecológica, va a proteger al propio ambiente y sus componentes.

Desde el escenario de Naciones Unidas, en la SCP 0040/2024, se recuerda que la Asamblea General de la ONU en 28 de julio del 2022 declaró que todas las personas del mundo, tienen derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible, ratificando el principio de interdependencia. Un aspecto a juicio nuestro de especial relevancia, es la Resolución Constitucional 233/2024, que utiliza como un fundamento jurídico al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, si bien no es vinculante a Bolivia, constituye un marco referencial que debe ser asumido por el Tribunal.

En relación a los derechos de la madre tierra, aproximadamente 2021, el derecho jurisprudencial constitucional reconoce derechos meta – humanos, (SCP-438/2021-S3, SCP 0153/2021 S-3, SCP 0040/2024), por lo que los derechos de la madre tierra es un elemento fundante del Estado, por lo que la protección de la vida se extiende incluso, a aquella que no sea considerado humano, como ser la vida animal y vegetal. La madre tierra, es un sujeto colectivo de interés público y un sistema viviente dinámico, por lo que configuramos una visión eco-céntrica, el ser humano un componente de la madre tierra.

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

El énfasis de señalar que el Derecho ambiental, abraza en su contenido de protección a las futuras generaciones, es una verdad irrefutable, por lo que el derecho a un ambiente equilibrado, debe ser apto para el desarrollo humano, sin que ello comprometa a las generaciones futuras, por lo que la aplicación del principio *pro natura*, no solo busca proteger al ser humano concreto, sino el derecho de existir de futuras generaciones. De esta manera la protección ambiental, requiere una amplia previsión y espectro en el ámbito temporal y espacial, el carácter generacional.

A su turno, el Tribunal Agroambiental de Bolivia, está contribuyendo con la construcción de las instituciones del Derecho ambiental y busca cumplir el mandato constitucional del artículo 33, de esta manera el año 2019 aplica con mayor énfasis en sus fundamentos, los principios de prevención, precaución, no regresión, responsabilidad intergeneracional y derechos de las futuras generaciones, desde luego reafirma los derechos de la madre tierra o madre naturaleza, prioritarios frente a los demás por su interés público. En materia de daño ambiental, desarrolla la responsabilidad objetiva y determina que los daños a la naturaleza y ambiente son imprescriptibles. Consolida el carácter transversal del derecho al ambiente, y plantea características, que el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental porque tiene jerarquía constitucional, tiene protección judicial y tiene una concepción bióloga o eco-céntrica, que implica el reconocimiento de la madre tierra, como un auténtico sujeto de derechos. Esto implica, además, hacer una diferenciación del daño puro o ecológico y daño derivado, aquel cuando sea afectado algún componente de la madre tierra, y el derivado vinculado al ser humano.

Finalmente, en relación al caso Bolivia, el Tribunal Agroambiental, ha establecido que el ambiente requiere de una protección reforzada y que no puede estar condicionada a ritualismos formales, por lo que el derecho ambiental es eminentemente preventivo.

Colombia, que desde todas luces ha sorprendido con sus avances jurisprudenciales, en cierto modo entra en una sintonía con Bolivia, que, si bien esporádicamente ha mencionado a la «Pacha Mama», aplicando más la terminología de naturaleza y ambiente, para efectos del presente trabajo investigativo, ello ya ha sido superado. En ese sentido, el año 2018 la Corte Suprema de Justicia, reafirma los derechos ambientales de las futuras generaciones, con base en el principio de solidaridad de especie y el valor intrínseco de la naturaleza, junto a la equidad intergeneracional. Consolida que el derecho a un ambiente sano, constituye un bien

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

jurídico constitucional que presta una triple dimensión, es un principio, derecho y obligación.

Avanza mucho más, y reconoce a la Amazonía Colombiana como entidad, sujeto de derechos, por tanto, una visión eco-céntrica. En otro razonamiento jurisprudencial, ha declarado a la Zona Protegida Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos, recordando que tanto el hombre como la fauna y la flora comparten la «Pacha Mama» sin visos de superioridad en un plano de interdependencia. Criterio similar, aplica en relación al Parque Nacional Natural los Nevados, como sujeto de derechos.

Con el mismo enfoque, la Corte Constitucional de Colombia, ha calificado a su Constitución, con el adjetivo ecológica, por ello que la protección del ambiente es la respuesta a un problema que de seguirse agravando es cuestión de vida o muerte, es decir incremento de la contaminación. Reconoce el derecho de las futuras generaciones y al derecho a un ambiente sano, como derecho fundamental. El Tribunal ha señalado que la Constitución ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de una triple dimensión, principio, derecho, obligación. Clasifica al medio ambiente dentro el grupo de los derechos colectivos y no solo son derechos de tercera generación, sino abarcan a las generaciones que están por nacer, porque la humanidad del futuro, tiene derecho a que se le conserve el planeta desde hoy.

En la Sentencia C-449/15, ha señalado que el reconocimiento de la importancia de la madre tierra y sus componentes ha sido un proceso lento y difícil históricamente. Al igual que su par, la Corte Constitucional de Colombia, ha reconocido al Río Atrato como sujeto de derechos, utilizando como fundamento que la justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos, bajo el interés superior del ambiente.

Ha establecido, además, que la protección del ambiente sano, tiene carácter de interés superior y es un derecho fundamental de la humanidad, se configura como principio, deber estatal, derecho individual como colectivo, derecho de interés nacional con proyección internacional. Respecto a la naturaleza, debe ser reconocida como un sistema y comprendida de forma holística.

Corresponde ahora poner nuestra mirada al continente europeo, específicamente la Unión Europea. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si bien no hace referencia a la madre tierra, si se pronuncia sobre el derecho a un ambiente sano. En el primer

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

caso, plantea un equilibrio entre la libertad de comercio y la protección ambiental, es decir hay límites de desarrollo, límite que se encuentra en la protección del ambiente por ser de interés general. Aplica el principio de corrección en la fuente. En el caso C-129/16 al tratar de la responsabilidad ambiental, aplicando el derecho Húngaro, precisa que el medio ambiente, es la tierra, el aire, el agua, la fauna y la flora. La política de protección ambiental se basa en el nivel de protección elevado, tendiendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión, basados siempre en el principio de cautela y acción preventiva.

De manera específica, España, a través de su Tribunal Constitucional, ha establecido que el artículo 45 de la Constitución, recoge la preocupación ecológica sufrida de las últimas décadas, por lo que es fundamental una explotación racional y protección de la naturaleza, con el fin de asegurar una mejor calidad de vida. La protección ambiental es un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa sobre todos, el desarrollo sostenible equilibrado y racional, no olvida a las generaciones futuras.

El Tribunal es puntual en señalar que el derecho a un ambiente adecuado enuncia un principio rector y no un derecho fundamental, no obstante, en sus fundamentos jurídicos reconoce y cita al Acta Única Europea y los principios de Estocolmo y Río (STC-233/2015). El Tribunal utilizando el Derecho, nos recuerda de la creación de la Red Natura 2000, como un mecanismo de protección de los componentes ambientales. En materia competencial, aclara que, si bien las CCAA tienen competencia en materia ambiental, ésta no puede bajar el nivel de protección ambiental, ya establecido por la UE. En consecuencia, un objetivo constitucional legítimo, es la defensa y restauración del ambiente, reconoce además, la equidad entre generaciones presentes y futuras, de hecho debe existir una obligación de solidaridad intergeneracional, llamada a conservar y mejorar el entorno natural de cara a que las futuras generaciones, tengan la oportunidad de disfrutar de su propio derecho a la vida, Existe además un cambio de visión eco-céntrica, al reconocer a la laguna del mar menor y de su cuenca como sujeto de derechos (STC-76/2022 y STC-142/2024).

Por su parte, el Tribunal Supremo de España, ha establecido que la política en el ámbito ambiental, se basa en los principios de cautela, acción preventiva, corrección de los atentados al medio ambiente en la fuente, quien contamina paga, no regresión. Reconoce el triple frente de protección del ambiente, el civil, penal y administrativo. Desde su derecho punitivo, el

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones
medio ambiente es un bien jurídico protegido y el equilibrio de los sistemas naturales son un bien colectivo. Debe anticiparse la protección del ambiente antes de la toma de decisiones, que puedan comprometer negativamente al ambiente.

8. LA TRANSVERSALIDAD DE LA OPINIÓN CONSULTIVA OC-32/25 SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, MADRE TIERRA, NATURALEZA Y FUTURAS GENERACIONES

«En enero del año 2023, los gobiernos de Chile y Colombia, presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud de Opinión Consultiva, señalando cómo responder a la emergencia climática con un enfoque de derechos humanos» (CIDH OC-32/2025). Evento jurídico, que constituye un avance significativo en cuanto al objeto mismo del presente trabajo. La Opinión Consultiva, tiene sus basamentos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido más genéricamente, como protocolo de San Salvador y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La competencia de la Corte se sustentó en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra señala: «Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos» (art. 64.1. CADH) y el artículo 70 de del Reglamento de la Corte determina que «las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo 64.1 de la Convención deberán formular con precisión las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte» (art. 70.1. RCIDH). De esta manera, tres preguntas reformuladas y sistemáticas constituyen la base de la Opinión Consultiva OC-32, las mismas se detallan a continuación:

«1. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos sustantivos tales como el derecho a la vida y la salud (artículo 4.1 de la Convención Americana y artículo 10 del Protocolo de San Salvador), a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención Americana), la vida privada y familiar (artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y artículo 15 del Protocolo de San

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Salvador), la propiedad privada (artículo 21 de la Convención Americana), el derecho de circulación y residencia (artículo 22, de la Convención Americana), a la vivienda (artículo 26 de la Convención Americana), al agua (artículo 26 de la Convención Americana), a la alimentación (artículo 26 de la Convención Americana y 12 del Protocolo de San Salvador), al trabajo y la seguridad social (artículo 26 de la Convención Americana y artículos 6, 7 y 9 del Protocolo de San Salvador), a la cultura (artículo 26 de la Convención Americana y 14 del Protocolo de San Salvador), a la educación (artículo 26 de la Convención Americana y 13 del Protocolo de San Salvador), y a gozar de un ambiente sano (artículo 26 de la Convención Americana y 11 del Protocolo de San Salvador), frente a las afectaciones o amenazas generadas o exacerbadas por la emergencia climática?» (núm. 28, OC-32/25).

«2. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador) derechos de procedimiento tales como el acceso a la información (artículo 13 de la Convención Americana), el derecho a la participación (artículo 23.1.a de la Convención Americana) y el acceso a la justicia (artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana) frente a las afectaciones generadas o exacerbadas en el marco de la emergencia climática?» (núm. 28, OC-32/25).

«3. ¿Cuáles son y cuál es el alcance de las obligaciones de respeto, garantía y de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos sin discriminación (artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana y artículos 1, 2 y 3 del Protocolo de San Salvador) los derechos de la niñez (artículo 19 de la Convención Americana y artículo 16 del Protocolo de San Salvador), las personas defensoras del ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, así como otros grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia climática?» (núm. 28, OC-32/25).

De los cuales, cuatro elementos fundamentales es preciso puntualizar, el derecho a gozar de un ambiente sano, la protección de la naturaleza, la equidad y protección de la humanidad presente y futura y los defensores ambientales; desde luego, ya se ha señalado, que la interdependencia de los derechos está regida bajo el principio holístico, y la satisfacción plena de todos los derechos, tiene como pre condición, ese derecho a un ambiente sano.

En relación al ambiente sano, la CIDH, ha señalado lo siguiente: «que el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Americana, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta de la OEA. Respecto al contenido y alcance de ese derecho, el Tribunal recuerda que el artículo 11 del Protocolo de San Salvador señala que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos” y que los Estados Partes “promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano. Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben adoptar políticas para el disfrute del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, en particular con respecto a la biodiversidad y los ecosistemas» (núm. 270 CIDH). Un aspecto fundamental, en materia de terminología, es que supera el tradicional debate, entre medio ambiente y ambiente, posicionando a este último, como «el conjunto de elementos y sistemas, inextricablemente relacionados, que hacen posible la vida presente y futura» (núm. 271 OC-32/25).

Un punto que nos ayudará a reforzar lo aseverado *ut supra*, al tratar de los alcances del Derecho ambiental, es que es el único derecho que se ocupa de los que recién habitarán el planeta en vía de herencia humana, estamos hablando no solo de las presentes, sino futuras generaciones, en tal virtud, la OC-32/25, reconoce que el derecho humano a un ambiente sano desde su dimensión colectiva, «constituye un interés universal, que se debe a las generaciones presentes y futuras» (núm. 272 OC-32/25). Empero, si estamos con un enfoque eco-céntrico, que no era mejor hablar de la existencia no solo de la humanidad, sino de todos los seres vivos.

Parece, no obstante, rectificarse la Corte, en su visión eco-céntrica en su siguiente apartado, al poner dentro su espectro de protección a los componentes de la naturaleza, lo que nos induce a decir, ¿el derecho ambiental, protege a los componentes de la naturaleza? Si bien ya hemos superado y puesto nuestra posición al respecto, la Corte, precisa un supra derecho. Dice la Corte, «el derecho al ambiente sano como derecho autónomo protege los componentes del ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger a la naturaleza no solamente por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, sino por su interdependencia vital con los demás organismos que hacen posible la vida en el planeta. En este sentido, la

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Corte ha advertido una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza en ordenamientos constitucionales y en sentencias judiciales» (núm. 273 OC-32/25).

La Corte de manera más taxativa, ha dado un salto seguramente inspirada en el Artículo 71 de la Constitución ecuatoriana del año 2008 y ley de Derechos de la Madre Tierra del 2010 Bolivia, al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, refiere la Corte, «El reconocimiento del derecho de la naturaleza a mantener sus procesos ecológicos esenciales contribuye a la consolidación de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible, que respete los límites planetarios y garantice la disponibilidad de los recursos vitales para las generaciones presentes y futuras. Avanzar hacia un paradigma que reconozca derechos propios a los ecosistemas resulta fundamental para la protección de su integridad y funcionalidad a largo plazo, y proporciona herramientas jurídicas coherentes y eficaces frente a la triple crisis planetaria a fin de prevenir daños existenciales antes de que estos alcancen un carácter irreversible» (núm. 279 CIDH). «Reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos implica también visibilizar su rol estructural en el equilibrio vital de las condiciones que hacen posible la habitabilidad del planeta» (núm. 280 CIDH). Desde luego, uno de sus fundamentos para tal reconocimiento es el principio de progresividad que rige al Derecho ambiental y el instrumento inolvidable de la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, al reconocer que la especie humana es parte de la naturaleza y que el ser humano debe guiarse por un código de acción moral.

Un hito esperanzador para reforzar en estrados judiciales, es la defensa de las futuras generaciones, vinculado al principio de equidad intergeneracional, donde la Corte también en esta ocasión, no ha quedado indiferente y se ha pronunciado al tratar de la equidad y protección de la humanidad presente y futura, refiere «la Corte nota que la equidad intergeneracional integra el texto de múltiples constituciones y normativa interna de Estados en las Américas. El Tribunal observa igualmente una tendencia naciente dirigida a reconocer a las generaciones futuras como titulares de derechos» (núm. 307 OC-32/25). «Esta Corte ya ha señalado que, de conformidad con el principio de equidad intergeneracional, los Estados deben coadyuvar activamente por medio de políticas ambientales para que las generaciones actuales dejen condiciones de estabilidad ambiental que permitan a las generaciones futuras similares oportunidades de desarrollo. Así, este principio se encuentra íntimamente

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones relacionado con los principios de prevención, precaución y progresividad» (núm. 308 OC-32/25).

Si bien el Acuerdo de Escazú, dentro de sus pilares, incorpora a los protectores ambientales, la Corte, también se pronunciado sobre los titanes guardianes del ambiente, señala, «el Tribunal advierte que el contexto de violencia, criminalización, y uso desmedido de la fuerza para reprimir protestas, puede producir en las personas defensoras un efecto amedrentador y una conculcación directa de su libertad de expresión, de reunión, y, en general, de su derecho a defender derechos humanos» (núm. 570 OC-32/25).

Finalmente, la Corte, ha emitido su Opinión Consultiva, determinando que los Estados tienen la obligación de actuar de conformidad con el estándar de debida diligencia reforzada, en virtud de la obligación de cooperación, los Estados están obligados a cooperar de buena fe para avanzar en el respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos humanos amenazados o afectados por la emergencia climática. Se reconoce a la naturaleza y sus componentes como sujetos derechos. El Derecho ambiental vuelve a protagonizar como un tentáculo más, el derecho al clima sano, entendido como componente del derecho al ambiente sano, demostrando así, su naturaleza de macro derecho. Refuerza el señalar la Corte, que, en virtud del derecho a un ambiente sano, los Estados deben proteger la naturaleza y sus componentes frente a los impactos del cambio climático y establecer una estrategia tendiente a avanzar hacia el desarrollo sostenible. (D. OC-32/25).

De esta manera, la Corte, ha otorgado un poderoso instrumento jurídico, para que los defensores ambientales ostentados de legitimidad activa, no solo ellos, sino la población en general, pueda utilizar el contenido de la renombrada Opinión Consultiva, para ahora, no solo defender el derecho a un ambiente sano, sino intrínsecamente los derechos de la naturaleza y además el derecho de las futuras generaciones, tres derechos vinculados entre sí, y que una eficaz protección, debe contemplar al unísono a cada uno de ellos.

9. CONCLUSIONES

1. Al iniciar el presente trabajo de fin de master, se había planteado cuatro objetivos específicos, punto de partida para determinar su cumplimiento, en ese sentido, se ha establecido los alcances del Derecho ambiental y su objeto de protección, que abarca al ambiente, madre tierra, naturaleza y futuras generaciones, empero, se ha dejado de lado una

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

eventual discusión terminológica y para efectos del presente trabajo, confluyen los términos en un solo entendimiento, sostén de vida, para las presentes y futuras generaciones. Para ratificar este posicionamiento no equivocado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su última Opinión Consultiva, OC-32/25, ha reconocido una eventual redundancia en relación al término medio ambiente y ambiente, entiende por este último, al conjunto de elementos y sistemas, inextricablemente relacionados, que hacen posible la vida presente y futura. (núm. 271 OC-32/25). De esta manera no nos habíamos alejado de la realidad objetiva y contextualización semántica del término ambiente, para quien escribe, el ambiente es un conjunto de elementos subatómicos y macro sistemas holísticos que condicionan las diversas formas de vida que interactúan con lo abiótico, con las fuerzas exógenas, con las fuerzas artificiales endógenas, subsumidos todos ellos en una simbiosis del pasado, presente y futuro. Desde luego, para llegar a tal posicionamiento, nos hemos servido del pensamiento de los Epicúreos, pues no vemos dinámicas a simple vista, sino a nivel de partículas, pues sabemos que están ahí, (elementos subatómicos), parte del ambiente, y también por el estoicismo, por su forma de entender la *Physis* en su coexistencia (macro sistemas holísticos) igualmente parte del ambiente. De esta manera, su naturaleza jurídica siempre es meta – humana, su objeto de regulación y protección como ninguna otra rama del derecho, llega a la naturaleza misma y sus componentes como base de vida, incluido entonces a toda la diversidad biológica, objeto que supera los límites de realidad de lo que es y estamos, para poner la mirada además a lo que vendrá y estará, esto es, el derecho intergeneracional de las futuras generaciones. No olvidemos que la Pacha Mamá o madre tierra, al unisonó con la naturaleza, comparten los mismos derechos, y están irradiados y protegidos por el Derecho ambiental, por lo que estamos frente a un Derecho madre, un macro Derecho, un supra Derecho, el Derecho ambiental, protector de la base de vida.

2. Dando cumplimiento al objetivo específico segundo de la presente investigación en el trabajo complejo desarrollado pero apasionante, ha sido el ingresar al contenido de cada una de las sentencias utilizadas como referencia de los altos Tribunales de justicia, caso Bolivia (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental) y Colombia (Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional de Colombia), donde es evidente y si se ha constatado, que los avances del derecho jurisprudencial con enfoque ambiental, han dado pasos agigantados, otrora, para la concepción clásica y tradicional, en las aulas universitarias era impensable

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

hablar del derecho de los animales como verdaderos sujetos de derecho, peor aún, otorgarle derechos a una montaña, a un río, pues solo tenía un fin utilitarista para el ser humano (antropocentrismo), no obstante, seguros estamos en el tiempo y nuestra gratitud a los miembros del Club de Roma, o las personas que elaboraron la Declaración de Estocolmo de 1972 en Suecia, y como olvidar los aportes de Patterson, Rachel Carson, Garret, Barry, Boulding, Ehrlich, Odum, Garret, entre muchos otros, que dieron las alertas del daño ambiental y el impacto humano en los demás seres vivos, que fueron base para que ahora podamos avanzar en la protección más allá de lo humano. Ha ingresado, por tanto, la visión eco-céntrica al mundo jurídico, de ahí que vimos que tanto Bolivia como Colombia, han emitido sentencias judiciales en pro del derecho a un ambiente sano, como derecho autónomo y fundamental, se ha avanzado en los derechos de la madre tierra o bien de naturaleza, con la protección de cuerpos de agua, y de la madre tierra en sí misma. Hoy el derecho intergeneracional o de las futuras generaciones, se utiliza como una base más de no solo argumento sino de realidad, el derecho de las futuras generaciones plasmada en el contenido y fundamento jurídico de las sentencias, rompe ese tradicional pensamiento e ingresa ahora a la revalorización de la vida misma. Empero, no solo han servido esos antecedentes ecuménicos de las alertas, sino que el derecho objetivo, también ha avanzado exponencialmente, no solo con las disposiciones legales del decreto ley 2811 de 1974, ley 99 de 1993, decreto 1076 del 2015, caso Colombia o ley 1333 de 1992, decreto supremo 24176 de 1995, ley 071 del año 2010 o ley 300 de 2012, respecto a Bolivia, sino que ambas constituciones han dado el paraguas de protección ambiental, a través del artículo 79 y artículo 33 respectivamente en Colombia y Bolivia, más todavía las disposiciones legales sectoriales de relevancia ambiental, todos son el sostén de fundamento de los altos tribunales, para construir la fundamentación y motivación de los ya derechos consagrados, empujando cada vez más, a la aplicación y vigencia del eco-centrismo en el razonamiento jurídico.

3. Buscando responder y cumplir el objetivo específico tercero, los avances del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien solo se centra en el derecho a un ambiente adecuado y reconoce que su protección goza de un nivel elevado de protección, en consonancia con el artículo 191 del TFUE, también ha dado pasos muy importantes, en relación a la protección del ambiente, a través de la regulación del manejo adecuado de aceites residuales y su impacto potencial al ambiente, ha tratado sobre la contaminación radioactiva, se ha reforzado

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

desde el mundo jurisprudencial al principio de corrección preferentemente en la fuente, ha tratado sobre calidad del aire y no se ha olvidado del principio de desarrollo sostenible, vinculado al derecho de las futuras generaciones. En ese sentido, existe un rico entendimiento jurisprudencial, que incluso Bolivia, ha reconocido que, si bien no es vinculante para el país, las decisiones de la TJUE, sirven de referente para construir la base fundamental.

En el caso español, a través del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, ha sido determinante el posicionamiento del derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, conforme establece el artículo 45 de la Constitución Española, paraguas jurídico para el desarrollo de la normativa infra constitucional, y a su vez basamento para el desarrollo jurisprudencial, en ese sentido las máximas instancias judiciales de España, entienden al derecho a un ambiente adecuado como un principio rector, sin olvidarse del derecho de las futuras generaciones conforme al principio intergeneracional, y consolida desde el poder punitivo, que el bien jurídico protegido es el ambiente. De igual manera, existe basta línea jurisprudencial que trata sobre la protección del agua en su vertiente difusa, una característica a no dejar de lado, es que desde el mundo jurisprudencial se ha protegido a la Red natura 2000, instrumento de gestión y protección de la diversidad biológica. Por tal razón, que no existe duda, que se reforzará en dicho hemisferio, la protección de la visión eco-céntrica del derecho Ambiental y que constituye también un ejemplo de regulación normativa específica ambiental.

4. respondiendo a la pregunta específica cuarta, y con la construcción jurídica y sistemática, se ha logrado valorar y comprender los avances jurisprudenciales de los altos Tribunales de Bolivia, Colombia, TJUE y España, que si bien en Sudamérica hay avances esperanzadores del cuidado de lo meta – humano y futuras generaciones, la Unión Europea no se ha queda rezagada, pese a no tener disposiciones legales de protección de derechos de la naturaleza o madre tierra, prueba de ello, la laguna del mar menor y su cuenca. Más esperanzador aún que al unísono, excepto el TJUE, se han pronunciado sobre el derecho generacional, pues nosotros tenemos la obligación como actual generación de dejar un legado a las formas de vida que vienen, casi a la par del goce actual de los bienes y servicios ecosistémicos que nos presta el ambiente y revalorizar lo que ya estableció el Club de Roma en la década de los 70 del siglo pasado, existe límites, para ello es necesario que comprendamos las dinámicas de los ecosistemas y formas de vida, y con la confluencia de lo legal y lo técnico, mejorar la

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

protección y defensa de nuestro común. En todo caso, al tratar de un objeto común de protección, deben buscar una eventual unificación los altos tribunales en sus razonamientos, porque como siempre se mencionó, el daño ambiental en veces, no reconoce fronteras.

5. Con miras a establecer una conclusión general, y aplicando la flecha del tiempo, en la década de los 70 del siglo pasado, momento de nacimiento del Derecho ambiental, al igual que los principios de prevención, holístico y desarrollo sostenible, más adelante el principio precautorio, se ha ido gestando una explosión de Convenios y Protocolos interestatales relativos a minimizar el daño o impacto ambiental de determinados componentes ambientales (humedales, comercio de especies, capa de ozono, movimientos de desechos), posteriormente en 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, se dio un interesante avance en materias de (cambio climático, diversidad biológica, lucha contra la desertificación y la sequía), posteriormente se fueron desarrollando otros instrumentos jurídico como ser, la regulación de los contaminantes orgánicos persistentes, consentimiento previo en relación a los plaguicidas, gestión del uso y manejo del mercurio y derechos de acceso, información, participación, justicia ambiental. A nivel doméstico, los países fueron construyendo y avanzando en el desarrollo de leyes específicas cuyo objeto de protección es el ambiente y sus componentes. Con esos dos pilares fundamentales, esquema interestatal y nacional, sin olvidar desde luego a las Constituciones y el avance científico, surge una nueva etapa gestante, la aplicación de la justicia ambiental, el pasar de lo normativo en *strictu sensu* a la protección ambiental, de ahí que esta última etapa del Derecho ambiental, se caracteriza por la dinámica adjetiva o procesal, donde se han proliferado los procesos judiciales en diversos campos, como en sede administrativa en relación a las contravenciones ambientales, sede civil como base la responsabilidad civil extracontractual, bajo la teoría del daño ambiental, y desarrollo del poder punitivo del Estado en relación a los delitos ambientales. Desde luego, un cuarto mecanismo de protección, las vías constitucionales aplicando la institución de la acción popular en muchos casos, o bien las de tutela. Esta miscelánea de opciones que uno y otro no son excluyentes entre sí, constituyen la base para el desarrollo y el ingreso ambiental a los órganos jurisdiccionales, en esta ocasión no para reclamar derechos personalísimos, sino derecho difusos, contemporáneos, futuros y eco-céntricos, porque seguramente nos dimos cuenta, que la protección del ambiente es condicionante para el ejercicio pleno de otros derechos, como es el derecho a la vida,

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

seguridad, por ejemplo. Corresponderá ahora, a los administradores de justicia, tener un casamiento con la evidencia científica, la objetividad y la proporcionalidad del desarrollo humano, el cual, en ningún caso puede estar el interés individual por encima del interés común, entendido éste, no solo como el interés antrópico, sino un verdadero interés común donde se respeta el común de vida humana y no humana. De esta manera, algunos tribunales deberán imaginariamente ver el caso concreto a futuro e imaginarse las repercusiones que pueda traer una inadecuada decisión en desmedro del común, esto es, de la protección ambiental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía básica

ABIDIN C, LAPENTA E. Derecho Ambiental su consideración desde la teoría general del derecho [en línea] Provincia de Buenos Aires - Argentina: Universidad Nacional del Centro. 2025. [consulta: 03 de abril 2025] Disponible en: <file:///C:/Users/Usuario/Documents/Dialnet-DerechoAmbiental-5028506.pdf>

ANGLES HERNANDEZ M, ROVALO OTERO M, TEJADA GALLEGOS M. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. [en línea] México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 2023. [consulta: 01 de abril 2025] Disponible en: <https://bv.unir.net:2769/es/ereader/unir/253040>

ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA. *Consolidar el derecho a un medio ambiente sano: necesidad de una mayor actuación del Consejo de Europa*. (Informe Doc. 15367) Comité, Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible, 2021. Disponible en: <https://pace.coe.int/en/files/29409/html>

BERNSTEIN R. Las vicisitudes de la Naturaleza, de Spinoza a Freud. [en línea] Cambridge 2023. [consulta: 07 de abril 2025] Disponible en: <https://bv.unir.net:2769/es/ereader/unir/267593>

CASTAÑÓN DEL VALLE M. La protección jurídico ambiental de las Generaciones Futuras, [Video] Facultad de Derecho de la UNAM 2025. [consulta. 12 de abril 2025] Disponible en: <https://www.youtube.com/live/nUS8ICKlRA4>

DE LOS RÍOS I. Principios de Derecho Ambiental. Caracas-Venezuela: Editorial ARTE, 2008. ISBN: 980-6152-49-2

FALBO A. Derecho Ambiental [en línea] La Plata – Argentina: Librería Editora Platense S.R.L. 2009. [consulta 01/04/2025] Disponible en: <https://bv.unir.net:2769/es/ereader/unir/66604>

FERRER ORTEGA L. Los derechos de las futuras generaciones desde la perspectiva del derecho internacional: el principio de equidad intergeneracional. [en línea] México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas, 2014. Núm. 240, [consulta 12/04/2025] Disponible en: <https://bv.unir.net:2769/es/ereader/unir/256968>

FONCESA TAPIA C. Manual de Derecho Ambiental. Arequipa-Perú: Editorial ADRUS, 2010. ISBN: 978-612-4049-15-6.

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

KWIATKOWSKA. T. El concepto de la Naturaleza: Algunas reflexiones históricas y contemporáneas [en línea] México: Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa. 2002 [consulta 07/04/2025] Disponible en: <https://www.ludus-vitalis.org/ojs/index.php/ludus/article/view/589/591>

PIGRETTI E. Derecho Ambiental Profundizado, Buenos Aires, Editorial La Ley. 2004 ISBN. 987-03-0054-5.

Principios de Maastricht sobre los derechos humanos de las generaciones futuras, de 3 de febrero del 2023. Disponible en: <https://www.rightsoffuturegenerations.org/the-principles/espa%C3%B1ol>

REAL FERRER G. La Construcción del Derecho Ambiental. [en línea] Brasil: [consulta 03/04/2025] Disponible en: <https://periodicos.univali.br/index.php/rdp/article/view/6062/7538>

VERA ESQUIVEL G. Derecho Internacional Ambiental [en línea]. Lima - Perú ARA EDITORES, 2022 [consulta 01 de abril 2025] Disponible en: <https://bv.unir.net:2769/es/ereader/unir/251068>

VERA MOREIRA A. *La Tesis del Derecho Ambiental*. Cochabamba – Bolivia, Editorial Kipus, 2016 ISBN 978-99974-59-23-7

Legislación citada

Código Procesal Constitucional, 5 de julio 2012, Ley 254. *Gaceta Oficial de Bolivia*, [consulta 17 de abril 2025] Disponible en: <https://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/Ley%20N%C2%B0%20254%20CODIGO%20PROCESAL%20CONSTITUCIONAL.pdf>

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 7 de febrero del 2009, *Gaceta Oficial de Bolivia*. Ed. Especial.

Constitución Política de la República de Colombia, 4 de julio 1991, *Diario Oficial de Colombia*. [consulta 12 de abril 2025] Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Constitución Española, *Boletín Oficial del Estado*, 29 de diciembre de 1978 núm. 311.

Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre 2008, CEP. ISBN. 978-9978-86-808-9

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de julio de 1978, GO. No. 9460 de 11 de febrero de 1978. Disponible en:

https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, proclamada por la UNESCO, 29 reunión 21 de octubre a 12 de noviembre 1997. Disponible en:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000110220_spa.page=81

Directiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, (versión refundida). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 20 de noviembre de 2018. Disponible en:

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81722>

Directiva (UE) 2024/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que sustituye las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE. *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 30 de abril del 2024. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-80609>

Ley de los Derechos de la Madre Tierra, 21 de diciembre 2010, Ley 071. *Gaceta Oficial de Bolivia*, BO 2370 [consulta 12 de abril 2025] Disponible en:

<https://www.bivica.org/files/tierra-derechos-ley.pdf>

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 15 de octubre 2012, Ley 300. *Gaceta Oficial de Bolivia*, Edición 0431.

Ley del Medio Ambiente, 27 de abril de 1992, Ley 1333. *Gaceta Oficial de Bolivia*, GO No 1740.

Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears. 5 de abril 2023, ley 10/23, *Boletín Oficial del Estado*, 12 de junio 2023. Núm. 139, p.83009. Disponible en:

<https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/12/pdfs/BOE-A-2023-13804.pdf>

Ley del Órgano Judicial, 24 de junio de 2010, Ley 025. *Gaceta Oficial de Bolivia*.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. *Boletín Oficial del Estado*, del 3/07/1985, núm. 157, p. 29. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. *Boletín Oficial del Estado*, del 3/01/2025, núm. 3. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76>

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 28 de noviembre del 2009. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_esp.pdf

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, *Diario Oficial de la Unión Europea*, 30 de marzo 2010, C83/47.

Jurisprudencia referenciada

Asunto240/83. *Procureur de la République contra ADBHU* [1985] Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983CJ0240:EN:PDF>

CIDH – OC 32 de 29 de mayo del 2025, [consulta 14 de julio 2025] Disponible en: <https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/>

CIDH – S. 27 de noviembre de 2023, caso habitantes Oroya Vs Perú [consulta 08/ de abril 2025] Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_511_esp.pdf

CIJ – OC 19 de julio de 1996, apartado 29. [consulta 08 de abril 2025] Disponible en: <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n96/183/10/pdf/n9618310.pdf>

Corte Constitucional de Colombia, Rama Judicial. ST-411/1992, ST-092/93, C-595/10, C-632/11, C-449/15, T-622/2016, ST-325/17, S C-280/2024. Disponible en: <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/buscador-jurisprudencia>

Corte Suprema de Justicia, STC4360-2018, STC- 3872/2020, STL-10716/2020. Disponible en: <https://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/csj/index.xhtml>

Sentencia de 9 de julio de 1992, Comisión- Bélgica, C-2/90, apartado 34. Disponible en: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5417db3d3de614bf1b53485404def3815.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuOch90?text=&docid=97067&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=54051>

Sentencia de 25 de junio de 2024, C.Z. y otros, C-626/22, EU:C:2024:542, apartados 71,72. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022CJ0626>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Sentencia de 13 de julio de 2017, Túrkevei Tejtermelő Kft. Y Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, C-129/16, EU:C:2017:547, apartado 16, 36,37. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0129>

Sentencia de 26 de junio de 2019, Lies Craeynest, otros, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, C-723/17, EU:C:2019:533, apartado 3,33 Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0723>

Sentencia de 22 de diciembre de 2022, Comisión Europea contra España, C-125/20, apartado 67. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0125>

Sentencia de 1 de julio 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV y Bundesrepublik Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, apartado 3 y Declaración. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0461>

Sentencia de 8 de marzo de 2011, Lesoochránárske zoskupenie VLK y Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, C-240/09, EU:C:2011:125, apartado 46,50, D. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62009CJ0240>

Sentencia de 22 de mayo de 1990, Parlamento Europeo contra Consejo de las Comunidades Europeas, C-70/88, EU:C:1990:217, Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A61988CJ0070>

Sentencia de 28 de abril 1983, Conflicto de Competencia, STC 32/1983, ECLI:ES:TC:1983.32, apartado 2. Disponible en: https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/160#complete_resolucion&completa

Sentencia de 20 de noviembre de 2024, Recurso de Inconstitucionalidad, STC 142/2024, ECLI:ES:TC:2024:142, apartado 3. Disponible en: <https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/31317>

Sentencia de 28 de septiembre de 2011, Recurso de Inconstitucionalidad, STC 149/2011, ECLI:ES:TC:2011:149, apartado 3. Disponible en: <https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6931>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Sentencia de 3 de diciembre de 1996, Recurso de Amparo, STC 199/1996, apartado FJ. II. 2 y

3. Disponible en:

https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_199_1996.pdf

Sentencia de 5 de noviembre del 2015, Recurso de inconstitucionalidad, STC 233/2015,

ECLI:ES:TC:2015:233, apartado 2 c). Disponible en: [https://hj.tribunalconstitucional.es/es-](https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24674)

[ES/Resolucion/Show/24674](https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/24674)

Sentencia de 4 de noviembre de 1984. Recurso de Inconstitucionalidad, STC 64/1982,

apartado 1. Disponible en: [https://www.boe.es/boe/dias/1982/12/10/pdfs/T00001-](https://www.boe.es/boe/dias/1982/12/10/pdfs/T00001-00005.pdf)

[00005.pdf](https://www.boe.es/boe/dias/1982/12/10/pdfs/T00001-00005.pdf)

Sentencia de 20 de junio del 2019, Recurso de Inconstitucionalidad, STC 87/2019,

ECLI:ES:TC:2019:87 apartado 5. Disponible en: [https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-10915)

[A-2019-10915](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-10915)

Sentencia de 15 de julio del 2022, Recurso de Inconstitucionalidad, STC 76/2022, ECLI:

ES:TC:2022:76, apartado 3 b). Disponible en:

<https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2022-11956.pdf>

Sentencia de 13 de mayo del 2021, Recurso de Inconstitucionalidad, STC 112/2021,

ECLI:TC:2021:112, apartado 8. Disponible en:

<https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2021-10025.pdf>

Sentencia de 22 de julio del 2020, Recurso de Inconstitucionalidad, STC 100/2020,

ECLI:TC:2020:100, apartado 4. Disponible en:

<https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2020-9788.pdf>

Sentencia de 13 de noviembre del 2019, Recurso de Inconstitucionalidad, STC 134/2019,

ECLI:TC:2019:134, apartado 4. Disponible en:

<https://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2019-18273.pdf>

Sentencia de 16 de enero 2024, Contencioso Administrativo, STS. 62/2024,

ECLI:ES:TS:2024:168, apartados 5.I.B, 5.II.B Disponible en:

<https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-contencioso-administrativo-tribunal-supremo-17-1-24-48560674>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

Sentencia de 6 de mayo del 2025, Contencioso Administrativo, STS. 515/2025, ECLI:ES:TS:2025:515, apartado 5.B. Disponible en: <https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/epi/public/content/file/original/2025/0514/14/sentencia-ts-plan-hidrologico-tajo-1-pdf.pdf>

Sentencia de 14 de enero del 2016, Penal, STS. 865/2015, ECLI:ES:TS:2016:11, apartado 15, Disponible en: https://bv.unir.net:3146/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAFVPwU7DMAz9GnKZhNqhlU2QyzYOmyaERuHuNIYbkcbFdsr692RUoHGwOznZt9JuS5xovaAZ2nFQyNx6i4MjHivNga05oFBqxhYFWE4Q9tba6Yj9hDU3uEzvk7ZyR9PT1DJPvQD3FLfCi987Z41tRFFW1LjePGzMhSx6w7767njMQ257YHspyXZned0phy5iQeC2f4EO7cmLwhklBQVHckzs70HG2iHbxuNrz-jdwwhzPj_jFPsaWoDGxC_MhWFuL20jap5tduVoSc96C4g4DR_ZqCcQzzmQLKUo8keV8asqFD3AFTEgy2-AbhizLOYwEAAA=WKE

Sentencia de 25 de junio del 2014, Contencioso Administrativo, STS. 353/2012, ECLI:ES:TS:2014:2462, apartado, voto particular. Disponible en: https://bv.unir.net:3146/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEADVPwW6DMAz9muVsaQpoq9ghhwEXqoINDHatTGLRaCFhccLK3y8t2snP9vN7zz8RdbjNYgZIXYHmEeNNuCB0Wad3WbR-4gswEiCM5AhgqmdFNkN6xV7GNPceYW-3BIKLoDpkET2wouC0cX9trDqCYJ2tgS_y2mlxGngnD9neV7wgq3oKRHEI55u7gyINNUQQFTv9bnvmnJoX9_OQ9tUD_kTz_jxmMQRvLx8wiTiFL2mxUeFVmp4BFqzNjvIPTzTtpt94MyhpCsxmD3HZMm1WSGFRi06j8kLlvZOmFSM_d-cZT04pwCNrYC7yKhEfwPdaZKtEIBAAA=WKE

Tribunal Superior de Uttarakhand. UTR 613 de 4 de julio de 2018, Disponible en: <https://indiankanoon.org/doc/157891019/>

Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1974/2011-R, SCP 1982/2011-R, SCP 070/2017-S3, SCP 0228/2029-S4, SCP 077/2020-S3, SCP 0438/2021-S3, SCP 1471/2022-S3, SCP 1582/2022-S2, SCP 0178/2023-S4, SCP 1064/2023-S3, SCP 1067/2023 S3, SCP 1326/2023 S1, SCP 970/2023-S4, SCP 0040/2024, SCP 0935/2024-S3 Disponible en: <https://buscador.tcpbolivia.bo/busqueda-resolucion>

Tribunal Agroambiental. SAP – S1- No 0022/2019, AAP S1 No 31/2022, SAP S1. No 64/2022, SAP S1 No 32/2023, AAP S1. No 90/2023, AAP S1. No 10/2024, AAP S1. No 20/2024, AAP S1 No 41/2024, AAP S2 No 112/2024, AAP S1. No 002/2025, AAP S1 No 06/2025, AAP S1 No

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

21/2025, AAP S1 No 32/2025. AAP S2. 112/2024. Disponible en:

<https://arbol.tribunalagroambiental.bo/consultas/web/index.php?r=site/listaresoluciones>

Anexo A. Jurisprudencia Relevante del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, sobre el Derecho a un ambiente sano, Madre Tierra y Derecho de las Futuras Generaciones

Número Sentencia	Identificación del Derecho
SCP 1974/2011-R	<p>Acción Popular. En cuanto al Derecho al medio ambiente.</p> <p>El medio ambiente está compuesto por "una pluralidad de elementos que son reconocibles en su individualidad como el agua, los animales, las plantas y los seres humanos, en su elementos heterogéneo, algunos tienen vida como los animales y otros sólo tienen existencia, como las montañas y la tierra, son naturales y artificiales como los construidos por el hombre, como un edificio, u otros ideales como la "la belleza de un panorama"; elementos que se encuentran integrados y se relacionan según pautas de coexistencia".</p> <p>El derecho al medio ambiente es el derecho de interés colectivo, donde la sociedad es la beneficiaria, donde "no sólo es necesario el mantenimiento de los requisitos ambientales, imprescindibles para la conservación del sistema ecológico en el cual está inserto el ser humano, sino que deviene fundamentalmente la obtención de una cierta calidad de vida (...). La calidad de vida definida como "el conjunto de condiciones espirituales, éticas y materiales en que se desenvuelve una comunidad, en un espacio y en un tiempo dados, condiciones que hacen posible para cada uno de sus integrantes una existencia sana, feliz, trascendente, solidaria y libre en oportunidad creciente".</p> <p>La lesión a un ambiente sano, vida y salud, es afectada por la inobservancia de disposiciones legales y recomendaciones relacionadas a la mitigación de los impactos ambientales en dicha zona, provocaron la contaminación del agua, el suelo y subsuelo, privando a las personas que viven en ese lugar de un medio ambiente sano, saludable y equilibrado, situación que no sólo afecta a los que viven en esa zona, sino que por su impacto ambiental afectará a futuras generaciones y a los seres vivos que habitan en ese lugar. (FJ. III.3)</p>
SCP. 1982/2011-R	<p>Acción Popular. Derecho al medio ambiente, como interés difuso.</p> <p>La titularidad de los intereses difusos corresponde a los integrantes de una colectividad indeterminada; es decir, que la amenaza o restricción del interés difuminado afecta a una cantidad no identificable de personas, desprovista de una organización que los tome para sí, pudiendo, en razón</p>

	<p>a ello, interponerla cualquier persona sin poder expreso, o, en su caso, el Ministerio Público o el Defensor del Pueblo, cuando conozcan de alguna amenaza o lesión en el ejercicio de sus funciones.</p> <p>Medio ambiente, como un sistema, del cual forma parte el hombre, hace énfasis en el equilibrio y la sanidad medio ambiental, que debe existir para garantizar su preservación en el tiempo, caso contrario, se pone en riesgo su integridad y la vida de los seres humanos, al formar parte de la cadena biológica preexistente. (FJ. III.3)</p> <p>El medio ambiente es un sistema interrelacionado de recursos naturales y objetos inertes, cuya coexistencia pacífica depende del equilibrio que se logra durante la vida de todos y cada uno de sus componentes, incluido el hombre.</p> <p>A través del derecho al medio ambiente, se protege animales silvestres y domésticos parte de un zoológico. (FJ.III.3.1)</p>
<p>SCP 070/2017-S3</p>	<p>Acción Popular. El derecho e interés difuso al medio ambiente.</p> <p>En ese mismo sentido la SCP 781/2016-S3 de 18 de julio señaló lo siguiente: “En ese contexto, la protección y resguardo del medio ambiente en la Constitución Política del Estado, puede identificarse de distintas maneras; a saber, como un derecho económico y social (art. 33), como uno de los fines y funciones esenciales del Estado (art. 9.6), como un deber de bolivianas y bolivianos (art. 108.16), del Estado y de la sociedad (art. 342); como un objetivo de la educación o del sistema educativo (art. 80.I); asimismo, se halla encarada como una política de organización económica del Estado (art. 312.III), entre otras. (FJ. III.2).</p>
<p>SCP 0228/2019-S4</p>	<p>Acción Popular. De los derechos ambientales: Sistema Nacional e Interamericano de protección de Derechos Humanos.</p> <p>Alcance y contenido de la obligación en relación con el medio ambiente, concluyendo que la materialización de éste, depende a su turno de la materialización de otros derechos conexos, a saber: a) El derecho a la información relacionada con posibles afectaciones al medio ambiente; ii) derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos; y, iii) El derecho de acceso a la justicia en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente; siendo éste último para el caso de autos de vital importancia, pues la presente acción de defensa, emerge justamente de la materialización de dicho derecho, a objeto de que esta jurisdicción determine si en la problemática traída en revisión, se cumplieron los estándares de protección del derecho a un medio ambiente sano, así como las obligaciones que involucran el respeto, protección y garantía de éste. (FJ. III.2).</p>
<p>SCP 077/2020-S3</p>	<p>Acción Popular. En cuanto al derecho al medio ambiente.</p> <p>El medio ambiente se configura en nuestro ordenamiento como un solemne derecho-deber que nos incumbe a todos en base a la solidaridad</p>

	<p>colectiva que predica la Constitución, cuya finalidad propia será la de garantizar el disfrute de los bienes naturales, por todos los ciudadanos; y se presenta su existencia como dos posibilidades: como un derecho subjetivo al medio ambiente adecuado (que conlleva un deber de conservarlo) y como derecho colectivo de todos, a ese mismo medio ambiente. (FJ.III.3).</p> <p>La protección del derecho al medio ambiente que en su ejercicio permite al ser humano desarrollarse en equilibrio como persona, en la cual se puedan satisfacer la necesidades cotidianas sin que se comprometa de manera negativa su libre desarrollo por causas provocadas por situaciones externas en su entorno y precautelando en todo momento el vivir bien, no solo de las generaciones que se encuentran habitando ese lugar sino a las venideras por el impacto negativo que pueda tener en el medio ambiente, lo cual se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la salud que es considerado como un valor y fin del Estado, que busca un bienestar común. (FJ.III.4).</p>
<p>SCP 0438/2021-S3</p>	<p>Acción Popular. Derecho al medio ambiente.</p> <p>El derecho al medio ambiente es el derecho de interés colectivo, donde la sociedad es la beneficiaria, donde ‘no sólo es necesario el mantenimiento de los requisitos ambientales, imprescindibles para la conservación del sistema ecológico en el cual está inserto el ser humano, sino que deviene fundamentalmente la obtención de una cierta calidad de vida (...). La calidad de vida definida como ‘el conjunto de condiciones espirituales, éticas y materiales en que se desenvuelve una comunidad, en un espacio y en un tiempo dados, condiciones que hacen posible para cada uno de sus integrantes una existencia sana, feliz, trascendente, solidaria y libre en oportunidad creciente.</p> <p>Por su parte, la SCP 0153/2021-S3 de 4 de mayo, acotó: “Ahora bien, en cuanto al derecho a un medio ambiente sano, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reguló expresamente el mismo a través del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988, conocido como “el Protocolo de San Salvador”, que fue ratificado por nuestro país mediante Ley 3293 de 12 de diciembre de 2005, que en el marco de los arts. 256 y 410 de la CPE, forma parte del bloque de constitucionalidad, y en ese sentido, merece su observancia y consideración, el cual a partir de su art. 11 estableció que: “1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos; 2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.</p> <p>En ese marco de consideración interamericana con relación a la protección y desarrollo del derecho al medio ambiente sano, es de especial importancia tener presente la Opinión Consultiva OC-23/17 de</p>

15 de noviembre de 2017, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por la República de Colombia.

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos con la protección del medio ambiente. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. (Concordante numerales 49, 54, 55,59, 60).

Dichos postulados se encuentran confirmados en la **Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo**, respecto a la **Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano**, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, que en procura de guardar equilibrio entre el desarrollo mundial y la protección de la naturaleza, estableció una serie de principios que transversalizan tanto el derecho de los Estados para aprovechar sus propios recursos, como también, la obligación y responsabilidad de que en dicho cometido, no se provoquen daños al medio ambiente.

El rol del juez constitucional cuando se denuncia la vulneración de los derechos al medio ambiente y a la salubridad pública; y, el principio in dubio pro natura cuando existe controversia científica.

El juez constitucional deberá ejercer su rol en el marco de los principios consagrados en el bloque de constitucionalidad, evidenciando un cambio en la lógica jurídica, esencialmente caracterizado por la flexibilización de diversos institutos del derecho procesal, en el entendido que la justiciabilidad del derecho al medio ambiente no puede encontrar su vigencia plena a partir de los modelos clásicos o tradicionales, pues se necesitan respuestas ágiles, adecuadas y eficaces para protegerlo, dado que esta labor se encuentra estrechamente ligada al conocimiento científico, a través del cual necesariamente se valoran los riesgos y daños ocasionados, pudiendo en algunos casos presentarse controversias científicas o poca claridad en informes, pericias u otros; sobre esta temática, el Amparo en Revisión 307/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, estableció el siguiente razonamiento: "97. (...), las valoraciones sobre riesgos y daños a través de las cuales opera el derecho ambiental son inciertas, o bien, están sujetas a controversia científica, lo que significa que los operadores jurídicos,

	<p>conforme al principio de precaución, habrán de tomar decisiones aún sin tener una precisión sobre el riesgo o el daño ambiental, o bien, sin saber específicamente cuáles fueron las causas que lo produjeron. (FJ. III.5).</p> <p>104. Esta Sala reitera su postura en el sentido de que, atendiendo al principio de precaución, es constitucional la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales esto, aunque no se tenga certeza científica o técnica al respecto. Con otras palabras, una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente.</p> <p>Principio in dubio pro natura (medio ambiente)</p> <p>105. Este principio está indisolublemente vinculado con los diversos de prevención y precaución, pues se ha entendido que ante la duda sobre la certeza exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza. Esto es si en un proceso existe una colisión entre el medio ambiente y otros intereses y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información deberán tomarse todas las medidas necesarias a favor del medio ambiente.</p> <p>107. Esta Sala entiende el principio in dubio pro natura no sólo acotado al principio de precaución, esto es, no sólo aplicable ante incertidumbre científica, sino como mandato interpretativo general de la justicia ambiental en el sentido de que en cualquier conflicto ambiental debe prevalecer, siempre aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente".</p>
<p>SCP 1471/2022-S3</p>	<p>Acción Popular. Sobre el derecho al medio ambiente y su interdependencia con los derechos a la vida, salud y salubridad y a la alimentación.</p> <p>La protección ambiental no debe limitarse a conservar lo existente, a que la naturaleza se mantenga con sus valores propios intacta, sino que debe tender a mejorar el entorno y la diversidad de esa naturaleza, potenciando su riqueza y asegurando su pervivencia por generaciones. (FJ.III.3)</p>
<p>SCP 1582/2022-S2</p>	<p>Acción Popular. El medio ambiente como fin y función esencial del Estado; y, como derecho objetivo de protección de la Acción Popular.</p> <p>La Constitución Política del Estado en su art. 33 consagró el derecho al medio ambiente saludable y equilibrado. El medio ambiente puede comprenderse igualmente como un fin y función esencial del Estado en sus diferentes niveles de gobierno a partir del art. 9.6 de la CPE el cual determina que: "Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales... así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras". En ese marco, conforme al art. 298.I.20 y II.6 de la Norma Suprema, el diseño de una política general de medio</p>

	<p>ambiente es una competencia privativa del nivel central del Estado, y su régimen general también es su competencia de forma exclusiva. Asimismo, según el art. 299.II.1 de la Ley Fundamental preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, resultan ser una atribución concurrente de dicho nivel con las autoridades autónomas. Mientras que, en observancia del art. 302.I.5 y 27 de la CPE, preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, y cumplir con el aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la Constitución Política del Estado, son competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales, en sus jurisdicciones. Con dicha base normativa, se evidencia el reconocimiento expreso del derecho al medio ambiente que cumpla con las características de ser sano, saludable y equilibrado; y la existencia de deberes por parte del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, de forma que no resulta suficiente que aquel no lesione el señalado derecho. Sino que, tiene el deber de proteger, preservar, contribuir a su protección y ejercer el control de la contaminación ambiental. Consecuentemente, debe asumir las acciones y medidas necesarias para el cumplimiento de dichos deberes. En ese sentido, la Norma Suprema reconoce, por una parte, la protección del medio ambiente como un derecho constitucional en su vertiente individual y colectiva (cuya transgresión por la interdependencia puede estar ligado a otros como la vida, la salud y la integridad física, espiritual y cultural); y por otra, como un deber del Estado que exige de las autoridades y de los particulares acciones dirigidas a su protección y garantía. (FJ. III.3).</p>
<p>SCP 0178/2023-S4</p>	<p>Acción Popular. Sobre la finalidad de esta acción de tutela de derechos colectivos o difusos, la SCP 0116/2021-S2 de 10 de mayo, precisó que tiene una triple finalidad: i) Preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección; ii) Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y, iii) Restitutoria, por cuanto se restituye el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior. (FJ.III.1).</p> <p>Finalmente, el derecho fundamental al agua como derecho autónomo, está íntimamente relacionado al derecho al medio ambiente, saludable, protegido y equilibrado (art. 33 de la Norma Suprema); en razón a que, la protección de este último derecho, implica a su vez, la protección, conservación, preservación, restauración, uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos (arts. 373 y ss. de la Ley Fundamental), así como de los ecosistemas asociados a ellos, sujetos a los principios de soberanía, solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad (art. 373.I in fine de la CPE), y al configurarse como un derecho difuso, se tutela mediante la acción popular, en el marco de lo dispuesto en el art. 34 de la CPE, que establece la posibilidad de su formulación por cualquier persona, a título individual o en representación</p>

	<p>de una colectividad, sin perjuicio de la obligación que tienen las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. (FJ.III.2).</p> <p>La doble dimensión constitucional del derecho al agua; es decir, su consideración tanto como derecho individual fundamental, como un derecho colectivo comunitario, cuyo reconocimiento es expreso en la Ley Fundamental; así como, en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, y cuya protección no debe estar enfocada simplemente en el ser humano; sino, en todas las formas de vida que habitan el planeta tierra; y considerando que constituyen objeto de tutela mediante esta acción popular, no solo los actos que vulneran colectivos o difusos, como el derecho al agua en cualquiera de esas dimensiones; sino igualmente, la amenaza de vulnerar tales derechos, conforme se señaló anteriormente, corresponde su tutela solicitada en la causa, en relación a la alegada lesión al derecho al agua y al medio ambiente protegido y equilibrado. (FJ.III.3).</p>
<p>SCP 1064/2023-S3</p>	<p>Acción Popular. Es el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades actuales sin que ello comprometa a las generaciones futuras, como las actuales debiendo preservarlo; constituyendo deber de todos los bolivianos y bolivianas proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres (art. 108 de la CPE). (FJ. III.3).</p> <p>En cuanto al derecho a la salubridad pública, condiciones de salubridad en el hábitat, es decir, del medio en el que vive, (art. 19 de la CPE) y la prohibición de contaminación ambiental hídrica, atmosférica, acústica, etcétera (FJ.III.5).</p> <p>Consiguientemente, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones y alcances de la acción popular, ya que la inobservancia de disposiciones legales encaminadas a prevenir impactos ambientales negativos en la zona, dieron lugar a la contaminación del aire, el agua y el suelo, privando a las personas que viven en ese lugar de un medio ambiente sano, saludable y equilibrado, debiendo concederse la tutela solicitada. (FJ.III.6)</p>
<p>SCP 1067/2023-S3</p>	<p>Acción Popular. Sobre el derecho al medio ambiente y su interdependencia con los derechos a la vida, salud y seguridad.</p> <p>55. Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del</p>

	<p>cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia.</p> <p>59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.</p> <p>Entendimiento a partir del cual resulta innegable la relación existente entre el derecho al medio ambiente con otros derechos humanos como en efecto lo son la salud y vida, invocados en la presente acción como vulnerados, considerando en aplicación y observancia del art. 13.I de la CPE, el carácter interdependiente e indivisible de los mismos, lo que da lugar a que estos deban ser entendidos de forma integral y sin jerarquía, y cuya consideración en efecto deriva en una serie de obligaciones para el Estado a fin de su respeto y protección.</p> <p>“El principio de prevención de daños ambientales forma parte del derecho internacional consuetudinario. Dicha protección no solo abarca la tierra, el agua y la atmósfera, sino que incluye a la flora y la fauna”. (FJ. III.2).</p>
<p>SCP 1326/2023 S1</p>	<p>Acción Popular. Sobre los derechos del río Beni y medio ambiente hay que entender que los mismos son de vital importancia.</p> <p>En el sentido se han considerado importantes y se han referido al respecto, que si bien existe esa degradación ya sea por la explotación de actividades mineras, necesariamente se tiene que tomar en cuenta que existen los medios, los mecanismos y las acciones que también las mismas normativas facultan a las instituciones llamadas por ley en hacer prevalecer ese derecho cuando exista una afectación propia de los recursos naturales; por lo que, la propia AJAM dentro de sus atribuciones y facultades tiene el rol fiscalizador de poder precautelar esas actividades mineras ya sean lícitas o ilícitas que vayan en afectación propia de los intereses de la naturaleza, de la madre tierra propiamente en este caso</p>

	<p>al río Beni, asimismo se pueda cumplir conforme dispone la Constitución Política del Estado. (FJ.I.2.3. 6).</p> <p>En ese marco, de la revisión de antecedentes se tiene que la parte accionante no adjunta prueba que demuestre una inminente lesión de los derechos del Río Beni, así como de los peces, animales y población indígena por la probable implementación de la actividad minera en la zona; empero, eso no es óbice para que se pueda adoptar acciones y medidas preventivas tal como señala la jurisprudencia glosada en el Fundamento jurídico III.7 del presente fallo constitucional; además, la parte demandada como agente emisor del Auto AJAMD-LP/DD/AUTO/547/2023 de 6 de junio, tampoco acredita que con dicho actuado no se afectará con una posible contaminación del Río Beni, siendo que es su obligación conforme señala la citada jurisprudencia; en ese mérito, al existir una posible contaminación y afectación al Río Beni. (FJ.III.9).</p> <p>CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos invocados en favor de las comunidades de los Municipios de Alto Beni y Palos Blancos del departamento de La Paz, el Pueblo Indígena Mositén, así como los derechos del río Beni conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.</p>
<p>SCP 970/2023-S4</p>	<p>Acción Popular. El derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado.</p> <p>Conforme a lo señalado, el ámbito de tutela del derecho al medio ambiente busca regular las actividades humanas no solo para proteger a sus titulares –la colectividad– de actos u omisiones estatales o de particulares –dimensión subjetiva o antropocéntrica–, sino que busca proteger al propio medio ambiente –dimensión objetiva o ecologista–; lo cual, nos conduce a concluir que el núcleo duro de este derecho –vinculado estrechamente con el derecho a la salubridad–, trasciende los objetivos inmediatos de la humanidad y protege el medio ambiente por su valor; por lo que, la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones, conlleva una transgresión al derecho humano al medioambiente. (FJ.III.2.2).</p>
<p>SCP 0040/2024</p>	<p>Acción de Inconstitucionalidad Abstracta. sobre la inconstitucionalidad del Artículo 32.5 de la Ley 300.</p> <p>El Tribunal, refirió sobre el derecho fundamental a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado en la CPE y las Leyes. Cita el reconocimiento como Derecho Humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando el 28 de julio del 2022, declaró que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Este derecho posee una doble dimensión, por una parte, se encuentra protegido como un bien jurídico fundamental, asegurando las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza. De otro lado, es una garantía para la realización y vigencia de otros derechos</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>fundamentales, atendiendo al principio de interdependencia, por lo que el ser humano se encuentra en una relación indisoluble y constante con su entorno y naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida presente y futura están vinculados con la biósfera. Nuestra vida, depende de la vida del planeta, sus recursos y sus especies. (FJ III.5).</p>
<p>R.C. 233/2024 TDJ- La Paz.</p>	<p>Acción Popular. La Corte IDH en la sentencia dictada dentro del caso Comunidades Indígenas miembro de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, resaltó que “el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció que, los Estados tienen la obligación de evaluar los riesgos asociados a actividades peligrosas al medio ambiente como la minería y de adoptar las medidas adecuadas para proteger el derecho al respeto a la vida privada y familiar y permitir el disfrute de un medio ambiente sano y protegido; criterio que, si bien no es vinculante al Estado boliviano, constituye un marco referencial que debe ser asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional; debido a que, el respeto a la vida y la familia, al disfrute de un medio ambiente sano y saludable, se encuentra garantizado en mayor intensidad por la Constitución Política del Estado. (SCP 1582/2022-S2). (FJ. II:1).</p> <p>Desarrollo según la normativa y jurisprudencia interamericana. La Sentencia del caso Habitantes de la Oroya vs. Perú, que en el párrafo 118 señaló; “118. Tomando en consideración lo antes señalado, la Corte ha reconocido que el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal y es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Asimismo, ha establecido que el derecho al medio ambiente sano está comprendido por un conjunto de elementos procedimentales y sustantivos¹⁸⁰. De los primeros surgen obligaciones en materia de acceso a la información (infra párr. 144 a 149), participación política (infra párr. 150 a 152) y acceso a la justicia (infra párr. 272)¹⁸¹. Dentro de los segundos se encuentran el aire, el agua, el alimento, el ecosistema, el clima, entre otros. En este sentido, este Tribunal ha señalado que el derecho al medio ambiente sano “protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales”¹⁸². De esta forma, los Estados están obligados a proteger la naturaleza no solo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. (FJ.II.1.2).</p>

Tabla 1. Derecho jurisprudencial del derecho a un ambiente sano, protegido y equilibrado del TCP.

Número Sentencia	Identificación del Derecho
<p>SCP 0438/2021-S3</p>	<p>Acción Popular. Sobre los Derechos de la Madre Tierra.</p> <p>El 21 de diciembre de 2010, entró en vigencia la Ley de Derechos de la Madre Tierra, norma que estableció entre otros, los principios de Bien Colectivo, de armonía y la interculturalidad, señalando respecto a este último, que el ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan un convivir en armonía con la naturaleza; considerando a la Madre Tierra como sagrada desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.</p> <p>De la misma manera, el art. 4 de la ya referida norma, en cuanto al sistema de vida, identificó a ésta como comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres, y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, y la diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, y las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas; y con relación al ejercicio de los derechos de la Madre Tierra, describió que todas las bolivianas y bolivianos, al formar parte de la comunidad de seres que componen ésta, ejercen los derechos descritos en dicha ley de manera compatible con sus derechos individuales y colectivos; encontrándose entre los derechos de la Madre Tierra, el de vivir libre de contaminación, de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas. en síntesis, el referido autor, indicó que: ‘En el ámbito estrictamente jurídico, debe considerarse que, para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público, por lo que ella y todos sus componentes, incluidas las comunidades humanas, son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en la misma ley. Así, la aplicación de los derechos de la Madre Tierra debe tomar en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Además, los derechos establecidos en el texto no limitan la existencia de otros derechos inherentes a la Madre Tierra, según su naturaleza.</p> <p>En definitiva, todas las bolivianas y bolivianos que formamos parte de la comunidad de seres que componen la Madre Tierra podemos ejercer los derechos establecidos en la mencionada ley, de forma compatible con nuestros derechos individuales y colectivos, teniendo presente que el ejercicio de los derechos individuales está limitado por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra. Por ello,</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley. (FJ. III.3).</p>
<p>SCP 0153/2021-S3</p>	<p>Acción Popular. Sobre los derechos de la Madre Tierra.</p> <p>En definitiva, todas las bolivianas y bolivianos que formamos parte de la comunidad de seres que componen la Madre Tierra podemos ejercer los derechos establecidos en la mencionada ley, de forma compatible con nuestros derechos individuales y colectivos, teniendo presente que el ejercicio de los derechos individuales está limitado por el ejercicio de los derechos colectivos en los sistemas de vida de la Madre Tierra. Por ello, cualquier conflicto entre derechos debe resolverse de manera que no se afecte irreversiblemente la funcionalidad de los sistemas de vida, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la citada ley. (FJ.III.3).</p>
<p>SCP 1582/2022-S2</p>	<p>Acción Popular. Los derechos de la Madre Tierra como elemento fundante del Estado Plurinacional de Bolivia.</p> <p>En ese mismo orden, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0206/2014 de 5 de febrero, sostuvo que: "...la vida y todo lo que potencialmente pueda generarla se encuentra protegida por nuestra Ley Fundamental; así, el Preámbulo de la Constitución Política del Estado establece que: 'Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas, mientras que el art. 33 de la CPE, establece que: 'Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente', de donde se extrae que la protección de la vida se extiende incluso a aquella que no sea considerada humana como por ejemplo la vida animal y vegetal. (FJ.III.2).</p>
<p>SCP 1064/2023-S3</p>	<p>Acción Popular. encontrándose entre los derechos de la Madre Tierra, el de vivir libre de contaminación, de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas, y que vivan en un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, con el fin de permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones; además, de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente, así como en condiciones de salubridad en el hábitat en el que vive. (F.III.6).</p>
<p>SCP 1067/2023-S3</p>	<p>Acción Popular. Así como también los concernientes a los derechos de la madre tierra que en materia de residuos establece el derecho a vivir libre de contaminación, pues así lo prevé el art. 7.I.7 de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra -Ley 071 de 21 de diciembre de 2010- "Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas”. (FJ.III.4).</p>
<p>SCP 0040/2024</p>	<p>Acción de Inconstitucionalidad Abstracta. Sobre la inconstitucionalidad del Artículo 32.5 de la Ley 300.</p> <p>El Tribunal, concibe a la Madre Tierra como un sujeto colectivo de interés público, un sistema viviente dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común, a quien el legislador ha reconocido determinados derechos, así como obligaciones y deberes del Estado y la sociedad para garantizar su respeto y protección. (FJ III.5).</p>
<p>R.C. 233/2024 TDJ- La Paz.</p>	<p>Acción Popular. Sobre los derechos de la Madre Tierra a la vida, diversidad de la vida, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración.</p> <p>El nuevo paradigma de entender al derecho desde una perspectiva eco-céntrica comprendiendo que el ser humano es un componente más de la Madre Tierra, y que ésta compuesta por comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos y otros seres, y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, de ahí que la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, reconoce los siguientes derechos (...) 1. A la Vida, 2. Diversidad de la Vida. 3. Al Agua. 4. Al Aire Limpio. 5. Al Equilibrio. 6. A la Restauración. 7. A Vivir libre de Contaminación.</p> <p>En ese sentido, cobra relevancia los derechos a la vida, a la diversidad de la vida, al equilibrio y a la restauración de la Madre Tierra, pues si comprendemos estos derechos de manera interrelacionada, entendemos que el constituyente boliviano ha establecido en el art. 342 de la CPE establece: <i>“Es deber del Estado y la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”</i>. Y, consecuentemente con ello, la Ley 1333 establece las áreas protegidas como áreas naturales declaradas bajo la protección del Estado y todo con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país.</p> <p>El Estado Boliviano en todos sus niveles y las comunidades indígenas tienen el deber y la obligación de proteger los derechos de la Madre Tierra; por tanto, también considera esta Sala que deben existir medidas restaurativas adecuadas e inmediatas para evitar que se continúe con la quema y se afecten la comunidad de los ciclos y reproducción de los procesos vitales de la Madre Tierra que podrían resultar irreversibles, de no hacerlo. (FJ.II.2).</p>

Tabla 2. Derecho jurisprudencial de los derechos de la madre tierra del TCP.

Número Sentencia	Identificación del Derecho
SCP 1974/2011-R	<p>Acción Popular. Reconoce que el derecho a un ambiente sano, equilibrado, vinculado a las generaciones futuras.</p> <p>Debe ser apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades actuales sin que ello comprometa a las generaciones futuras, como las actuales debiendo preservarlo; constituyendo deber de todos los bolivianos y bolivianas proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres (art. 108 de la CPE). (FJ. III.3).</p>
SCP 070/2017-S3	<p>Acción Popular. El derecho e interés difuso al medio ambiente, casado con el derecho de las futuras generaciones, la SCP 0176/2012 de 14 de mayo, este Tribunal estableció que: “De nuestro texto constitucional puede extraerse la denominada „Constitución Ecológica”, entendida como el conjunto de postulados, principios y normas constitucionales en materia ecológica que permiten entre otros el uso racional de los recursos naturales renovables y no renovables, para preservar la vida no únicamente del ser humano sino del resto de los animales, plantas y otras formas de vida que conforman los diferentes ecosistemas cuyo análisis supera el antropocentrismo que estableció al ser humano como la medida de las cosas y la considera como una especie más de entre las otras, no más importante sino complementario al resto de seres vivos, la tierra y lo que se encuentre adherido a ella y permite resolver las causas sometidas a éste Tribunal en base al principio pro natura justamente porque dicha tutela a la larga no sólo busca proteger al ser humano concreto sino el derecho de existir de futuras generaciones. (FJ. III.2).</p>
SCP 0681/2018- S2	<p>Acción Popular. En esa comprensión, es necesario anotar las cualidades que se le asignan al medio ambiente para el desarrollo normal y permanente de las personas, tanto en su connotación individual como en su configuración colectiva, cualidades que resaltan el carácter saludable y equilibrado, asignándole una importancia preponderante generacionalmente, debido a que no se limita a considerar a las presentes generaciones, sino, exige proyectar sus efectos a las generaciones futuras; consiguientemente, el diseño constitucional del derecho al medio ambiente saludable y equilibrado, comprende una amplia previsión o espectro en el ámbito temporal y espacial, el carácter generacional, la esfera individual y colectiva, cuya promoción y protección corresponde al Estado en sus diferentes niveles -central, departamental, municipal, campesino y regional- de gobierno. (FJ. III.4.2).</p>
SCP 1064/2023 S3	<p>Acción Popular. En ese sentido, en el caso en análisis, resulta incuestionable el impacto negativo en el medio ambiente en sus componentes agua, aire y suelo, a la salubridad pública y al derecho de las futuras generaciones,</p>

	<p>provocado por la Asociación ahora accionada, porque a pesar de que en el proyecto de diques de cola Laguna Pampa I y II efectuó una actualización de su Licencia Ambiental el 2013, estableciendo en su Plan de Cierre contenido en el Anexo 5 un cronograma de cierre y restauración progresiva de los componentes referidos a los taludes, áreas de embalse y alledañas, la cual iniciaba el 2013 y concluía el 2017; sin embargo, de acuerdo a las inspecciones realizadas especialmente el 12 de mayo de 2023, se evidenció la realización de operaciones normales en la Planta de Filtrado de Colas, a los fines de obtener colas secas los cuales son depositadas en los vasos de los diques de cola Laguna Pampa I y II, incumpliendo el Plan de Cierre aprobado por la Autoridad Ambiental Competente Nacional, sino también la ampliación de la vida útil de los sitios de acumulación de residuos mineros metalúrgicas. (FJ.III.6).</p>
--	--

Tabla 3. Derecho jurisprudencial del derecho de las futuras generaciones del TCP.

Anexo B. Jurisprudencia Relevante del Tribunal Agroambiental de Bolivia, sobre el Derecho a un ambiente sano, Madre Tierra y derecho de las futuras generaciones

Resolución	Identificación del Derecho
<p>SAP – S1- No 0022/2019</p>	<p>Contencioso administrativo. El Principio de No Regresión del Derecho Ambiental.</p> <p>A lo desarrollado en líneas precedentes, resulta pertinente agregar, que en el contexto del Derecho Ambiental y de Protección de la Madre Tierra, dentro del cual se encuentra inmerso el Derecho del Agua, existen diferentes principios que orientan esta área del Derecho; así se tiene el Principio de Acción Preventiva y de Precaución, contemplados por los Principios 15 y 17 de la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, suscrita en Río de Janeiro en 1992 y que son recogidos por la legislación boliviana mediante el art. 4 de la L. N° 300 que refiere: "4. Precautorio. el Estado Plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir y/o evitar de manera oportuna eficaz y eficiente los daños a los componentes de la Madre Tierra incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, a la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza científica y/o falta de recursos."; "8. Prioridad de la Prevención. Ante la certeza de que toda actividad humana genera impactos sobre los componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra, se deben asumir prioritariamente las medidas necesarias de prevención y protección que limiten o mitiguen dichos impactos.</p> <p>Muchas serían las bases que apuntalan a la consagración de este principio, entre las cuales, el desarrollo sostenible y la responsabilidad intergeneracional que este paradigma contiene, puesto que, todo retroceso en la protección del medio ambiente implica una negación a los derechos de las futuras generaciones, a las que no correspondería dejarles un ambiente degradado y en que el derecho y garantía constitucional a un "medio ambiente sano" está ya consagrado como un Derecho Humano; siendo aplicable al caso de autos lo expresado por Michel Prieur, citado por Ricardo Crespo Plaza: "La ausencia de eficacia del derecho aplicable, ya constituye por sí misma una regresión (FJ. 4.5).</p>
<p>AAP S1 No 31/2022</p>	<p>Acción Ambiental. reconoce los principios de armonio y equilibrio con la madre tierra, precautorio, prevención, integridad, complementariedad y equilibrio (FJ. II.2).</p>

	<p>Derechos de la Madre Tierra. (FJ. II.3).</p> <p>Siendo importante recalcar que sobre la Madre Naturaleza no se puede contraponer otro, dado que el primero es un derecho colectivo de interés público, que se prioriza frente a los demás, teniendo el carácter de derecho humano y garantizando la vida y respeto de la misma, describiendo como principios fundamentales de los postulados señalados.</p> <p>En materia ambiental la responsabilidad subjetiva no es la más idónea, por lo que la doctrina y muchos sistemas jurídicos acuden a la teoría de la responsabilidad objetiva también llamada de riesgo, frente a hechos derivados de la actividad industrial o como el presente caso de actividad minera que, aunque no hayan sido causados por culpa, deben ser respondidos por alguien que ha obtenido provecho de la actividad dañosa. Por lo tanto, se responde ante un hecho objetivo: el daño. Este es el caso de las actividades mineras que desarrollan prácticas de extracción de determinados minerales, con un beneficio lucrativo, pero esta cuando no se cumple las medidas de mitigación establecidos en la Licencia Ambiental y el Manifiesto Ambiental crean riesgo para la sociedad de manera que si, por una parte, se tiene el derecho de gozar de las ventajas de la actividad minera de un modo correlativo, existe la obligación de reparar el daño que cause el ejercicio de esa práctica. El Libro Blanco sobre la Responsabilidad Ambiental de la Comunidad Europea, señala lo siguiente sobre la responsabilidad objetiva: "...diversos regímenes nacionales e internacionales de responsabilidad ambiental recientemente adoptados tienen como base el principio de responsabilidad objetiva, pues parten del supuesto de que el mismo favorece la consecución de los objetivos medioambientales. (FJ.III.6).</p> <p>En la responsabilidad objetiva en materia ambiental se presume la responsabilidad del agente, porque objetivamente se le hace responsable del daño, se requiere entonces únicamente que se indique el daño y el nexo causal por parte de la víctima, pero la prueba de la falta de culpa y de la inexistencia de causa y efecto le corresponden al demandado mismo que a su vez no podrá eximirse de responsabilidad, por haber actuado con suficiente prudencia y cuidado, pues los únicos eximentes de responsabilidad para el demandado podrían ser el caso fortuito y la culpa de la víctima trasladándose así el nexo causal hacia circunstancias externas o hacia terceros (FJ.II.4).</p>
<p>SAP S1. No 64/2022</p>	<p>Contencioso Administrativo. Prescripción en Derecho Ambiental.</p> <p>Es menester señalar que el art. 132.9 de la Ley Nº 025, establece el principio de imprescriptibilidad: "Que impide la extinción de la responsabilidad por los daños causados a la naturaleza y al medio ambiente con el transcurso del tiempo. (FJ. II.4).</p>
<p>SAP S1 No 32/2023</p>	<p>Contencioso Administrativo. El Derecho al hábitat y los recursos naturales.</p>

El hábitat de las naciones y pueblos indígenas, es fundamental para su supervivencia y continuidad, por ello es que las diferentes normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen la importancia fundamental de los derechos territoriales indígenas, y la necesidad de garantizarlos y establecer los mecanismos necesarios para su materialización; pues, de no hacerlo, se atenta contra la existencia misma de estos pueblos. (FJ. II.2).

Sobre el Medio Ambiente y los derechos de la Madre Tierra. el carácter transversal del derecho al medio ambiente sano, protegido y equilibrado, conforme la previsión de los arts. 33 y 34 de la CPE, que esboza tres características: 1) Es un derecho fundamental; es decir, tiene jerarquía constitucional; 2) Está garantizado jurisdiccionalmente; es decir, tiene protección judicial; y, 3) Tiene una concepción biológica, también denominada biocéntrica o ecocéntrica, que implica el reconocimiento de la Madre Tierra, como un auténtico sujeto de derechos; es decir, supone no entenderla como un instrumento al servicio del ser humano, sino respetarla por derecho propio.

En ese entendido, es necesario precisar y establecer que, éste Tribunal Agroambiental, tiene el deber de garantizar de manera directa y transversal los derechos de la Madre Tierra, en armonía con los derechos fundamentales y las garantías constitucionales en todos los procesos sometidos a su conocimiento; velando por la conservación de los sistemas ecológicos, la biodiversidad, las especies, flora y fauna, situación en la que corresponderá aplicar los principios de responsabilidad ambiental, en su caso el principio *“in dubio pro natura”*, que constituye un principio autónomo del derecho ambiental que busca proteger el medio ambiente, estableciendo que en caso de duda entre dos normas jurídicas igualmente aplicables a una situación jurídica, se debe privilegiar la norma más favorable para el medio ambiente, cuya aplicación corresponderá en criterio de actuación para todos los órganos públicos que deben preferir aquellas medidas que protegen de mejor forma el medio ambiente y el desarrollo sustentable; asimismo, este principio constituye una herramienta marco para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, y su aplicación es obligatoria y exigible para los órganos de la administración del Estado y particulares. Dicho principio se diferencia de los principios preventivo y precautorio, ya que prescinde de la noción de riesgo y daño, y se configura como un **mandato general de actuación para la protección del medio ambiente.**

Ley N° 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra, aprobada el 21 de diciembre de 2010, que tiene como objetivo reconocer los Derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes de Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos, define a la Madre Tierra se cómo “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común”. Lo que implica que es concebida como un ser, que

	<p>tiene derechos y que el Estado tiene obligaciones con la Madre Tierra y debe garantizar el cumplimiento de sus derechos, como son: al equilibrio; a la restauración y a vivir libre de contaminación, siendo una prioridad respetar el equilibrio de la Madre Tierra, cuyo ejercicio debe estar dado de forma compatible con los derechos individuales y colectivos. (FJ. II.3).</p>
<p>AAP S1. No 90/2023</p>	<p>Daño Ambiental y destrucción de la biodiversidad, entre otros daños.</p> <p>En caso de responsabilidad por el daño directo a la Madre Tierra y sus componentes, deberá disponer qué medidas concretas de restauración del componente dañado corresponde realizar, aplicando, en cuanto corresponde, tareas de recomposición, restauración e incluso compensación ecológica, que consiste en compensar el daño en otra área similar cuando el daño provocado sea irreversible, estableciendo una reparación <i>“in natura”</i>, conforme lo establece claramente el Principio de Garantía de Restauración de la Madre Tierra previsto por los arts. 4.5 y 11.5 de la ley N° 300; normas jurídicas que implican que nunca se podría disponer simplemente el pago de montos de dinero a título de indemnización por daños ocasionados a la Madre Tierra y sus componentes. (FJ.III.4. c.1).</p>
<p>AAP S1. No 10/2024</p>	<p>Acción Ambiental Reparadora por Daño a la Madre Tierra.</p> <p>1.- Acción de Responsabilidad por “daño directo a la Madre Tierra” o “daño ecológico puro”</p> <p>En estos casos, el objeto del proceso es probar la existencia de un daño ambiental que afecta a la Madre Tierra y sus componentes; debiendo considerarse que Madre Tierra está definida por el art. 5.1. de la Ley N° 300 como: “el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común”; mientras que los Componentes de la Madre Tierra Para Vivir Bien, “Son los seres, elementos y procesos que conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo condiciones de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos, en tanto recursos naturales, como lo establece la Constitución Política del Estado” (art. 5.4 de la Ley N° 300). Correspondiendo en este tipo de acción identificar, en el caso concreto, el daño ambiental, establecer quién es el responsable y disponer una reparación en especie o <i>“in natura”</i>, con obligaciones de hacer o no hacer, dando cumplimiento a lo que establece el art. 152.4 de la Ley N° 025, referido a la <i>“reparación, rehabilitación, o restauración”</i>.</p> <p>Este derecho de reparación o de restauración de la Madre Tierra, independiente del que por derivación puede afectar a una persona o grupo de personas también se ha tratado en la jurisprudencia comparada, así la SENTENCIA N° 034-16-SIN-CC de 27 de abril de 2016, de la Corte Constitucional de Ecuador señala: “De igual manera, el artículo 72 establece el derecho de la naturaleza a la restauración, el cual es independiente del derecho de las personas afectadas de recibir la</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	indemnización correspondiente. Es decir, ante cualquier evento que genere daño ambiental, la naturaleza tiene derecho a ser restaurada integralmente, sin perjuicio del derecho de las personas que se han visto afectadas a que sean indemnizadas”.
AAP S1. No 20/2024	Medida Cautelar Ambiental. Derecho a un medio ambiente sano, como derecho autónomo. (FJ. II.5).
AAP S1 No 41/2024	Medida Cautelar Ambiental. Protección del Medio Ambiente y las Medidas cautelares ambientales. (FJ. II.1).
AAP S2 No 112/2024	<p>Medida Cautelar Ambiental. La competencia de los jueces agroambientales en demandas ambientales.</p> <p><i>Los principios precautorios y de sustentabilidad, incluye el precepto de que ante una situación de incertidumbre e indecisión la duda debe favorecer al medio ambiente, al agua y al bosque, de conformidad a los principios in dubio pro natura, indubio pro aqua e indubio bosque, y que, éstos a su vez, tienen que ver con los principios de favorabilidad, integralidad, función social, servicio a la sociedad, interculturalidad, prioridad de la prevención, el de responsabilidad ambiental, garantías de regeneración y restauración de la Madre Tierra, de defensa de los derechos de la Madre Tierra, del carácter público y social de la materia y con el de compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, previstos en el art. 132 de la Ley N° 025, así como los establecidos en el art. 4 de la Ley N° 300, relacionados a los arts. 34, 36, 37, 38 y 41 de la misma norma y al art. 76 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545, entre otras; además de vincularse con la Tutela Efectiva, implicando que cuando la autoridad jurisdiccional agroambiental lo requiera, conforme a ley, en razón a que son de orden público, interés social, económico y cultural, las autoridades políticas y administrativas, la Policía Nacional y, en su caso las Fuerzas Armadas, tienen la obligación de coadyuvar al efectivo cumplimiento de las normas ambientales, de recursos hídricos, biodiversidad y del régimen forestal, mediante intervenciones oportunas, eficaces y ajustadas a derecho; así también, el principio de informalismo procesal en materia ambiental, opera por la flexibilización procesal a ritualismos extremos, a fin de garantizar la protección y preservación del medio ambiente, como bien jurídico a ser tutelado, en los términos dispuestos por los arts. 9.6, 30.10, 33, 34, 108.16, 342, 345.3, 346 y 347, entre otros, de la CPE; así como la legitimación amplia, por cuanto se tratan de la protección de los derechos colectivos, difusos y de derechos de la Madre Tierra y sus sistemas de vida”, en ese sentido, corresponde señalar que por las características del medio ambiente, requiere una protección reforzada que no puede estar condicionada a ritualismos formales, debiendo otorgar una prevalencia inusitada en cuanto a su protección inmediata, sin que la aplicación de normas procesales eclipsen el acceso a la justicia en materia ambiental, razón por la que los jueces agroambientales, deberán conocer, tramitar y</i></p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>resolver las acciones y demandas ambientales bajo un régimen de tutela judicial efectiva que no condicione su aptitud a cánones procesales formalistas. (FJ. II.ii.).</p>
<p>AAP S1. No 002/2025</p>	<p>Acción Ambiental Preventiva y Aplicación de Medidas Cautelares.</p> <p>En consecuencia, el juez agroambiental, no sólo es un director del proceso, sino también, se constituye en un verdadero activista y defensor de los derechos y las garantías constitucionales de los sujetos procesales, así como de los derechos al medio ambiente, de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interés públicos y de derecho; como autoridad jurisdiccional agroambiental encargada de proteger los derechos de la Madre Tierra, sus sistemas de vida y sus componentes, en el marco del desarrollo integral para Vivir Bien, conforme prevén los arts. 5 y 6 de la Ley N° 071 (de Derechos de la Madre Tierra), 34 y 36 de la Ley N° 300 (Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien). (FJ.II.3).</p>
<p>AAP S1.No 06/2025</p>	<p>Acción Ambiental Preventiva.</p> <p>que cada vez es mayor la tendencia a reconocer en el derecho ambiental un derecho autónomo de la personalidad. Sin un medio ambiente saludable, no podemos hacer realidad nuestras aspiraciones, ni vivir en un nivel acorde con unas condiciones mínimas de dignidad humana. Al mismo tiempo, la protección de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente. De este modo se considera al derecho ambiental como un derecho eminentemente preventivo, con caracteres propios, con principios que de ninguna manera pueden contrariar los derechos humanos ya que estos son parte de su configuración. Hablamos de los principios de precaución y de prevención, por cuanto no se trata de reparar, sino de prevenir el daño, ya que, una vez ocurrido, sus efectos son casi siempre de carácter irreversible”</p> <p>La competencia de los jueces agroambientales en materia ambiental, deben regirse en los principios de la materia ambiental, contemplados en la Ley N° 300, sin que en ningún caso puedan excusarse alegando falta, oscuridad e insuficiencia de la ley o desconocimiento de los derechos humanos, derechos de la Madre Tierra, de sus componentes y garantías constitucionales, para justificar su vulneración, en las causas sometidas a su juzgamiento, de conformidad a lo dispuesto por el art. 15 de la Ley N° 025. (FJ.III.2).</p>
<p>AAP S1 No 21/2025</p>	<p>Daño Ambiental por Contaminación y Medida Cautelar Ambiental.</p> <p>Los principios precautorios y de sustentabilidad, incluye el precepto de que ante una situación de incertidumbre e indecisión la duda debe favorecer al medio ambiente, al agua y al bosque, de conformidad a los principios in dubio pro natura, indubio pro aqua e indubio bosque, y que, éstos a su vez, tienen que ver con los principios de favorabilidad, integralidad, función social, servicio a la sociedad, interculturalidad, prioridad de la prevención, el de responsabilidad ambiental, garantías de</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>regeneración y restauración de la Madre Tierra, de defensa de los derechos de la Madre Tierra, del carácter público y social de la materia y con el de compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, previstos en el art. 132 de la Ley N° 025, así como los establecidos en el art. 4 de la Ley N° 300, relacionados a los arts. 34, 36, 37, 38 y 41 de la misma norma y al art. 76 de la Ley N° 1715 modificada por la Ley N° 3545, entre otras.</p> <p>la medida cautelar ambiental tiene como objeto principal el de prevenir, evitar, minimizar, hacer cesar, mitigar o neutralizar oportunamente los daños o posibles daños a los componentes de la madre tierra y el medio ambiente en general de forma oportuna y eficaz que no podría esperar una sentencia o recursos dilatorios que podrían prolongarse en el tiempo lo cual podría ser en desmedro de las finalidades del proceso ambiental en lo principal y que el mismo sería irremediable. (FJ.II.2).</p>
<p>AAP S1 No 32/2025</p>	<p>Medida Cautelar de prohibición de innovar y paralización de trabajos. Las medidas cautelares en acciones ambientales, no requieren estar plenamente comprobados los hechos que lo sustentan. <i>De la misma forma, resulta trascendental hacer mención a las decisiones asumidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de las Resoluciones Nos. 29/2016 de 03 de mayo, 67/2018 de 27 de agosto, 55/2019 de 23 de octubre, 52/2017 de 02 de diciembre, 12/2018 de 24 de febrero, 7/2020 de 05 de febrero, referidas a la adopción de medidas cautelares de carácter ambiental, cuyo objetivo es proteger los derechos a la vida, integridad personal, salud de las personas a raíz de los daños causados al medio ambiente por actividades de origen humano, encontrándose establecido el mecanismo de adopción de medidas cautelares en el art. 25 del Reglamento de la CIDH, otorgándose dichas medidas en situaciones que son graves y urgentes, siendo necesarias para prevenir un daño irreparable al medio ambiente. Para los efectos de asumir una decisión en sentido de aplicar medidas cautelares la Comisión debe considerar la concurrencia de: 1) La gravedad de la situación. 2) La urgencia de la situación. 3) El daño irreparable; pues en el análisis de los mencionados requisitos, la Comisión reitera que los hechos que motivan una solicitud de medidas cautelares no requieren estar plenamente comprobados. La información proporcionada a efectos de identificar una situación de gravedad y urgencia, debe ser apreciada desde un estándar más alto. Entendimientos que pueden ser aplicados y asumidos en nuestro país, en la tramitación de medidas cautelares ambientales cuando existan algunos vacíos en la normativa nacional vigente, ello en virtud al bloque de constitucionalidad establecido en el art. 410-II de la Constitución Política del Estado. (FJ. II.iii).</i></p>

Tabla 4. Derecho jurisprudencial en materia ambiental del TAA.

Anexo C. Jurisprudencia Relevante de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia, sobre el Derecho a un ambiente sano, Madre Tierra, Naturaleza y derecho de las futuras generaciones

Resolución	Identificación del Derecho
STC4360-2018	<p>Acción de Tutela. Un grupo de 25 niños y jóvenes, entre 7 y 25 años de edad.</p> <p>5.3. Los derechos ambientales de las futuras generaciones se cimientan en el deber ético de la solidaridad de la especie, y el valor intrínseco de la naturaleza.</p> <p>Los derechos ambientales de las generaciones futuras, como la prestación de “no hacer” cuyo efecto se traduce en una limitación de la libertad de acciones de las generaciones presentes, al tiempo que esta exigencia implícitamente les atribuye nuevas cargas de compromiso ambiental, a tal punto que asuman una actitud de cuidado y custodia de los bienes naturales y del mundo humano futuro.</p> <p>8. El medio ambiente constituye un derecho de rango constitucional, contenido en el capítulo III de la Carta Magna, regulador, de “<i>los derechos colectivos y del ambiente</i>”, en los cánones 79 y 80. Sobre la naturaleza jurídica de los derechos relativos al ambiente, ha expresado la Corte Constitucional que son de estirpe fundamental y colectiva:</p> <p><i>La defensa del medio ambiente sano constituye un (...) bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible para todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal.</i></p> <p>11.2. En cuanto al criterio de equidad intergeneracional, es obvia su transgresión, en tanto que el pronóstico de incremento de la temperatura para el año 2041, será de 1,6, y en 2071 hasta de 2,14 siendo las futuras generaciones, entre ellos, los infantes que interponen esta salvaguarda, las que serán directamente afectadas, a menos que las presentes, reduzcan a cero la tasa de deforestación.</p> <p>14. Por tanto, en aras de proteger ese ecosistema vital para el devenir global, tal como la Corte Constitucional declaró al río Atrato, se reconoce a</p>

	<p>la Amazonía Colombiana como entidad, "sujeto de derechos", titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran. (STC4360/2018).</p>
<p>STC-3872/2020</p>	<p>Acción de Tutela. En el caso Llorente que defiende los privilegios de varios niños de Barranquilla, por el impacto ambiental por quema indiscriminada, el Tribunal estableció:</p> <p>El concepto de “interdependencia” lleva incita la ideología de que el verdadero titular de derechos es el Planeta mirado como un todo y que sus especies integrantes deben cohesionarse para mantenerlo con vida, sin que ninguna de ellas tenga mayores alcances que las otras, porque al fin y al cabo cada una es indispensable para la supervivencia dentro del “todo”. Esta nueva perspectiva está soportada en la dogmática ecocéntrica que toma “en consideración al medio ambiente dentro del ideal de progreso y de la noción efectiva de desarrollo sostenible, para alcanzar (...) un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección ambiental, bajo el entendido de que las actuaciones presentes deben asegurar la posibilidad de aprovechamiento de los recursos en el porvenir” (STC4360/2018).</p> <p>4.3. De manera que en los aludidos fallos se abandonó la posición tradicional, según la cual, la titularidad de los derechos sólo podía recaer en la persona humana o jurídica (ésta representada por aquélla) para, en su lugar, extenderla a elementos que, aunque existen en el planeta y son importantes en su sostenimiento, carecen de racionalidad, sin que esto fuera un impedimento. En fin, se privilegiaron otras especies distintas a la humana a partir de una visión interdependentista».</p> <p>Dicho en breve, tanto el hombre como la fauna y la flora comparten la “Pacha mama” sin visos de superioridad, esto es, en un plano igualitario e interdependentista en el que se cohesionan para hacer llevadera la vida de todos en la Tierra, de donde se sigue que deben propender armónicamente por evitar la degradación del medio ambiente, la contaminación del aire, la extinción de especies animales, la sequía de las cuencas hídricas, las enfermedades colectivas (pandemias) y todo el impacto negativo que produce el uso desmedido, descontrolado, abusivo e inadecuado de los denominados recursos naturales.</p> <p>RESUELVE: se declara a la zona protegida Vía Parque Isla de Salamanca como sujeto de derechos, en razón de los consignado en las motivaciones. (STC-3872/2020)</p>
<p>STL-10716/2020</p>	<p>Acción de Tutela, Parque Nacional Natural los Nevados, afectado por expansión frontera agrícola, ganadería extensiva, caza indiscriminada, minería y construcción de carreteras.</p> <p>2. En ese contexto, la Sala concluye, tal como lo realizó la Corte Constitucional, que el desafío más grande que tiene el constitucionalismo contemporáneo en materia ambiental, consiste en lograr la salvaguarda y protección efectiva de la naturaleza y las formas de vida asociadas a ella, porque al tratarse de una entidad viviente compuesta por diversos seres,</p>

	<p>la convierte en sujeto de derechos individualizables, circunstancia que constituye un nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados y las sociedades.</p> <p>6. De ahí que el Estado como guardián de la diversidad e integridad del ambiente y la conservación de las áreas de especial importancia, es el llamado a cumplir su deber de salvaguardar y proteger tal tejido biodiverso, no por la utilidad material, genética o productiva que aquel pueda representar para el ser humano, sino porque al tratarse de una entidad viviente compuesta por otras formas de vida, lo convierte en un sujeto de derechos individualizables, tal como lo plantea el enfoque ecocéntrico, teoría que, en esta oportunidad, acoge la Sala en el sentido de reconocer al Parque Nacional Natural Los Nevados como sujeto de derechos.</p> <p>Resuelve: DECLARAR que el PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS ES SUJETO DE DERECHOS a la vida, a la salud y ambiente sano, cuya representación legal está a cargo del presidente de la República como jefe de Estado. (STL-10716/2020).</p>
--	--

Tabla 5. Derecho jurisprudencial en materia ambiental de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

Resolución	Identificación del Derecho
ST-411/1992	<p>Acción de Tutela.</p> <p>2.5. Ratio Juris de la Constitución Ecológica. Para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente no es un "amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la respuesta a un problema que, de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen una decisión firme y unánime de la población mundial. Al fin y al cabo, el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico - artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes.</p> <p>Por estas razones el medio ambiente y los recursos naturales han sido reconocidos por constituciones de varios países, que han consagrado su tutela, así: artículo 24 de la Constitución griega de 1975, artículo 66 de la</p>

	<p>Constitución portuguesa de 1976 y artículo 45 de la Constitución española de 1978.</p> <p>3.2. El núcleo esencial del Derecho al Ambiente. Observa la Corte que se trata en este negocio de hacer compatibles y armónicos los derechos del tríptico económico (trabajo, propiedad privada y libertad de empresa) <u>y</u> el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La compatibilidad está en la conjunción copulativa "y", que radica en la combinación del crecimiento económico y el respeto por el medio ambiente. Esta ha sido la esencia del concepto de desarrollo sostenible que fue presentado hace cinco años por la Comisión Brundtland (en honor de la primera ministra noruega, Gro Harlem BrundTland) y que se encuentra a la orden del día en la agenda de la Conferencia de Río de Janeiro. En otras palabras, la clave radica en mantener el desarrollo económico, pero haciéndolo sostenible, esto es, de forma tal que responda a las necesidades tanto del hombre como de la naturaleza. (ST-411/92).</p>
<p>ST-092/93</p>	<p>Acción de Tutela. En el caso de una eventual construcción de un relleno sanitario.</p> <p>3. El Derecho de Medio Ambiente Sano es un derecho fundamental. Las consideraciones anteriores llevan a esta Corporación a manifestar que el derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias de tutelas 411 del 17 de junio de 1992, 428 de junio de 1992 y 451 de Julio 10 de 1992 Magistrado Ponente Doctor Ciro Angarita Barón, y 536 de septiembre 23 de 1992 con ponencia del Doctor Simón Rodríguez Rodríguez, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho fundamental. (ST-092/93).</p>
<p>C-595/10</p>	<p>Acción de Inconstitucionalidad.</p> <p>4.3. El bien jurídico constitucional del medio ambiente y los deberes correlativos. La Constitución ecológica lleva implícita el reconocimiento al medio ambiente de una triple dimensión: “de un lado, es un <i>principio</i> que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el <i>derecho</i> de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la Constitución ecológica derivan un conjunto de <i>obligaciones</i> impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias oportunidades, este Tribunal ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es de tal magnitud que implica para el Estado “unos deberes calificados de protección.</p> <p>En suma, el medio ambiente es un bien jurídico constitucionalmente protegido cuya preservación debe procurarse no sólo a través de acciones aisladas del</p>

	<p>Estado, sino con la concurrencia de los individuos, la sociedad, la empresa y demás autoridades. (C-595/10).</p>
<p>C-632/11</p>	<p>Demanda de Inconstitucional.</p> <p>4.5. A partir de los citados mandatos, la jurisprudencia ha señalado que, desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente “involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural.</p> <p>4.6. En ese mismo contexto, la Corte ha calificado al medio ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección.</p> <p>4.7. En su reconocimiento general como derecho, la Constitución clasifica el medio ambiente dentro del grupo de los llamados derechos colectivos (C.P. art. 79), los cuales son objeto de protección judicial directa por vía de las acciones populares (C.P. art. 88). La ubicación del medio ambiente en esa categoría de derechos, lo ha dicho la Corte, resulta particularmente importante, “ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo son derechos humanos de ‘tercera generación’, sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer”, toda vez que “[l]a humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho. (C-632/11).</p>
<p>C-449/15</p>	<p>Acción de Inconstitucionalidad.</p> <p>4. La Constitución ecológica. El valor intrínseco de la naturaleza y la interacción del humano con ella</p> <p>4.1. El reconocimiento de la importancia de la “madre tierra” y sus componentes ha sido un proceso lento y difícil históricamente, careciendo de desarrollos significativos que les registren su valor por sí mismos. A través de los tiempos se han concebido principalmente como cosas al servicio del ser humano, quien puede disponer libremente de ellos y encontrar justificado su abuso. Colombia ha sido reconocida por la comunidad internacional como un país “<i>megabiodiverso</i>”, al constituir fuente de riquezas naturales invaluable</p>

	<p>sin par en el planeta, que amerita una protección especial bajo una corresponsabilidad universal. La jurisprudencia de esta Corporación ha insistido en que la Carta de 1991 instituyó nuevos parámetros en la relación persona y naturaleza, al conceder una importancia cardinal al medio ambiente sano en orden a su conservación y protección, lo cual ha llevado a catalogarla como una <i>“Constitución ecológica o verde”</i>. Así lo demuestran las numerosas disposiciones constitucionales (33), que han llevado a reconocerle un <i>“interés superior”</i>.</p> <p>4.2. No obstante, también es posible predicar una visión <i>ecocéntrica</i> al agregar: <i>“la era pasada nos ha enseñado una muy buena lección: el hombre no puede mandar sobre el viento y la lluvia. El hombre no es el amo omnipotente del universo, con carta blanca para hacer impunemente lo que desee o lo que le convenga en un determinado momento. Y, como sostiene el humanista Vaclav Havel, el mundo en que vivimos está hecho de un tejido inmensamente complejo y misterioso sobre el cual sabemos muy poco y al cual debemos tratar con humildad. Entre los habitantes de la tierra, son las tribus indígenas las que aún conservan el respeto por ella; así lo manifestó el Jefe Seattle de las tribus Dwasmich y Suquamech: ‘Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Todo va enlazado como la sangre que une a una familia.</i></p> <p>Conforme a lo anterior, es admisible sostener por la Corte que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la denominada <i>“Constitución Ecológica”</i>, por corresponder a un instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar en serio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y protección.</p> <p>4.3. Una reciente sentencia, la C-123 de 2014, al referir a la complejidad que involucra el concepto de medio ambiente reconoce que sus <i>“elementos integrantes (...) pueden protegerse per se y no, simplemente, porque sean útiles o necesarios para el desarrollo de la vida humana”</i>, de manera que <i>“la protección del ambiente supera la mera noción utilitarista”</i>. Es claro para la Corte que el humano es un ser más en el planeta y depende del mundo natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones. No se trata de un ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo respetuoso. La relación medio ambiente y ser humano acogen significación por el vínculo de <i>interdependencia</i> que se predica de ellos. (C-449/15).</p>
<p>T-622/2016</p>	<p>Acción de Tutela, en la región el Chocó biogeográfico territorio de gran conservación, corren los ríos Atrato, San Juan, y Baudó. El río Atrato es el más caudaloso de Colombia, se ve amenazado por la explotación minera con el uso del mercurio y explotación forestal ilegal.</p>

	<p>5.5. En este sentido, ha advertido esta Corporación que la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo fundamental dentro de la actual estructura del ESD colombiano. Representa simultáneamente un bien jurídico constitucional que reviste una triple dimensión, toda vez que es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la nación (artículos 1º, 2º, 8º y 366 superiores); es un derecho constitucional fundamental y colectivo exigible por todas las personas a través de diversas acciones judiciales (artículos 86 y 88)78; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección (artículos 8º, 79, 95 y 333). Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (artículos 49 y 366).</p> <p>5.9. En el mismo sentido, la sentencia T-080 de 2015, indicó que, en esta línea, “la jurisprudencia constitucional ha atendido los saberes ancestrales y las corrientes alternas de pensamiento, llegando a sostener que <u>‘la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados.</u>”</p> <p>9.31. En otras palabras, la justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos. Bajo esta comprensión es que la Sala considera necesario dar un paso adelante en la jurisprudencia hacia la protección constitucional de una de nuestras fuentes de biodiversidad más importantes: el río Atrato. Esta interpretación encuentra plena justificación en el interés superior del medio ambiente.</p> <p>CUARTO. - RECONOCER al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas, conforme a lo señalado en la parte motiva de este proveído en los fundamentos 9.27 a 9.32. (T-622/2016).</p>
<p>ST-325/17</p>	<p>Acción de Tutela, restricción al uso del agua por desvío natural de cauce, ciénega y pesca.</p> <p>3.9. A manera de conclusión, se tiene que la protección del ambiente sano tiene un carácter de interés superior en el ordenamiento jurídico colombiano, determinado por la misma Constitución de 1991, la cual, a través de su amplio catálogo de normas, que configuran la llamada constitución ecológica o verde, persigue el objetivo de proteger el ambiente con el fin de que la humanidad pueda vivir dentro de un entorno apto y adecuado que le permita desarrollar su existencia en condiciones dignas y con mayor calidad de vida. La defensa del ambiente constituye un objetivo primordial dentro del Estado Social de Derecho, ya que constituye el contexto vital del ser humano, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras. Por tanto, el derecho al ambiente sano no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas, razón por la que esta Corte, al valorar la incidencia</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>del ambiente en la vida de los hombres, ha afirmado que el derecho al ambiente es un derecho fundamental de la humanidad que es susceptible de ser protegido vía acción de tutela cuando compromete directamente los derechos y la dignidad de las personas. (ST-325/17).</p>
<p>S C-280/2024</p>	<p>Demanda de Inconstitucionalidad, Art. 57 Ley 99.</p> <p>4.El Ambiente sano, como un principio, deber estatal, derecho tanto individual como colectivo, derecho fundamental de interés nacional con proyección internacional.</p> <p>5.La protección de la Naturaleza, ahora la Constitución ecológica también impone reconocer la naturaleza como un sistema. Es decir, descarta el entendimiento de la naturaleza de una forma fragmentada en la que se valoren los componentes o partes que la integran de manera diferenciada y desintegrada y, en su lugar, reconoce que la naturaleza debe ser comprendida de forma holística. (SC-280/2024).</p>

Tabla 6. Derecho jurisprudencial en materia ambiental del a Corte Constitucional de Colombia.

Anexo D. Jurisprudencia Relevante del TJUE, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, sobre el Derecho a un ambiente sano, naturaleza y derecho de las futuras generaciones

Asunto	Identificación del Derecho
C-240/83	<p>Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.</p> <p>Eliminación de aceites residuales son un peligro potencial para el ambiente, por sus aditivos y metales pesados que contiene. Además, cuando se queman, pueden liberar a la atmósfera, cantidades considerables de cloro e hidrocarburos. El principio de la libertad de comercio no debe ser visto en términos absolutos, sino que está sujeto a ciertos límites justificados por los objetivos de interés general. La búsqueda del objetivo de protección del medio ambiente, que es de interés general.</p>
C-70/88	<p>Procedimiento de Anulación. Contaminación radioactiva de los productos alimenticios y de los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica. No obstante, se enfocó en establecer la legitimidad del Parlamento Europeo, de ahí que se determinó lo siguiente:</p> <p>De lo dicho se desprende que, en el caso de autos, la protección de las prerrogativas del Parlamento Europeo no puede dejarse en manos de unos particulares que persiguen intereses personales y que, en cualquier caso, carecen de legitimación para impugnar el acto de que se trata. Por consiguiente, si pretendemos seguir siendo fieles a la idea de un sistema completo de recursos, ha de reconocerse al Parlamento Europeo la posibilidad de defender por sí mismo sus prerrogativas institucionales. (D. TJUE. 1988).</p>
C-2/90	<p>Tribunal de Justicia. La Comisión Europea instauró demanda contra Bélgica, sobre importación de residuos, En efecto, el principio de corrección, preferentemente en la fuente misma, de los ataques al medio ambiente, principio establecido para la acción de la Comunidad en lo que respecta al medio ambiente en el apartado 2 del artículo 130 R del Tratado, implica que incumbe a cada región, municipio u otro ente local adoptar las medidas apropiadas para asegurar la recepción, el tratamiento y la gestión de sus propios residuos; en consecuencia, éstos deben gestionarse lo más cerca posible del lugar de producción, a fin de limitar al máximo su traslado. Debe aplicarse el principio de proporcionalidad y no tener restricciones absolutas. (FJ 34 STJUE 7/1992).</p>

<p>C-240/99</p>	<p>Cuestión prejudicial, interpretación del Artículo 9 apartado 3 del Convenio de Aarhus.</p> <p>En consecuencia, es inconcebible interpretar, sin poner en cuestión la protección efectiva del Derecho medioambiental de la Unión, las disposiciones del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus de modo que resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. (FJ. 49. TJUE/2011).</p> <p>De ello resulta que, cuando se trata de una especie protegida por el Derecho de la Unión y en particular por la Directiva sobre los «hábitats», corresponde al juez nacional, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho medioambiental de la Unión, interpretar su Derecho nacional de manera conforme, en la medida de lo posible, a los objetivos del artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus. (FJ. 50. TJUE/2011).</p> <p>El artículo 9, apartado 3, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, celebrado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, carece de efecto directo conforme al Derecho de la Unión. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente interpretar, en la medida de lo posible, el régimen procesal de los requisitos necesarios para interponer un recurso administrativo o judicial de manera conforme tanto a los objetivos del artículo 9, apartado 3, de dicho Convenio como al objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión, a fin de permitir a una organización de defensa del medio ambiente, como Lesoochránárske zoskupenie, impugnar ante los tribunales una decisión adoptada mediante un procedimiento administrativo que pudiera ser contrario al Derecho medioambiental de la Unión. (D. TJUE/2011)</p>
<p>C-461/13</p>	<p>Cuestión prejudicial, Directiva 2000/60/CE Marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.</p> <p>Derecho de la Unión.</p> <p>Los considerandos 16, 25 y 32 de la Directiva 2000/60 indican lo siguiente:</p> <p>Es necesaria una mayor integración de la protección y la gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, tales como las políticas en materia de energía, transporte, agricultura, pesca, política regional y turismo.</p> <p>Han de establecerse definiciones comunes del estado del agua en términos cualitativos y, cuando atañe a la protección del medio ambiente, cuantitativos. Deben fijarse objetivos medioambientales para garantizar el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas en toda la Comunidad y evitar el deterioro del estado de las aguas a nivel comunitario. (FJ. 3. TJUE/2015).</p> <p>El artículo 4, apartado 1, letra a), incisos i) a iii), de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, ha de interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>obligados —sin perjuicio de la posibilidad de que se conceda una excepción— a denegar la autorización de un proyecto concreto si éste puede provocar el deterioro del estado de una masa de agua superficial o si pone en peligro el logro de un buen estado de las aguas superficiales o de un buen potencial ecológico y un buen estado químico de dichas aguas en la fecha prevista por esa Directiva. . (D. TJUE/2015).</p>
<p>C-129/16</p>	<p>Cuestión prejudicial, Directiva 2004/35/CE Responsabilidad medio ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medio ambientales.</p> <p>El Derecho Húngaro cuenta con su ley de protección medioambiental, el cual define que parte del medio ambiente es la tierra, el aire, el agua, la fauna y la flora, el medio ambiente creado por el hombre (artificial) y al daño medioambiental como una modificación negativa significativa y cuantificable del medio ambiente o de una parte del medio ambiente, o un deterioro significativo y cuantificable de un servicio relacionado con una parte del medio ambiente, que pueda producirse de manera directa o indirecta (FJ 16. TJUE/2017).</p> <p>Con carácter liminar, procede recordar que el artículo 191 TFUE, apartado 2, dispone que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tiene como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado y se basa en el principio de quien contamina paga. Por lo tanto, dicha disposición se limita a definir los objetivos generales de la Unión en materia de medio ambiente en la medida en que el artículo 192 TFUE confía al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, la tarea de decidir qué acción debe emprenderse para realizar esos objetivos (sentencia de 4 de marzo de 2015, Fipa Group y otros, C-534/13, EU:C:2015:140, apartado 39 y jurisprudencia citada). (FJ 36. TJUE/2017).</p> <p>Por consiguiente, dado que el artículo 191 TFUE, apartado 2, que recoge el principio de quien contamina paga, se dirige a la acción de la Unión, esta disposición no puede ser invocada en cuanto tal por los particulares a fin de excluir la aplicación de una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, adoptada en un ámbito comprendido dentro de la política medioambiental cuando no sea aplicable ninguna normativa de la Unión adoptada sobre la base del artículo 192 TFUE que cubra específicamente la situación de que se trate. (FJ 37. TJUE/2017).</p>
<p>C-723/17</p>	<p>Cuestión prejudicial, Directiva 2008/50/CE Evaluación de Calidad del Aire.</p> <p>Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente en general, es particularmente importante combatir las emisiones de contaminantes en la fuente y determinar y aplicar medidas de reducción de emisiones más eficaces a nivel local, nacional y comunitario. En este sentido es preciso evitar, prevenir o reducir las emisiones de contaminantes de la atmósfera nocivos, y fijar los objetivos oportunos aplicables al aire ambiente, teniendo en cuenta las normas, las directrices y los programas correspondientes de la Organización Mundial de la Salud. (FJ.3 TJUE 06/2019).</p>

	<p>Como señaló la Abogado General, en esencia, en el punto 53 de sus conclusiones, las normas establecidas por la Directiva 2008/50 sobre la calidad del aire ambiente especifican las obligaciones de la Unión en materia de protección del medio ambiente y de la salud pública, que derivan, en particular, del artículo 3 TUE, apartado 3, y del artículo 191 TFUE, apartados 1 y 2, según el cual la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión, y se basará, en particular, en los principios de cautela y de acción preventiva (sentencia de 13 de julio de 2017, <i>Túrkevei Tejtermelő Kft.</i>, C-129/16, EU:C:2017:547). (FJ.33 TJUE 06/2019).</p>
<p>C-125/20</p>	<p>Recurso por incumplimiento. Comisión Europea contra el Reyno de España, por vulneración a la Directiva 2008/50/CE, respecto al dióxido de nitrógeno.</p> <p>67 hechas estas precisiones preliminares, debe recordarse que, a tenor de su artículo 1, punto 1, la Directiva 2008/50 «establece medidas destinadas a definir y establecer objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente en su conjunto». En este marco, su artículo 13, apartado 1, dispone que los Estados miembros deben asegurarse de que, en todas sus zonas y aglomeraciones, los niveles de NO₂, entre otros contaminantes, en el aire ambiente no superen los valores límite establecidos en el anexo XI de dicha Directiva a partir de las fechas especificadas en ese mismo anexo. (FJ.67 TJUE 12/2022).</p> <p>En su Decisión determina que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, en relación con su anexo XI, al no haber velado porque no se superase de forma sistemática y continuada, por una parte, desde 2010 hasta 2018 inclusive, en las zonas ES0901 Área de Barcelona y ES1301 Madrid y, desde 2010 hasta 2017 inclusive, en la zona ES0902 Vallès — Baix Llobregat, el valor límite anual fijado para el dióxido de nitrógeno (NO₂), y, por otra parte, desde 2010 hasta 2018 inclusive, en la zona ES1301 Madrid, el valor límite horario fijado para el NO₂, y ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 23, apartado 1, de la citada Directiva, en relación con su anexo XV, en particular la obligación de velar por que los planes de calidad del aire establezcan medidas adecuadas para que el período de superación de los valores límite fijados para el NO₂ sea lo más breve posible, al no haber adoptado, desde el 11 de junio de 2010, las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de esos valores límite en las zonas ES0901 Área de Barcelona, ES0902 Vallès — Baix Llobregat y ES1301 Madrid.</p>
<p>C-626/22</p>	<p>Cuestión prejudicial, Directiva 2010/75/UE, sobre emisiones industriales.</p> <p>71. A este respecto, procede recordar, por una parte, que el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo,</p>

	<p>«Carta») establece que, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión, se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana. Por otra parte, con arreglo al artículo 37 de la Carta, en las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad. (FJ.71 TJUE 06/2024).</p> <p>72. Habida cuenta del estrecho vínculo existente entre la protección del medio ambiente y la de la salud humana, la Directiva 2010/75 pretende facilitar no solo la aplicación del artículo 37 de la Carta, como se indica en el considerando 45 de dicha Directiva, sino también la del artículo 35, ya que un nivel elevado de protección de la salud humana no puede alcanzarse sin un nivel elevado de protección del medio ambiente, conforme al principio de desarrollo sostenible. De este modo, la Directiva 2010/75 contribuye a la salvaguardia del derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, mencionado en el considerando 27 de dicha Directiva. (FJ.72 TJUE 06/2024).</p> <p>Fallo. Los Estados miembros están obligados a establecer que la evaluación previa de las repercusiones de la actividad de la instalación de que se trate, tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las personas, debe formar parte integrante de los procedimientos de expedición y revisión de un permiso de explotación de la instalación con arreglo a dicha Directiva.</p>
--	--

Tabla 7. Derecho jurisprudencial en materia ambiental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Asunto	Identificación del Derecho
STC 64/1982	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley 12/1981)</p> <p>El Artículo 45 recoge la preocupación ecológica sufrida en las últimas décadas en amplios sectores de opinión que ha plasmado también en numerosos documentos internacionales. En su virtud no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la «utilización racional» de esos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de la vida. Estas consideraciones son aplicables a las industrias extractivas como cualquier otro sector económico y supone en consecuencia, que no es aceptable la postura del representante de Gobierno, repetida frecuentemente a lo largo de sus alegaciones, de que exista una prioridad absoluta del fomento de la reproducción minera frente a la protección del medio ambiente. Recuérdese también que la «calidad de vida» que cita el Artículo 45 y uno de cuyos elementos es la obtención de un medio ambiente adecuado para promoverla está proclamada en el</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	preámbulo de la Constitución y recogida en algún artículo como el 129.1. (FJ.1 STC/64/1984).
STC 32/1983	<p>Conflicto de Competencia.</p> <p>De la interpretación sistemática de todos esos preceptos se infiere la exigencia constitucional de que exista un sistema normativo de la sanidad nacional, puesto que los derechos que en tal sentido reconoce la Constitución en los arts. 43 y 51 o, complementariamente en otros, como el 45.1, que reconoce el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, pertenecen a todos los españoles y a todos se les garantiza por el Estado la igualdad en las condiciones básicas para el ejercicio de los mismos; en igual sentido hay que interpretar las disposiciones constitucionales, no en balde situadas en este mismo contexto, relativas a la regulación por Ley del comercio interior y del régimen de autorización de productos comerciales, pues dada la unidad del mercado, la libre circulación de bienes y la indudable incidencia que en la salud de los ciudadanos pueden tener determinados productos, es obvio que todo ello debe quedar integrado en un mismo sistema normativo. (FJ.2 STC. 32/1983).</p>
STC-102/1995	<p>Recurso de Inconstitucionalidad.</p> <p>En la Constitución y en otros textos el medio, el ambiente o el medio ambiente «environment», «environnement», «Umwe It») es, en pocas palabras, el entorno vital del hombre en un régimen de armonía, que aúna lo útil y lo grato. En una descomposición factorial analítica comprende una serie de elementos y agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos y actúan sobre ellos para bien o para mal, condicionados a su existencia, su identidad, su desarrollo y más de una vez su extinción, desaparición o consunción. El ambiente, por otra parte, es un concepto esencialmente antropocéntrico y relativo. No hay ni puede haber una idea abstracta, intemporal y utópica del medio, fuera del tiempo y del espacio. Es siempre una concepción concreta, perteneciente al hoy y operante aquí.</p> <p>Como síntesis, el «medio ambiente» consiste en el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para hacer su vida. Las personas aceptan o rechazan esas posibilidades, las utilizan mal o bien, en virtud de la libertad humana. El medio no determina a los seres humanos, pero los condiciona. (FJ. 3. B. a) 4. TC. 102/1995).</p> <p>En suma, se configura un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa sobre todos. más un mandato a los poderes públicos para la protección (art. 45 C.E.). En seguida, la conexión indicada se hace explícita cuando se encomienda a los Poderes públicos la función de impulsar y desarrollar se dice, la actividad económica y mejorar así el nivel de vida, ingrediente de la calidad si no sinónimo, con una referencia directa a ciertos recursos (la agricultura, la ganadería, la pesca) y a algunos espacios</p>

	<p>naturales (zonas de montaña) (art. 130 C.E.), lo que nos ha llevado a resaltar la necesidad de compatibilizar y armonizar ambos, el desarrollo con el medio ambiente (STC 64/1982). Se trata en definitiva del «desarrollo sostenible», equilibrado y racional, que no olvida a las generaciones futuras, alumbrado el año 1 987 en el llamado Informe Bruntland, con el título «Nuestro futuro común» encargado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. (FJ.4. TC. 102/1995)</p> <p>El régimen jurídico también homogéneo. así perfilado. sirve de mínimo común denominador a la finalidad de asegurar el disfrute por todos del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Con el deber correlativo de conservarlo. como reflejo de la solidaridad colectiva (arts. 149.1.23." en relación con el 45 C.E.). (FJ. 17. TC. 102/1995).</p>
<p>STC-199/1996</p>	<p>Recurso de Amparo.</p> <p>Es igualmente obvio que el derecho a un medio ambiente adecuado reviste una singular importancia, acrecentada en la sociedad industrializada y urbanizada de nuestros días. Así lo reconoce la Constitución, en su artículo 45, que enuncia el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Precepto constitucional que, en su segundo apartado, impone a los poderes públicos la tarea de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, como ha tenido ocasión de recordar el tribunal (así en las SSTC 64/1982 y 227/1988). (FJ. 2.TC. 199/1996).</p> <p>Sin embargo, no puede ignorarse que el artículo 45 de la Constitución enuncia un principio rector, no un derecho fundamental: Los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero de acuerdo con lo que dispongan las leyes que desarrollen el precepto constitucional (FJ. 3.TC. 199/1996).</p>
<p>STC-149/2011</p>	<p>Recurso de inconstitucionalidad. (Ley de aguas)</p> <p>Comenzando el examen de las quejas planteadas procede que descartemos en primer lugar la vulneración del art. 45.2 CE pues conforme a su carácter informador y como señala nuestra doctrina (STC 64/1982, de 4 de noviembre, FJ 2) es el legislador quien ha de determinar las técnicas apropiadas para llevar a cabo la plasmación de ese principio rector en el que la protección del medio ambiente consiste. Así pues, correspondiendo al legislador precisar el grado de intervención pública requerido para la consecución del mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la utilización racional del medio ambiente, éste ha establecido expresamente que uno de los principios rectores de la gestión en materia de aguas ha de ser el de conservación y protección del medio ambiente (al respecto art. 14.3 del texto refundido de la Ley de aguas), afirmando el carácter demanial del bien a fin de asegurar una ordenación racional y socialmente aceptable de su uso y disfrute (STC 227/1988, de 29 de noviembre, (FJ. 11). En tal sentido, el art. 59 del texto refundido de la</p>

	<p>Ley de aguas consagra la regla general de sometimiento de los usos privativos al régimen concesional, el cual ha de tener como fin velar por la utilización racional del recurso hídrico y proteger el medio ambiente. (FJ.3. TC.149/2011).</p>
<p>STC-233/2015</p>	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley 2/2013)</p> <p>Ahora bien, el art. 45 CE “enuncia un principio rector, no un derecho fundamental. Los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambiente, sin duda, pero ‘de acuerdo con lo que dispongan las leyes’ que desarrollen el precepto constitucional (art. 53.3 CE, SSTC 32/1983, fundamento jurídico 2, 149/1991, fundamento jurídico 1, y 102/1995, fundamentos jurídicos 4-7)” (STC 199/1996, FJ 3). Conforme a su carácter informador, es el legislador quien ha de determinar las técnicas apropiadas para llevar a cabo la plasmación de ese principio rector en el que la protección del medio ambiente consiste (STC 84/2013, de 11 de abril, FJ 6, y las allí citadas). (FJ. 2. c. TC.233/2015).</p> <p>En términos de la STC 102/1995, de 26 de junio: “[e]l medio ambiente, tal y como ha sido descrito, es un concepto nacido para reconducir a la unidad los diversos componentes de una realidad en peligro. Si éste no se hubiera presentado resultaría inimaginable su aparición por meras razones teóricas, científicas o filosóficas, ni por tanto jurídicas. ... Diagnosticada como grave, además, la amenaza que suponen tales agresiones y frente al reto que implica, la reacción ha provocado inmediatamente una simétrica actitud defensiva que en todos los planos jurídicos constitucional, europeo y universal se identifica con la palabra ‘protección’, sustrato de una función cuya finalidad primera ha de ser la ‘conservación’ de lo existente, pero con una vertiente dinámica tendente al ‘mejoramiento’, ambas contempladas en el texto constitucional (art. 45.2 CE), como también en el Acta Única Europea (art. 130 R) y en las Declaraciones de Estocolmo y de Río”</p>
<p>STC-87/2019</p>	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley 16/2017 de Cataluña – Cambio Climático)</p> <p>La protección del medio ambiente es un bien constitucional (art. 45.2 CE) que justifica la intervención de la actividad de los particulares mediante técnicas de regulación y autorización administrativa a fin de controlar, prevenir y reducir las emisiones contaminantes y la contaminación atmosférica. (FJ 5. STC. 87/2019)</p>
<p>STC-134/2019</p>	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley 9/2017 de Regulación de Corridos de Toros)</p> <p>a) Pues bien, para nuestro enjuiciamiento debemos partir de que la red ecológica europea Natura 2000 es un sistema coherente de protección compuesto por los lugares de importancia comunitaria, hasta su transformación en zonas especiales de conservación, y las zonas de especial protección para las aves. Dicha red ecológica, la mayor del mundo, es una creación del Derecho de la Unión Europea. Sin perjuicio de otros</p>

	<p>precedentes, surge con la aprobación del IV Programa Comunitario en Materia de Medio Ambiente 1987/1992 («Diario Oficial» del día 7 de diciembre de 1987), al proponer la Comisión al Consejo la creación de una red ecológica europea de zonas especiales de conservación con la denominación de Red Natura 2000. Su desarrollo dio lugar a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats). El segundo instrumento fundamental de la Red Natura 2000 es la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, hoy sustituida por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 (Directiva aves). Ambas directivas están hoy incorporadas al Derecho español por la Ley 42/2007 (disposición final séptima). (FJ.4. STC. 134/2019).</p>
STC-100/2020	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley Foral 14/2018)</p> <p>Desde el punto de vista material, al encontrarnos en materia de medio ambiente, lo básico, como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple, como ya se ha señalado, «una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las comunidades autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos» (SSTC 170/1989, de 19 de octubre, FJ 2; 101/2005, de 20 de abril, y 15/2018, de 22 de febrero, FJ 5, entre otras). Por ello, las medidas previstas en el Real Decreto 293/2018 para reducir el consumo de bolsas de plástico han de respetarse en todo el territorio nacional. Las comunidades autónomas no pueden rebajar ese nivel de protección, ya sea retrasando la entrada en vigor de las prohibiciones del art. 4 del real decreto, ya sea eximiendo de su aplicación alguno de los tipos de bolsas a los que afecta el real decreto. Esto no obsta, sin embargo, para que las comunidades autónomas puedan adoptar normas adicionales con niveles más altos de protección, bien adelantando el calendario o ampliando su ámbito de aplicación, siempre que tales disposiciones no entren en colisión con otros valores constitucionales. (FJ. 4. STC. 100/2020).</p> <p>En definitiva, el artículo 23.1 a) y 23.2, de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad no es contrario a las disposiciones establecidas por los arts. 2 y 4 del Real Decreto 293/2018 como legislación básica en materia de medio ambiente, ya que establece un nivel más alto de protección. Por consiguiente, no cabe apreciar que estos preceptos vulneren el orden constitucional de competencias.</p>
STC-112/2021	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley 3/20 Murcia)</p> <p>Se trata, en primer lugar, de condiciones impuestas para la consecución de un objetivo constitucionalmente legítimo, como es la defensa y restauración del medio ambiente (art. 45 CE). Se aplican, además, sobre una zona cuyo deterioro no solo no ha sido controvertido en el recurso, sino que es incluso compartido por los recurrentes en los informes que adjuntan al escrito de interposición. La propia comisión europea ha advertido a España del</p>

	<p>ejercicio de acciones judiciales para la imposición de sanciones por el incumplimiento de la directiva de nitratos (Directiva 91/676/CE del Consejo) en varias zonas, entre ellas el Mar Menor [dictamen motivado de 2 de julio de 2020, 2018/2250 C (2020) 3783 final, apartado 42.4]. Y son, por último, medidas idóneas en abstracto, o «constitucionalmente adecuadas», para alcanzar el objetivo perseguido: la defensa y restauración del medio ambiente. (FJ. 8. STC. 112/2021).</p>
STC-76/2022	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley 6/2014 Valencia)</p> <p>Esta previsión del legislador estatal se dirige, en definitiva, a garantizar la debida aplicación del principio de integración de las exigencias de protección del medio ambiente, a través del instrumento de la evaluación ambiental, en todos los ámbitos de acción de los poderes públicos. Un principio que es jurídicamente vinculante como expresión del principio rector de la política social y económica consagrado en el art. 45 CE e imprescindible para avanzar hacia un desarrollo sostenible (STC 100/2020, de 22 de julio, FJ 3). No en vano de la efectiva aplicación y tutela de este principio depende, además del equilibrio de las esferas social, económica y ecológica de nuestra sociedad, la equidad entre las generaciones presentes y futuras. (FJ. 3 b) - STC 76/2022).</p>
STC-142/2024	<p>Recurso de Inconstitucionalidad. (Ley 19/2022)</p> <p>En suma, el art. 45 CE ofrece un marco constitucional de referencia lo suficientemente abierto como para que el legislador desarrolle las previsiones de protección del medio ambiente desde perspectivas y enfoques muy diversos que deben, en cualquier caso, tener presente y respetar: la estrecha conexión existente entre la protección de los ecosistemas, el medio natural, la vida no humana y la vida humana y el pleno desarrollo de esta última; la obligación de los poderes públicos de desarrollar mecanismos de protección y defensa del medio ambiente, pero también de mejora, restauración y recuperación de los espacios o la biodiversidad deteriorada o perdida; y la exigencia de entender la solidaridad colectiva referida en el art. 45.2 CE, no como una mera adhesión al interés común de preservar el statu quo de preservación medioambiental, sino como una obligación de solidaridad intergeneracional llamada a conservar y mejorar el entorno natural de cara a que las futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de su propio derecho a la vida, la integridad física y moral y el desarrollo de sus proyectos vitales en condiciones equivalentes a aquellas de las que disponemos en la actualidad. (FJ.3. STC. 142/2024).</p> <p>Es cierto, como cita el escrito de demanda, que nuestra doctrina había venido reconociendo el medio ambiente como “un concepto esencialmente antropocéntrico” (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 4), ahora se modera dicha concepción para abrirla a una visión más ecocéntrica, que asume la conexión innegable entre la calidad de la vida de los ecosistemas y la calidad de la vida humana, presupuesto lógico del disfrute de los derechos y la</p>

Avances jurisprudenciales en materia ambiental Bolivia, Colombia, TJUE y España, respecto al derecho a un ambiente sano, derechos de la naturaleza, madre tierra, derecho de las futuras generaciones

	<p>exigencia de obligaciones constitucionalmente previstas. Pero dicho cambio de paradigma interpretativo en nada afecta a las consideraciones de nuestra jurisprudencia previa, que asumía que, a la hora de analizar cómo tiene que plasmarse el principio rector del art. 45 CE, “es el legislador quien ha de determinar las técnicas apropiadas para llevar a cabo la plasmación de ese principio rector en el que la protección del medio ambiente consiste (STC 84/2013, de 11 de abril, FJ 6, y las allí citadas)” [STC 233/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 c)]. Hemos insistido en que, desde una concepción ecocéntrica, el art. 45 CE también ofrece un amplio margen al legislador que, sin embargo, ha de tener presente las finalidades tuitivas del precepto no solo sobre el medio natural, sino también sobre las generaciones futuras. (FJ 5 STC.142/2024).</p> <p>Por lo que, al desestimar íntegramente el recurso de inconstitucionalidad, reconoce la plena vigencia de la Ley 19/2022, que declara la personalidad jurídica de la laguna Mar Menor y de su cuenca, que se reconoce como sujeto de derechos.</p>
--	--

Tabla 8. Derecho jurisprudencial en materia ambiental del Tribunal Constitucional de España.

Asunto	Identificación del Derecho
<p>TS-S.353/2012</p>	<p>La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, recuerda en su preámbulo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente se basa en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga. Las repercusiones sobre el medio ambiente han de tenerse en cuenta lo antes posible en todos los procesos técnicos de planificación y decisión, por lo que resulta necesario que los principios de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente estén armonizados en lo que se refiere principalmente a los proyectos que deberían someterse a una evaluación, así como las principales obligaciones de los promotores y el contenido de la evaluación. Los Estados miembros pueden establecer normas más estrictas para proteger el medio ambiente. (FJ.V.P. S 353/2012).</p>
<p>TS-S.865/2015</p>	<p>Así, el artículo 45 de la Constitución dispone que deberán establecerse "sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado" para quienes realicen conductas atentatorias del medio ambiente. Se reconoce, por tanto, a nivel constitucional, el triple frente de protección del medio ambiente: civil, penal y administrativo. La</p>

	<p>protección jurídica del medio ambiente ha de hacerse combinando medidas administrativas con medidas penales. (FJ. 15. TSJ. 865/2015).</p> <p>Respecto a cuál sea el bien jurídico protegido por este tipo previsto en el artículo 325 CP la mayoría de la doctrina y también la jurisprudencia de esta Sala han coincidido en considerar como tal el medio ambiente y el equilibrio de los sistemas naturales como bien colectivo. En palabras de la STS 89/2013 de 11 de febrero la protección del medio ambiente constituye un bien jurídico autónomo que se tutela penalmente por sí mismo, descrito en el Código como "equilibrio de los sistemas naturales" y que ha pasado a formar parte del acervo de valores comúnmente aceptados por nuestra sociedad. Ha de recordarse que el medio ambiente es uno los pocos bienes jurídicos que la Constitución expresamente menciona como objeto de protección o tutela penal. (FJ. 15. TSJ. 865/2015).</p>
<p>TSJ-S.62/2024</p>	<p>En la primera de estas sentencias, con cita de precedentes anteriores (sentencia de 17 de noviembre de 2016, rec. 1431/2015), se destaca que "la finalidad institucional justificadora" de la EAE -ya prevista en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, que se mantiene y refuerza en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental- es la de "anticipar la protección ambiental antes de la toma de decisiones que puedan comprometer negativamente el medioambiente, aspiración que queda despojada de su razón de ser y por ello frustrada cuando la evaluación de las posibles alternativas razonables a que se refiere el Anexo I de la Ley se ve impedida o gravemente debilitada, al venir determinada forzosamente por situaciones de hecho anteriores sobre las que la evaluación estratégica no podría intervenir preventivamente, ni tampoco conjurar sus eventuales riesgos para el medio ambiente". (FJ.5.I.A. TSJ.62/2024)</p> <p>Esta previsión tiene como finalidad precisamente adelantar la toma de decisión ambiental a la fase anterior a la aprobación del proyecto, configurando así la denominada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como un instrumento de prevención que permita integrar los aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. En consonancia con tal finalidad, la Ley, que incorpora al ordenamiento interno la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, se inspira, como aquella, en el principio de cautela y en la necesidad de protección del medio ambiente, garantizando que las repercusiones previsibles sobre el medio ambiente de las actuaciones inversoras sean tenidas en cuenta antes de la adopción y durante la preparación de los planes y programas en un proceso continuo, desde la fase preliminar de borrador, antes de las consultas, a la última fase de propuesta de plan o programa. Este proceso no ha de ser una mera justificación de los planes, sino un instrumento de integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable, que permita afrontar los grandes retos de la sostenibilidad, como son el uso racional de los recursos naturales, la</p>

prevención y reducción de la contaminación, la innovación tecnológica y la cohesión social, finalidad que resulta de difícil consecución si se proyecta sobre realidades ya consolidadas". (FJ.5.I.A TSJ.62/2024)

Pues bien, tal y como hemos razonado en nuestra sentencia de 22 de julio de 2021, si los principios que inspiran la EAE son los de cautela y acción preventiva que caracterizan la política de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente (art. 191 TFUE) y su "finalidad institucional justificadora" es la de "anticipar la protección ambiental antes de la toma de decisiones que puedan comprometer negativamente el medio ambiente", integrándose en los planes de forma instrumental en un proceso continuo "desde la fase misma de borrador", y si "la evaluación medioambiental ha de realizarse lo antes posible", es a esta fase preliminar de borrador del instrumento de planeamiento, y no a cualquier otro momento de la tramitación del plan, a la que debe referirse su iniciación. (FJ.5.I.B TSJ.62/2024)

Sobre el principio de no regresión en materia de protección ambiental y su relevancia en el ámbito de la planificación urbanística hemos tenido ocasión de pronunciarnos en múltiples decisiones de esta Sala (entre otras, sentencias de 13 de junio de 2011, rec. 4045/2009, 30 de septiembre de 2011, rec. 1294/2008, 23 de febrero de 2012, rec. 3774/2009, 29 de marzo de 2012, rec. 3425/2009, 10 de julio de 2012, rec. 2483/2009, 29 de noviembre de 2012, rec. 6440/2010, 16 de abril de 2015, rec. 3068/2012, de 10 de febrero de 2016, rec. 1947/2014) y, más recientemente, en nuestra sentencia de 30 de junio de 2023, rec. 7738/2021. En esta última sentencia hacíamos un análisis de dicho principio, de su reflejo en la jurisprudencia constitucional, europea y en la de esta misma Sala, y reflexionábamos sobre su operatividad en el ámbito urbanístico. A sus consideraciones nos remitimos.

Como decíamos en esta sentencia, si el principio de no regresión era hasta el momento, en palabras de la STC 233/2015, "hoy por hoy a lo sumo una *lex non scripta*", que en nuestro ordenamiento había sido objeto de construcción exclusivamente jurisprudencial, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional en los términos que allí se describían, actualmente tiene ya un reconocimiento expreso en nuestro derecho positivo en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que en su art. 2 recoge entre sus principios rectores el de no regresión, definiéndolo en su exposición de motivos, apartado III, en la que se afirma, a modo de síntesis o compendio de los pronunciamientos jurisprudenciales referidos, que:

"Desde el punto de vista medioambiental, este principio de no regresión se define como aquel en virtud del cual la normativa, la actividad de las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes en cada momento, salvo situaciones plenamente justificadas basadas en razones de interés público, y una vez

	<p>realizado un juicio de ponderación entre los diferentes bienes jurídicos que pudieran entrar en contradicción con el ambiental".</p> <p>Pues bien, no cabe descartar, desde un punto de vista teórico o dialéctico, que tal principio de no regresión pueda, en las circunstancias del caso, verse afectado y ser tenido en cuenta -y ponderado- al tiempo de declararse la nulidad de un plan urbanístico, dando lugar a una limitación o matización del alcance de esa declaración de nulidad.</p> <p>Afirmar que un plan urbanístico que se anula por razones medioambientales y, en concreto, como aquí ha ocurrido, por deficiencias sustanciales en su tramitación ambiental, conlleva un mayor nivel de protección del medio ambiente que el proporcionado por el plan que recupera vigencia debido a dicha anulación, requiere de un análisis material comparativo de la respectiva ordenación del suelo que en ambos se contempla desde la perspectiva ambiental, análisis material, ciertamente complejo, que aquí no se ha producido. (FJ.5. II. B. TSJ.62/2024).</p>
--	---

Tabla 9. Derecho jurisprudencial en materia ambiental del Tribunal Supremo de España.